

RELATÓRIO FINAL

TIPOLOGIA DA INCLUSÃO PRODUTIVA RURAL (TIPR) E SUA INCIDÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Brasília, JULHO DE 2022

Projeto:

Tipologia da inclusão produtiva rural (TIPR) e sua incidência em políticas públicas de desenvolvimento rural sustentável

Coordenação

Profa. Dra. Mireya Valencia Perafán

Prof. Dr. Ivan G. Peyré Tartaruga

Prof. Dr. Mario Ávila

Equipe**Pesquisadoras/es**

Profa. Dra. Cidonea Deponti

Profa. Dra. Danielle Wagner

Profa. Dra. Emilie Coudel

Profa. Dra. Luciana Travassos

Prof. Dr. Paulo Cesar Diniz

Profa. Dra. Potira Viegas Preiss

Bolsista

Fernanda C. França de Vasconcellos

Equipe de campo

Andréa de Magalhães Campos Sá

José Wylk Brauna da Silva

Juliana Salapata Duarte

Mayá Regina Müller Schwade

Millena Ayla da mata Dias

Comitê Assessor

Prof. Dr. Eric Sabourin

Prof. Dr. Marc Piraux

Assessoria em Comunicação

Diogo Costa

1. Introdução

Os dados mais recentes sobre o número de pessoas em condição de insegurança alimentar e pobreza no Brasil são alarmantes. Conforme o II VIGISAN (Rede PENSSAN, 2022), são 125,2 milhões de pessoas residentes em domicílios com insegurança alimentar (IA), destes, mais de 33 milhões em situação de fome (IA grave). Na pesquisa do IBGE (2022) sobre Rendimento de Todas as Fontes, calculado com dados provenientes da PNAD Contínua realizada em 2021, constatou que o contingente dos 50% mais pobres do país teve o pior patamar de renda dos últimos nove anos, recebendo, em média, R\$ 421 mensais. O rendimento médio mensal real domiciliar per capita em 2021 foi de R \$1.353 (menor rendimento verificado desde que iniciada, em 2012, a PNAD Contínua) (IBGE, 2022). Entre o ano de 2020 e o início do segundo trimestre de 2021, a extrema pobreza quase triplicou e a renda dos mais pobres se reduziu em 17% (FAVARETO, 2022).

Paradoxalmente, a desigualdade de acesso aos alimentos se manifesta com maior força em domicílios rurais, dos quais 18,6% encontram-se em IA grave. A situação de fome captada foi maior nos domicílios cuja pessoa de referência estava desempregada (36,1%) ou quando tinha como trabalho ser agricultor familiar (22,4%) (Rede PENSSAN, 2022). De igual maneira, a pobreza é especialmente expressiva em áreas rurais do país. Antes da pandemia estimava-se que 52% da população rural vivia em situação de pobreza e 15% em pobreza extrema” (FAVARETO, 2021, p.10).

A IA está relacionada com outros tipos de desigualdades, como as desigualdades de renda, gênero, raça e acesso à educação. A desigualdade cresceu para o conjunto da população, o coeficiente de Gini do rendimento domiciliar per capita aumentou de 0,524 para 0,544 (IBGE, 2022). O II Vigisan (Rede PENSSAN ,2022) também identificou que a fome está presente em 43,0% das famílias com renda per capita de até 1/4 do salário mínimo. De igual forma, a fome atinge mais as famílias que têm mulheres como responsáveis (19,3% das famílias chefiadas por mulheres estão expostas a fome) e/ou aquelas em que a pessoa de referência (chefe) se denomina de cor preta ou parda, e/ou aquelas com baixos níveis de escolaridade (Rede PENSSAN, 2022). Ao comparar os levantamentos realizados pela Rede PENSSAN (2021 e 2022), identifica-se que o aumento no montante de pessoas com fome é de mais do 60% na população negra e de 34,6% na população branca (Rede PENSSAN, 2022). Em

relação ao grau de escolaridade, constatou-se que 22,3% das famílias cujo responsável tem até quatro anos de grau de escolaridade ou não tem escolaridade estão em IA grave.

O quadro piora quando se constata que há uma coexistência entre a IA e a insegurança hídrica: 42% das famílias em insegurança hídrica estão também sujeitas à fome. Essa carência, de dois elementos vitais para a vida, destaca-se nas famílias rurais (Rede PENSSAN, 2022).

A pandemia pela Covid-19, o desmonte de políticas públicas e o aprofundamento da crise econômica no País encontram-se entre os principais fatores que levaram a esse quadro desalentador. Para a Rede PENSSAN (2022, p. 85), a “IA foi agravada pelas dificuldades de recomposição das rendas do trabalho em emprego formal ou informal de retomada de negócios e de atividades produtivas, em particular no meio rural”.

A situação de vulnerabilidade desse contingente de famílias brasileiras foi aprofundada pela pandemia, mas desde anos anteriores havia importantes sinais de alerta sobre o aumento do número de pobres, a insegurança alimentar e a queda do crescimento econômico. Apesar do país anunciar a saída do Mapa da Fome, em 2014, graças à combinação de um conjunto de ações e assumir que combater a fome é essencial (BRASIL, 2014), já em 2015 entraram ou regressaram à condição de pobreza 4,1 milhões de pessoas e o crescimento econômico entrou em recessão no governo Temer (2016 -2018) (FAVARETO, 2022). No ano 2017, o número de pessoas com fome (insegurança alimentar grave) estava presente em 10,3 milhões de pessoas, sendo que 36,7% dos domicílios estavam com algum nível de insegurança alimentar (84,9 milhões de pessoas) (IBGE, 2017). Para Belik (2022), o cenário mudou muito a partir de 2015, com a escalada inflacionária, a ausência de recomposição do valor de benefícios sociais e o desmonte das políticas de segurança alimentar, sobretudo a partir do ano de 2019.

Com esse retrocesso nos indicadores econômicos e sociais os desafios para tentar reverter esse quadro são enormes. Será necessário um conjunto de políticas que seja executado de maneira coordenada e a geração de incentivos que favoreça as ações de cooperação entre a sociedade, o mercado e o Estado, para, numa perspectiva de longo prazo, garantir processos de inclusão produtiva com impactos significativos e duradouros.

Tomando como ponto de partida os resultados obtidos pela Cátedra Itinerante Inclusão Produtiva Rural e as pesquisas realizadas pelo Instituto Veredas (2019, 2020), entende-se que o problema da inclusão produtiva deve ser abordado desde uma perspectiva multidimensional. Para isso deve-se levar em conta, tanto as interdependências entre os

domínios para promover a inclusão, como o contexto e as particularidades dos territórios onde as experiências de inclusão produtiva estão inseridas. Esses domínios, que surgem como oportunidades para a IPR, encontram-se nas relações entre os espaços rurais e urbanos, via mercados e acesso a serviços, nos sistemas alimentares e na maior atenção a temas ambientais (FAVARETO *et al*, 2021). Investigar, nesses domínios, como é possível gerar processos de inclusão a partir do estudo de experiências práticas implica a observação de um conjunto de variáveis que, de igual forma, configuraram diferentes tipos de inclusão. Não há um caminho único para a inclusão, com um ponto de partida e um de chegada.

Esse conjunto de variáveis são agrupadas por Favareto e colaboradores (2021), em cinco critérios para uma visão sistêmica e multidimensional da inclusão produtiva rural. O primeiro critério consiste em observar a relação entre os temas produtivos e as privações básicas dos indivíduos e das famílias em condição de pobreza. O segundo alerta sobre as várias faces dos bloqueios produtivos e o terceiro sobre a importância de conhecer o entorno e as oportunidades econômicas, questionando o foco exclusivo na dimensão individual. O quarto critério diz respeito à necessidade que as iniciativas de IPR sejam lideradas por estratégias multiatores, indo além de políticas públicas e mercado e, por fim, o quinto critério convida a vencer a perspectiva produtivista, avançando em transições sustentáveis e valorização de modos de vida locais.

Muitas podem ser as portas de entrada para a compreensão dos processos de inclusão desde uma perspectiva sistêmica e multidimensional. Em particular, os sistemas alimentares pelas suas interdependências com outros domínios como a saúde, a economia e o meio ambiente, promissores, de igual maneira, para a IPR (FAVARETO *et al*, 2021), são campos de estudo que contribuem para a superação das perspectivas reducionistas.

Apesar da situação alarmante, em termos econômicos e sociais, pela que passa o Brasil, pesquisas recentes no campo dos sistemas alimentares evidenciam a existência de experiências que, apesar dos bloqueios impostos pela pandemia pelo Covid-19, conseguiram fortalecer circuitos curtos de comercialização, se apropriaram, em alguma medida, de inovações, articularam um conjunto diverso de atores locais e retomaram o controle sobre os fluxos territoriais de abastecimento, empreendendo processos de transformação sustentável desses sistemas.

A literatura aponta que a geração de evidências é essencial na mudança de preferências e no fortalecimento de apoio político (ANDREWS *et al*, 2021) para a

implementação de processos de IPR, mas o problema é que essas evidências se apresentam de forma dispersa, com altos graus de especialização geográfica ou temática (VEREDAS, 2019, 2020). Assim, questiona-se: **como caracterizar essas experiências e agregá-las para conseguir seu escalonamento e incidência em políticas públicas?** Considerando que a exclusão social é um processo multidimensional, ***que tipo de combinações entre diferentes dimensões podem gerar processos de IPR, em diferentes contextos e com a participação de diversos atores?***

Entre as experiências mencionadas encontram-se as 267 mapeadas pelo projeto Ação Coletiva Comida de Verdade (ACCV), iniciativa liderada por 13 organizações que partem do entendimento que os sistemas alimentares “conectam questões complexas, multidimensionais e multiescalares essenciais à vida humana e, portanto, devem ter o âmago de suas articulações centradas na garantia ao Direito Humano à alimentação Adequada e Saudável e à Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (SSN)” (ACCV, 2021, p. 4). De igual forma, para a ACCV (2021), o sistema alimentar, atualmente hegemônico, está gerido por corporações transnacionais, aprofundando, ainda mais, as desigualdades sociais e crises ambientais, sendo urgente seu redirecionamento para sistemas alimentares diferenciados.

Um segundo grupo de experiências corresponde a famílias apoiadas com recursos do Projeto Dom Helder Câmara (PDHC) que, com orçamento do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e o Fundo FIDA, financia ações de assistência técnica e de extensão rural (ATER) na região nordeste do Brasil. Ações de monitoramento e de avaliação do PDHC realizadas pela Universidade de Brasília, via Projeto Monitora – UnB, permitiram identificar como as ações de fomento produtivo com assistência técnica favorecem diversificação da produção, melhoramento da infraestrutura produtiva e acesso a mercados. O PDHC busca, enfim, promover a transformação sustentável da produção agrícola e não agrícola adaptada à região semiárida para promover a segurança alimentar e a geração, diversificada, de renda.

Na região Norte, além dos resultados da ACCV, há evidências de sistemas biodinâmicos e agroflorestais que aumentam a qualidade e favorecem a resistência à seca. No Nordeste do Pará, o projeto Refloramaz representa a restauração florestal realizada pelos agricultores, espontânea ou encorajada pelas instituições. No território de Santarém, o projeto INCT Odisseia acompanha organizações de mulheres, cooperativas e feiras criadas

para fazer frente à rápida expansão do agronegócio, compartilhando práticas agroecológicas e valorizando os produtos da agricultura familiar.

Considerando a diversidade de experiências foi construída uma tipologia de IPR para territórios rurais das regiões Norte, Nordeste e Sul do país, tendo por base níveis de inovação inclusiva que visam identificar o grau de inclusão de grupos sociais vulneráveis (baixa renda ou escolaridade) em processos de inovação técnica e analisando três domínios promissores para a IPR: acesso mercados, aumento da produtividade de pequenos negócios e segurança alimentar e nutricional (FAVARETO et al, 2021). A tipologia considera a inovação inclusiva como caminho necessário para a inclusão produtiva. Ainda, compreende-se que a inclusão produtiva não acontece sem que haja aspectos territoriais propícios a ela, mas também que a própria inovação de base popular, que pode se configurar como o desenvolvimento de nichos sociotécnicos, pressiona por mudanças estruturais no sistema sociotécnico, que vão impactar a configuração territorial e promover espaço para o seu desenvolvimento. Quando se fala de tipologias está-se propondo fugir da homogeneidade e destacar a diversidade como elemento positivo dos processos de transformação. A relevância dos estudos de tipologias para a formulação ou para o escalamento de práticas e de instrumentos de IPR está na necessidade de transparecer a diversidade como regra no meio rural, ultrapassando a ideia de homogeneidade e atraso presentes no senso comum.

Este relatório apresenta os resultados do projeto “Tipologia da inclusão produtiva rural (TIPR) e sua incidência em políticas públicas de desenvolvimento rural sustentável”, destacando os três domínios que foram transversais às análises e aos critérios, que no marco dos processos de inovação inclusiva, caracterizaram as experiências desses quatro projetos mencionados para a definição dos tipos.

A seguir, se discutem os conceitos de inclusão produtiva, nas três dimensões propostas no projeto: produção, mercados e segurança alimentar e nutricional, alicerçando-se nos debates mais recentes, com destaque para as discussões do Instituto Veredas (2019, 2020) e da Cátedra Itinerante IPR. Em seguida, apresenta-se o debate de inovação inclusiva, com seus diferentes níveis, sua relação com a inclusão produtiva, sobretudo, a partir de referenciais sobre transição sociotécnica e o desenvolvimento de nichos, a partir da Perspectiva Multinível. A articulação dos conceitos oriundos desses debates embasou a construção da tipologia. Os pontos centrais são a descrição da tipologia e a metodologia utilizada para sua construção, bem como a discussão mais aprofundada de quatro dos onze

tipos identificados, cujo intuito é testar de forma qualitativa a tipologia. Ainda, foi realizado trabalho de campo nas regiões Sul, Norte e Nordeste para estudar quatro experiências de IPR. Por fim, nas considerações finais sintetizam-se as reflexões da equipe sobre a IPR, seus caminhos e oportunidades de incidência numa nova geração de políticas de desenvolvimento rural sustentável.

2. Inclusão produtiva

A temática da “inclusão produtiva” tem ganhado destaque nas discussões sobre desenvolvimento territorial e rural, tanto na academia como entre os operadores de políticas e os gestores públicos. A volta do crescimento da pobreza e da fome, acirrada pela pandemia da Covid-19, implica na necessidade de iniciativas para combatê-la ou minimizá-la.

Na agenda internacional de políticas públicas, o tema da inclusão produtiva torna-se relevante pelo adensamento da discussão sobre a importância do emprego como direito fundamental. Ademais, a ideia de inclusão produtiva está colocada em diversos momentos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) da ONU (nos objetivos 1 e 8 e nas metas 1.1, 1.2, 1.4 e 1.5) (VEREDAS, 2019). O significado do termo inclusão produtiva ainda não apresenta consenso na comunidade acadêmica e, tampouco, no meio governamental, mas, apesar disso, estudos sobre o assunto mostram a emergência da temática nas últimas décadas.

Primeiramente, a discussão sobre inclusão produtiva esteve centrada em um caráter prescritivo e normativo, operando como a antítese da exclusão, com pouco alcance teórico. É isso que apontam Niederle et. al. (2021, p. 26-27), referindo-se às análises que dizem que os excluídos poderiam ser incluídos mediante o crescimento da economia e da própria ampliação e complexificação da estrutura social, assim como mediante políticas e ações compensatórias ou de redistribuição da riqueza capitaneadas pelo Estado, como ocorreu no pós-II Guerra Mundial na Europa e nos EUA.

Verdade que o alcance dessas ações não surtiu os mesmos efeitos entre os países centrais e a “periferia” do capitalismo, entretanto, dizem Niederle et. al (2021, p.27), essas ações de inclusão produtiva nunca foram exclusivamente “produtivas” e passaram a incorporar a preocupação com o reconhecimento e a garantia de direitos para mulheres, jovens, comunidades tradicionais, indígenas e povos vinculados a religiões de matriz africana.

No caso brasileiro, de acordo com Sousa (2019), a ideia da inclusão produtiva começa a ser incorporada como uma questão central das políticas da agricultura familiar na primeira década dos anos 2000, ganhando maior relevância a partir de 2010 com a criação da Secretaria de Articulação para Inclusão Produtiva vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Extinta em 2011, essa secretaria é substituída pela Secretaria Extraordinária de Combate à Pobreza Extrema, momento no qual as ações de inclusão produtiva são incorporadas a várias políticas e órgãos do Estado (SOUSA, 2019), como é o caso do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), que assume um dos eixos estratégicos do Programa Brasil Sem Miséria (PBSM) para os públicos do meio rural.

Nesse sentido, o MDS estruturou aquilo que chamou de rota da inclusão produtiva rural (MELLO et al, 2015) como estratégia do Programa Brasil Sem Miséria (PBSM) e sugeriu que as condições de superação da pobreza devessem passar pela oferta de serviços estruturantes (luz para todos, cisternas, água), oferta de políticas/programas de apoio à produção (fomento, crédito) e, por fim, acesso a instrumentos destinados à comercialização/acesso a mercados sempre com a presença da assistência técnica.

A definição de uma rota de inclusão produtiva é importante, todavia como diz Favareto (2019), imaginar que uma rota, uma sequência de políticas e de programas a serem acessados possa ser única, não dialoga com a diversidade de situações dos territórios rurais e a necessidade de se pensar “caminhos”. O fato é que essa maior frequência de utilização do termo leva a uma notável evolução no número de publicações sobre a temática, tendo como referência as últimas políticas governamentais que contemplam algum tipo de ação que tenta diminuir a pobreza da população excluída.

Sousa e Niederle (2018) realizaram uma exaustiva revisão bibliométrica sobre o tema inclusão produtiva e evidenciaram que não há uma definição conceitual clara e didática sobre o que se entende por inclusão produtiva (SOUZA, 2013; VOLTAIRE et al, 2016; NIEDERLE, 2017). Também, constataram que há uma diversidade de temáticas e de sujeitos associados ao termo, tais como: assistência social, economia solidária, gênero, pobreza, sustentabilidade, agricultores familiares, catadores de materiais recicláveis. Ademais, destacaram que as ações de inclusão produtiva se pautaram, estrategicamente, no plano de governo vigente, com suas respectivas políticas.

De igual forma, Silva (2020), chama atenção sobre o caráter multidisciplinar da produção científica que trata da inclusão produtiva no Brasil. No período entre 2005 e 2016,

o autor encontrou artigos em periódicos indexados nas áreas de administração, sociologia, psicologia, economia, ciência política, turismo, antropologia, engenharia, extensão rural, saúde pública, políticas públicas e desenvolvimento. Pode-se dizer que a efervescência de políticas públicas nos últimos anos que buscam alternativas para aqueles que “precisam” ser incluídos, os “pobres rurais”, tentam utilizar do termo como palavra de ordem para a ação do Estado, mas sem nenhuma padronização conceitual ou orientação política (SOUSA e NIEDERLE, 2018, p. 28). De modo que os contornos conceituais e instrumentais do termo inclusão produtiva são imprecisos o que requer, no caso de assumi-lo como um referencial da intervenção governamental, um esforço de estruturação desse leque variado de instrumentos e geração de capacidades para conduzir a um processo de inclusão, afirma Sousa (2019).

O trabalho realizado pelo Instituto Veredas (2019; 2020), a partir de uma cartografia da inclusão produtiva, contribui significativamente com a compreensão desse termo. Para Veredas (2019, p. 21) a inclusão produtiva é a “geração de trabalho e renda de maneira estável e decente para as populações em situação de pobreza e/ou vulnerabilidade social, de modo a facilitar a superação de processos crônicos de exclusão social”. Essa definição, conforme explicado no relatório citado, está delimitada por três aspectos chaves. O primeiro deles é o objetivo das ações de inclusão produtiva, definindo-se pelo seu oposto, a exclusão social que vai além da ausência de recursos, e que abarca, igualmente, a ausência de oportunidades. O segundo é o público-alvo ou aqueles que estão excluídos que, para o caso da TIPR, é a população rural (homens, mulheres, jovens, povos e comunidades tradicionais) em situação de vulnerabilidade (pobreza, pobreza extrema, insegurança alimentar). Por fim, relaciona-se com a forma como a inclusão se dá, que conforme o estudo referido, seria pela obtenção de trabalho e pela geração de renda.

No estudo intitulado “O futuro da inclusão produtiva no Brasil. Da emergência social aos caminhos pós-pandemia” (VEREDAS, 2020), destaca-se como imprescindível considerar cada contexto para o desenho e a implementação de intervenções específicas e suas combinações. Como apontado por Favareto (2019), uma única sequência para acessar políticas e programas de inclusão produtiva não responde à diversidade de situações dos pobres. É possível encontrar “sequências invertidas”, nas quais certos requisitos podem ser “desempossados” (HIRSCHMAN, 1984, p.13) e aparecer outros “passos” que gerem os movimentos desejados. Levar em consideração as condições dos pobres e dos territórios onde se encontram (FAVARETO, 2019) é indispensável para entender os processos de inclusão

produtiva. No mesmo sentido, Niederle (2017) é enfático ao afirmar que o processo de inclusão, promovido desde a ação pública, deve adequar-se às múltiplas agriculturas familiares e às suas condições socioculturais e ambientais, como também, reconhecer os valores sociais que se expressam nas diferentes formas de manejar os recursos territoriais e os bens imateriais envolvidos, o saber-fazer, as tradições, os costumes e as práticas. Um outro aspecto que se destaca nos estudos do Instituto Veredas e que deverão ser levados em conta na definição das variáveis que virão a compor a TIPR é a importância que tem, em um processo de inclusão “estável” e “duradouro”, a colaboração entre Estado, setor privado e sociedade civil (VEREDAS, 2020).

Os estudos do Instituto Veredas avançam, de igual forma, em propor áreas que avaliam como mais promissoras para alavancar processos de inclusão produtiva. Denominado nesses estudos como os “caminhos para a inclusão produtiva”, identificam, especificamente para os espaços rurais, a necessidade de promover as economias locais resilientes por vias complementares como são o aumento da produtividade dos pequenos negócios, o aperfeiçoamento de estratégias de acesso a mercados e a digitalização dos sistemas alimentares (VEREDAS, 2020, p. 132). Somado a essas vias, Veredas (2020) destaca os alimentos e os produtos saudáveis e sustentáveis como mercados potenciais para a inclusão produtiva. Nessa linha, associa-se a inclusão produtiva à segurança alimentar, seja pelo abastecimento às próprias famílias de agricultores ou pelo abastecimento à população em geral, e também à inovação.

Como antes dito, a proposta de uma tipologia de inclusão produtiva rural sustenta-se na análise de casos que evidenciem processos de inclusão. Um ponto importante a destacar é que ao analisar as experiências não foi possível avaliar o aumento da produtividade, mas sim identificar nos casos estudados o aumento de uma produção diversificada. Por outro lado, as dimensões de mercados e SAN estão profundamente imbricadas e presentes nas experiências de IPR analisadas. Parte significativa deste repertório está amplamente testado e com condições de ser mantido, restabelecido ou reformulado para compreender ajustes, ou precisa ainda de sinergias e de complementaridade (AVILA, CALDAS, ASSAD, 2013) para ganhar escala e economicidade. Não se pode, no entanto, supor unicamente que o trabalho e a renda estejam necessariamente no mesmo conjunto de iniciativas, uma vez que há inúmeras evidências que fortalecem o autoconsumo, o decrescimento econômico, a solidariedade, as trocas e as reciprocidades sem que haja o advento da renda associada, ou

ainda, processos híbridos (SABOURIN, 2009), que asseguram a superação dos processos que se destacam como de exclusão social. A chave para essas dinâmicas pode estar na combinação de inovações para responder às necessidades individuais ou sociais como a segurança alimentar, o aumento da produtividade, o acesso ao mercado ou até mesmo o cumprimento de outros propósitos, menos tangíveis, vinculados com o bem estar das populações.

2.1. Inclusão pela produção diversificada

Para promover a inclusão produtiva via aumento da produtividade, por um lado, supõe-se uma maior relação entre a quantidade produzida por fatores utilizados (VEREDAS, 2019). Entre os fatores que limitam o aumento na produtividade estão o acesso precário a recursos naturais ou insumos de qualidade (acesso à terra, à água, às sementes); a falta de acompanhamento técnico para gerir os processos produtivos; a dificuldade de acessar tecnologias, tanto para a produção como para favorecer formas organizativas (VEREDAS, 2019). Nesse sentido, para ampliar a produtividade dos sistemas produtivos de pequeno porte nas áreas rurais, é necessária a combinação de instrumentos que, junto com o apoio técnico, financeiro e o acesso à infraestrutura básica, possam atuar coletivamente e acessar mercados (VEREDAS, 2020).

Por outro lado, a inclusão produtiva via aumento de produtividade pode ser pensada pela diversificação da produção, no sentido global dos sistemas produtivos familiares. Ou seja, uma relação entre produção integral (autoconsumo familiar, comercialização da produção, alimentação animal, incorporação de matéria orgânica ao sistema, doações, etc) e o conjunto das atividades e usos, não restringindo unicamente a dimensão da renda obtida na comercialização da produção.

Ainda tendo como referência o estudo do Instituto Veredas (2020), propõem-se, como mínimo, três tipos de ações que, reconhecendo a heterogeneidade existente nos territórios rurais: 1) promovam a utilização de técnicas amigáveis com o meio ambiente, 2) desenvolvam instrumentos de apoio financeiro e 3) gerem oportunidades de parcerias entre agricultores que estejam vinculados ao mercado. Nota-se que estas ações se encontram em domínios diferentes de execução, podendo ser motivadas por políticas públicas ou por arranjos sociotécnicos distintos, evidenciando a importância de um processo coordenado de inclusão produtiva.

De toda forma, a produtividade mantém um domínio clássico da primazia da técnica sobre os demais atributos das dinâmicas de inclusão via mercados e atributos territoriais, conforme Niederle (2017) aponta. Esta evidência sinaliza a importância de construir tipologias que considerem as distintas dimensões, inclusive as novas formas de mercado, bem como a diversificação produtiva ampla que atenda a estas e outras diferentes dimensões econômicas, culturais e políticas das famílias agricultoras. Ao analisar a diversificação produtiva, no marco de sistemas alimentares sustentáveis, destaca-se a necessária articulação entre políticas de promoção à saúde com o desenvolvimento rural e se recomenda a promoção da biodiversidade alimentar na agricultura e a produção de alimentos de base agroecológica (OLIVEIRA e JAIME, 2016).

2.2. Inclusão pela Segurança Alimentar e Nutricional

O debate sobre inclusão e segurança alimentar e nutricional (SAN) passa pela contemplação de um direito humano, reconhecido nacionalmente pela Constituição Federal. Os dados mais recentes, conforme apresentados na introdução, indicam que 58,7% dos domicílios brasileiros estão em algum nível de IA, sendo que destes, 15,5% estão em condição de IA grave, isto é, privação no consumo de alimentos e fome (REDE PENSSAN, 2022). Este contexto de insegurança alimentar torna-se ainda mais grave nas áreas rurais visto que 18,6% dessa população passam fome, sendo a situação mais drástica entre os agricultores familiares, atingindo 21,8%. Este dado é altamente alarmante, pois indica que os principais produtores de alimentos não têm condições adequadas de alimentação.

Desde o trabalho pioneiro de Josué de Castro, ainda em 1946, já se sabe que esse contexto não se deve a um resultado de intempéries naturais ou faltas na produção de alimentos, mas sim a uma questão social e política, altamente vinculada às condições de vida da população e à ação (ou inação) do Estado. Nesse sentido, a garantia do acesso regular e permanente a alimentos em qualidade e quantidade suficientes, passa por uma série de fatores quais sejam: as condições de acesso da população para adquirir alimentos, a existência de condições materiais para o preparo dos alimentos, o conhecimento de formas de cocção, a dinâmica de distribuição de alimentos e a conformação de ambientes alimentares que facilitem práticas alimentares adequadas.

É nesse sentido que o debate sobre inclusão social com vistas a gerar melhorias na segurança alimentar e nutricional tende a considerar os distintos contextos socioeconômicos.

A população que se encontra em condição de precariedade e de vulnerabilidade deve ser percebida como um grupo prioritário, requerendo ações intersetoriais que possam alçar suas condições de vida (renda, moradia, acesso à saúde e educação), tendo garantido o seu acesso a alimentos por meio de programa de repasse de alimentos, sejam estes mobilizados pelo Estado ou pelas organizações da sociedade. Nesse sentido, os antigos programas Bolsa Família, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) têm sido amplamente referenciados na literatura por sua capacidade de incidir de forma positiva na segurança alimentar e nutricional da população, à medida que também qualificaram as condições de vida e de renda, possibilitaram o acesso de agricultores familiares a mercados e viabilizaram a alimentação de grupos vulneráveis com dietas saudáveis e adequadas (CHMIELEWSKA; SOUZA, 2011; BELIK, 2012; GRISA et al., 2017; CARMO, 2018; DIAS, 2019). Essa literatura que conecta as políticas públicas multissetoriais e seu impacto nas condições de saúde e de nutrição da população é bastante consolidada no país, tendo inclusive amplo reconhecimento internacional (SWINBURN et al., 2015; WITTMAN; HANNAH; BLESCH, 2017).

Para a população que se encontra em condições econômicas razoáveis, tendo recursos para acesso a alimentos, as ações de inclusão devem incidir na melhoria da qualidade e na diversidade dos alimentos, considerando tanto os processos de produção tal como alertam Maluf et al. (2015) ou ainda a maneira como as dinâmicas de abastecimento estão conformadas de maneira a viabilizar (ou não) práticas alimentares adequadas, seja em termos nutricionais ou culturais (PREISS; SCHNEIDER, 2020; BELIK, 2020). Esse debate que envolve a relação entre SAN, processos de produção, estratégias de abastecimento e incidência de desertos ou pântanos alimentares é recente no país e requer maior atenção, inclusive para pensar como estas estratégias mais amplas podem também incidir de forma positiva nas populações vulneráveis.

2.3. Inclusão pelo Acesso a Mercados

A difusão dos estudos sobre os “mercados institucionais” contribuiu para impulsionar a agenda de pesquisas sobre construção de mercados alimentares e, principalmente, alavancou o debate político sobre o tema, tendo como um dos resultados desse processo, o crescente apelo por apoio público a circuitos alternativos de produção e de consumo, principalmente às cadeias curtas que aproximam produtores e consumidores (NIEDERLE et

al., 2021). Buscando responder à questão central de “como a criação de mercados alternativos pode ser um marco na construção de rotas de inclusão” (NIEDERLE et. al, 2021, p. 29, 31, 32), os autores apontam que os efeitos produzidos pela expansão desses mercados em termos de inclusão produtiva, geram “oportunidades” várias no campo econômico-produtivo, no campo do trabalho decente e no campo de oportunidades básicas.

Por um bom tempo, os mercados foram vistos principalmente como geradores de processos de exclusão, aos quais cabia ao Estado intervir para remediar as desigualdades promovidas. A discussão do potencial dos mercados como mecanismo de inclusão é um tanto recente no país, e em boa medida, ocorre com a constatação dos resultados positivos dos programas de compras impulsionados pelo Estado, tendo a agricultura familiar como fornecedor prioritário, tal como o Programa de Aquisição de Alimentos - PAA e o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (MARQUES, CONTERATO e SCHNEIDER, 2016; GAZOLLA e SCHNEIDER, 2017). Importante considerar que esses programas fizeram parte de um conjunto de ações que visavam a inclusão social e econômica de atores em situação de vulnerabilidade, abrangendo desde repasses de recursos, fornecimento de infraestruturas básicas, incentivo à diversificação produtiva, fortalecimento do associativismo, da assistência técnica, do crédito individual para investimento e dos sistemas participativos, entre outros (GRISA; SCHNEIDER, 2014; PEREZ-CASSANIRO et al., 2018).

Nesse sentido, consolidaram-se como uma estratégia de caminhos múltiplos e complementares, indo ao encontro, como já mencionado, dos argumentos de Favareto (2019) em relação à necessidade de se considerar as distintas situações e a diversidade de atores a serem contemplados. E com essa multiplicidade de fomentos, também ocorreram uma pluralidade de efeitos, tal como: o aumento da demanda por alimentos da agricultura familiar e das comunidades tradicionais; a valorização da origem local dos alimentos; o fomento aos sistemas agroecológicos; o estímulo à comercialização em outros canais; a abertura para relações mais diretas com estratégias territorializadas e com proximidade a consumidores urbanos (PREISS; SCHNEIDER, 2020). Aqui é importante ressaltar um elemento determinante para a viabilidade dos mercados como mecanismos de inclusão, que é o processo de enraizamento social na criação, no controle e na manutenção desses mercados, ou seja, o controle social da rede de atores envolvidos torna-se essencial na determinação das regras e das normas de funcionamento, sejam estas formais ou informais (MATTE, PREISS, 2019; BRASIL, SCHNEIDER, 2020).

Embora a inclusão pelos mercados tenha se fortalecido por vias distintas, as compras públicas foram o caminho mais importante e geraram grande parte dos efeitos listados antes. De um arranjo orientado inicialmente ao atendimento de escolas e à assistência social, alcançou equipamentos públicos como hospitais, quartéis, universidades e órgãos públicos em escala federal e, mais recentemente, no âmbito estadual e municipal. Não é objetivo desta publicação discutir o design destes instrumentos, mas vale ressaltar que o amparo legal, mesmo que frágil em alguns casos, tem sido o farol das demandas e das reivindicações para seu cumprimento e, em nenhum momento se ousou discutir uma mudança nas regras para ampliá-las ou torná-las impositivas, como no caso da obrigatoriedade de compras no âmbito do PNAE de 30% da agricultura familiar, mas, por outro lado, o desmantelamento desses instrumentos (SABOURIN, 2020) foi acelerado no último período.

Todavia, ressalte-se os mercados locais e/ou territoriais, como feiras de bairros e/ou municipais, feiras agroecológicas, que ganharam expressão nos últimos anos, fortalecidas por programas ou políticas governamentais. Associadas às feiras, as estratégias de *delivery*, antes mesmo da pandemia, já eram bastante usadas pelos agricultores familiares.

Mais recentemente, o momento pandêmico apressou a discussão sobre o processo de digitalização nos territórios rurais, tendo em vista o acentuado grau de desigualdade de acesso no rural, acentuando-se ainda mais quando a comparação é feita entre homens e mulheres rurais. Assim, o estudo de Niederle et al (2021, p. 39) afirma que apesar dos riscos e uma maior exclusão, dificilmente se encontra na atualidade algum mercado alimentar que dispense completamente o uso de ferramentas digitais, de modo que passam a definir os mercados alimentares digitais como “plataformas virtuais nas quais são ofertados e/ou demandados alimentos, mesmo que a finalização da transação (entrega/pagamento) ocorra por outros meios, virtuais ou físicos.” Em muitos casos a disseminação dessas tecnologias no campo colocou-se como essencial para a manutenção da comercialização de alimentos frente às medidas de isolamento social (SALAZAR; SCHLING, PALACIOS, PAZOS, 2020; TITTONELL et al., 2021).

O potencial que a digitalização tem para contribuir com os processos de inclusão tem sido uma aposta forte de organismos internacionais, um exemplo que ilustra isso é o lançamento do relatório *The State of Agricultural Commodity Markets*, publicado em 2020 pela FAO, no qual se argumenta que por meio das tecnologias digitais seria possível dirimir as “falhas de mercado”, permitindo aos agricultores processos logísticos mais ágeis, com

menores custos e com maior ganho econômico. Além disso, para enfrentar essas falhas, o mesmo relatório ressalta a relevância de outros modelos de negócio inovadores como, por exemplo, “descomoditização” por meio da diferenciação de produtos, das tecnologias de contabilidade distribuída ou dos modelos de compra direta. No entanto, é necessário um olhar crítico para esses processos e a consideração das condições de acesso e de uso dos agricultores a essas tecnologias, em especial no sul global. É nesse sentido que Trendov, Varas e Zeng (2019) argumentam pela necessidade de condições básicas para que a dita revolução digital possa realmente atuar como uma ferramenta de superação das desigualdades, gerando inclusão de atores marginalizados. Entre essas condições essenciais devem ser consideradas a estruturação de redes de internet com qualidade nas áreas rurais, a promoção de capacitações de alfabetização digital, bem como ações que possibilitem a compra das tecnologias disponíveis.

Enfim, os estudos do desenvolvimento sugerem caminhos para a inclusão produtiva objetivando a promoção de economias locais/regionais que contemplem as inovações, sobretudo aquelas no meio rural, tais como a agroecologia e as redes solidárias de produção e consumo, as iniciativas de comércio justo e de proximidade e a valorização do território como lócus e elemento catalisador dessas sinergias. Sendo assim, essas inovações precisam ser co-construídas, acessíveis, representativas dos anseios e apropriadas, além de conter as demais expectativas e realidades dos sujeitos que constroem o território.

A noção de inovação inclusiva, portanto, nos parece fundamental para esse amálgama e possui sensibilidade aos processos de inclusão produtiva. Assim, a seção seguinte se encarrega de apresentar esse debate e posteriormente, fornece os elementos mobilizados para a construção das tipologias de inclusão produtiva.

3. Transições sociotécnicas

Diversos especialistas nos estudos de mudanças tecnológicas indicam que se está passando por um momento histórico de grande impacto, denominado por Transição Profunda (*Deep Transition*), que seria um ponto de virada em relação à primeira transição, que abrange o período desde a 1ª Revolução Industrial até estas últimas décadas, na entrada das tecnologias de informação e comunicação (SCHOT; KANGER, 2018). E a grande aposta está em uma mudança verde, ou seja, pautada pelos aspectos ambientais (energias

renováveis, tecnologias eficientes e ecológicas etc.). Os sistemas agroalimentares também estão inseridos nesta grande transformação, cujos contornos ainda são incertos em vários pontos, podendo ser no papel da nova geração de tecnologias digitais (SEXTON, 2020) ou na liderança do setor privado na produção de inovações (WILKINSON, 2019).

A análise das transições sociotécnicas abrange uma série de abordagens metodológicas, como: perspectiva multinível, modelo multifase, gerenciamento estratégico de nicho e gerenciamento de transição, sistemas de inovação, paradigma tecnoeconômico e transições sociometabólicas (LACHMAN, 2013). A perspectiva multinível (PMN) consiste, nas palavras de Geels (2019), em uma abordagem que combina ideias de economia evolucionária, sociologia da inovação, e a teoria neoinstitucionalista. A PMN enfatiza a importância de inovações radicais, ao mesmo tempo em que compreende também as transições sociotécnicas como ensejada por múltiplos grupos sociais (por exemplo, empresas, consumidores, movimentos sociais, formuladores de políticas, pesquisadores, mídia, investidores), que se envolvem em múltiplas atividades [...] em um contexto das regras e instituições, incluindo sistema de crenças e normas" (GEELS, 2019, p. 1). Baseada nos estudos históricos das tecnologias, a perspectiva multinível estabelece que mudanças tecnológicas (inovações) ocorrem em territórios onde há atividades localizadas (principalmente, por meio de cooperações) que experimentam e criam novidades produtivas – os nichos tecnológicos (micro nível). Estes nichos são influenciados por normas e por instituições em escala regional ou nacional que estabelecem a forma como um setor produtivo específico se desenvolve e, muitas vezes, obstaculiza o aparecimento de novidades técnicas no setor (nos nichos) – o regime sociotécnico (meso nível). E, por último, estão as paisagens sociotécnicas que são tendências genéricas, geralmente em escala global, como por exemplo transformações macropolíticas ou padrões culturais em ascensão.

A PMN tem sido bastante utilizada por seu aspecto multidimensional - com a análise de aspectos como princípios orientadores, práticas/tecnologias, conhecimento, relações de mercado, política e cultura, como no exemplo do trabalho de Isgren e Ness (2017), e por sua capacidade de adaptação a escalas, setores e processos. Contudo, Lachman (2013) chama a atenção para algumas críticas usuais à abordagem. A primeira é que os contornos de suas categorias são pouco precisos, o que dificulta a definição das fronteiras explicativas entre paisagem, regime e nicho; depois, pela complexidade de sua aplicação, em contraste com a simplicidade de sua proposição. Nesse sentido, o autor destaca a dificuldade de compreensão

de cada um dos níveis em uma transição, que abrangem diversos atores, eventos e relações a serem levantados e analisados. Outras críticas foram sumarizadas por Geels e Schot (2007), autores que desenvolveram a abordagem a partir da ideia original de Rip e Kemp (1998), são elas: (1) o fato de estar pouco definida a forma como os conceitos são operacionalizados empiricamente; (2) o fato da PMN negligenciar a agência, sendo muito funcionalista, e; (3) a ênfase exagerada no nicho como lócus da mudança do regime.

Em um artigo mais recente, Geels (2019) revê tais críticas e outras que surgiram ao longo da utilização da PMN, bem como aborda as contribuições do campo das ciências sociais para o desenvolvimento da abordagem. Dentre essas, é importante destacar aqui: (1) a insuficiência e posterior desenvolvimento dos aspectos políticos e de poder relacionados ao regime e aos nichos (que contou com boa contribuição dos Modelos de Coalizão de Defesa e do Institucionalismo Histórico), nesse ponto, apresentam a análise de Kern e Rogge (2018), que discute cinco teorias sobre o processo político. (2) A forma de abordar as questões culturais, pouco desenvolvida em parte dos trabalhos, mas que passou a ser abordada a partir da teoria do discurso (com levantamento de recortes, narrativas e *storytelling*) para compreender interpretações dos processos, atores, inovações e caminhos das transições, especialmente observando os diferentes discursos mobilizados por atores do regime ou dos nichos. (3) Questões relacionadas ao papel desempenhado por quem elabora as políticas, neste aspecto, o avanço nas pesquisas é interessante, pois supera uma leitura do agente público como dependente do contexto e agentes externos, para outro, em que podem ser protagonistas de uma série de iniciativas necessárias à transição. Vale destacar as pesquisas que apontam o papel de atores intermediários em coletar, comparar, disseminar lições de projetos locais, facilitar a articulação entre atores e traduzir iniciativas locais para políticas nacionais. Neste aspecto, destaca-se o trabalho de Kivimaa et. al (2018), que elabora tipologias desses atores intermediários. (4) Avanço no reconhecimento das inovações de base popular, uma vez que nos primeiros casos trabalhados por Geels, os nichos se tratavam eminentemente de soluções baseadas no mercado.

Sobre este último ponto é interessante detalhar um pouco mais as preocupações ecoadas por Geels (2019), uma vez que os pontos levantados são aderentes à presente pesquisa, que olha para inovações de base popular. Para ele, há uma dependência muito forte em práticas voluntárias e em pessoas chaves, cuja eventual ausência pode tornar o nicho muito vulnerável. Também entende que o aprendizado cumulativo e o ganho de escala são

mais complexos, pois o conhecimento informal ou tácito é pouco documentado e há enorme variabilidade contextual, bem como um foco em transações por proximidade (nesse ponto o autor destaca justamente os nichos de agricultores). Nesse contexto, o autor ainda chama à atenção para pesquisas que tendem a valorizar experiências exitosas e excluir da análise outras que foram descontinuadas.

Apesar das críticas, a utilização da Perspectiva Multinível em pesquisas sobre Agricultura e Sistemas Alimentares vem se ampliando bastante nos últimos anos. Bilali (2019) fez uma revisão sistemática da literatura existente e analisou 57 artigos que efetivamente utilizaram o PNM, até 2018, para verificar a transição nesses setores. Um primeiro aspecto observado é o crescimento da utilização da PMN a partir de 2013 e a forte participação de países centrais na produção dessas pesquisas - alguns poucos artigos foram produzidos por autores latino-americanos e ainda menos africanos. Também aponta para a predominância dos trabalhos sobre a agricultura frente a outras atividades, como pecuária e aquicultura. Nos artigos analisados, os nichos se constituem, principalmente, em sistemas e redes alternativos - considerados muito aderentes ao conceito de nicho -, e as transições apontam para uma mudança da agricultura convencional para a agricultura orgânica e a agroecológica. Com relação à abordagem, a maioria dos artigos trata da relação entre as categorias, paisagem, regime e nicho, mas há ainda uma parcela deles que olha para o desenvolvimento dos nichos, questão que merece destaque para o presente trabalho.

A teoria aponta que grandes mudanças tecnológicas disruptivas podem advir da conjunção de diversos nichos tecnológicos que se orientam por inovações incrementais e radicais semelhantes, fato que parece ser aderente ao levantamento empírico realizado para a construção da tipologia aqui proposta.

3.1 Desenvolvimento de nichos

O desenvolvimento, ou o grau de desenvolvimento dos nichos, como espaços protegidos em que é possível fomentar inovações, é considerado de suma importância para a transição sociotécnica. Para Bilali (2019) a transição somente ocorre na presença de nichos suficientemente robustos e maduros para desafiar os regimes/sistemas incumbentes. Alguns elementos parecem se destacar na configuração destes nichos: a diversidade de agentes; os valores normativos relacionados à comida; a relação de inserção ou contraposição com os mercados.

São diversas as formas com que se estruturam os nichos, bem como são diversas as suas perspectivas. Gernert et al. (2018) realizaram uma revisão qualitativa de literatura sobre nichos oriundos de movimentos populares nos sistemas agroalimentares, que preconizam mudanças radicais nos regimes existentes, procurando observar sua capacidade de experimentação, bem como as possibilidades e os limites de sua contribuição para mudanças estruturais rumo à sustentabilidade. Importante destacar que tais nichos diferem daqueles cujo desenvolvimento de inovações é protegido pelos "negócios verdes", embora possa haver complementaridade entre ambos (Hossain, 2018). Os nichos populares caracterizam-se por seus aspectos culturais e valores comunitários, pela baixa hierarquia, pela rede formada por pares e por seu tamanho reduzido. Nesse sentido, não desenvolvem somente inovações tecnológicas, mas também sociais e organizacionais, podendo promover a desestabilização do status quo e, quando suas propostas apresentam possibilidades reais de solução de problemas, instabilidades e conflitos, podem levar a mudanças institucionais significativas.

Hossain (2018) entende que há três principais desafios para as inovações populares: escala (que pode se dar na dimensão espacial, na difusão de ideias, na sua inclusão em políticas públicas etc.), sustentabilidade (interna e externamente, considerando os aspectos de justiça e mudança de hábitos) e sucesso. O espraiamento das posições destes nichos é compreendido como um indicador de seu sucesso, mais que isso, é compreendido como essencial para a transição sociotécnica (GERNERT et al., 2018). Para tanto, depende da capacidade de mobilizar recursos, da confiança entre membros e de uma boa relação com o poder público, financiadores e mídia, bem como certo grau de formalização; também podem ser relevantes as habilidades e os conhecimentos dos membros do grupo e dos líderes, "os grupos mais bem sucedidos permanecem flexíveis propositalmente e se engajam no aprendizado coletivo, regularmente questionando seus motivos e estratégias" (GERNERT et al., 2018, p.10). Outro aspecto de interesse aqui é a relevância que os autores conferem ao lugar, que proporciona responsabilização, resiliência e familiaridade, reconhecendo que as iniciativas populares são profundamente territorializadas.

Apesar do otimismo exarado de suas posições, Gernert et al. (2018) também chamam à atenção para algumas limitações e desafios dos nichos. Um primeiro desafio se encontra justamente no fato de que os nichos respondem a questões locais e contextuais e pretendem promover mudanças no regime, um caminho que pode ser longo e necessitar de fóruns híbridos capazes de vincular nicho e regime. Outro desafio é a manutenção do interesse e

participação a longo prazo, considerando que as mudanças são longas, bem como a excessiva dependência do voluntariado. Bilali (2019) também ressalta alguns pontos críticos na relação entre o desenvolvimento dos nichos e a transição sociotécnica, em ambas as direções: com relação aos nichos, a inserção de suas demandas nos regimes pode representar uma perda, ou enfraquecimento, dos aspectos de inovação estruturados nos nichos; por outro lado, a relativa independência entre nichos faz com que o processo de inovação nesse nível sempre recomece, havendo pouca acumulação de conhecimento (BILALI, 2019). Outra crítica à dualidade nicho-regime é articulada por Wojciechowksi et al. (2020), em dois pontos que vale a pena destacar aqui: a relativa dificuldade em separar as categorias da PMN no território, que é considerado como o lócus da paisagem sociotécnica e que supera as questões afetas à escala - os autores chamam à atenção para as relações locais e extra-locais nos territórios, questão também ressaltada por Favarão e Favareto (2020) -, e a posição antagônica e unidirecional das inovações, aninhadas nos nichos e pressionando pela mudança no regime. Neste último ponto, porém, Geels e Schot (2007) entendem que os nichos não nascem necessariamente fora do regime, mas muitas vezes dentro dele, por meio de "*fringe actors*", e se articulam com nichos externos, complexificando a análise dual presente em muitos dos primeiros trabalhos apoiados na PMN. Magrini et al. (2019) vão além e compreendem que somente haverá transição na presença de uma forte relação entre nicho e regime. Alguns autores trabalham ainda, como dito anteriormente, com a ideia de uma categoria intermediária, entre ambos, como o fórum híbrido acima citado (KIVIMAA et. al; 2018; GERNERT et al., 2018; HOSSAIN, 2018).

Além disso, os nichos podem ser tão excludentes quanto os regimes, provocando hierarquia a partir de conhecimentos especializados, habilidades, práticas e culturas que acabam por constringer ou permitir que diferentes grupos sociais se envolvam. Isgren e Ness (2017), ao observar a transição na agricultura, entendem que a agroecologia - como um ponto de chegada - está em um momento de encruzilhada, no qual há uma crescente e parcial cooptação de seus princípios pela agricultura industrial, ou seja, são incorporados seus princípios ecológicos, mas não os sociais ou políticos. Mais que isso, os autores ressaltam um forte desenvolvimento da agroecologia inserida em sistemas sociais e políticos existentes - e excludentes, é possível complementar.

Assim, em resumo, considerando a inclusão produtiva como aspecto central da transição para a sustentabilidade, observar a forma como os nichos se desenvolvem, em seus

aspectos internos, externos e relacionais é essencial para dar subsídio a práticas e a políticas que deem suporte a essa transição. Para a utilização da Perspectiva Multinível, associada à inovação inclusiva e à inclusão produtiva, será necessário atentar para os problemas e as limitações já observados em seu uso, contudo, compreende-se que a proposição de tipologias pode se beneficiar da intersecção de elementos existentes nestas três abordagens conceituais.

4. Inovação inclusiva

Convém destacar que, uma parte da literatura dos estudos de inovação, ressalta que as inovações podem surgir a partir de três tipos de bases de conhecimento. Estas são 1) a do conhecimento analítico (base na ciência), inovações criadas por novos conhecimentos; 2) a do sintético (base na engenharia ou no trabalho prático), inovação gerada da combinação de conhecimento já existente; e 3) a do simbólico (base na criatividade e nas culturas), inovação pela recombinação de conhecimentos existentes em novas maneiras (ASHEIM, 2007).

Assim, as inovações podem surgir de bases de conhecimento individuais, mas também nos pontos de encontro entre as diferentes bases. Aqui, portanto, abre-se um leque de possibilidades de nichos baseados no conhecimento tradicional dos agricultores familiares, indígenas ou quilombolas, abrangidos pela compreensão de nichos oriundos de iniciativas populares. Porém, como já alertavam Stuver, Leeuwis e Ploeg (2004), esse conhecimento específico dos agricultores, com significativo potencial de progresso, necessitam de apoios externos para a inovação, como universidades e institutos de pesquisa; ideia já bem enunciada no campo dos estudos de inovação a respeito da relevância da cooperação na geração de inovações em geral (HILL et al., 2014) e uma das características apontadas na literatura de desenvolvimento de nichos.

Por outro lado, a problemática da exclusão nos processos de inovação técnica vem chamando a atenção de especialistas nos estudos de inovação (MAZZUCATO, 2013). Considerando a multidimensionalidade da exclusão social em geral (SEN, 2000), um dos principais aspectos aqui está na apropriação tecnológica, ou seja, na capacidade de comunidades, regiões ou países de adquirirem e de utilizarem novas técnicas de forma autônoma em direção a um desenvolvimento socioeconômico justo e amplo, sobretudo, em grupos sociais mais vulneráveis. Esse movimento – apropriação tecnológica – surge no início dos anos 1970, com o Manifesto de Sussex (SINGER et al., 1970), dentro de um quadro mais

amplo de propostas para redução da pobreza. As discussões tinham como objetivo principal criticar o desenvolvimento tecnológico hegemônico em âmbitos complementares: a produção e o consumo dessas tecnologias voltadas para os grupos sociais e para os países mais desenvolvidos (no caso das nações, o Norte Global), ressaltando, portanto, a necessidade da geração de inovações tecnológicas voltadas para setores da sociedade de baixa renda, tanto em termos de acesso como de adaptabilidade às necessidades destes setores sociais.

Apesar das boas intenções, essas propostas apresentaram, e apresentam, problemas em termos de sua real apropriação, ou melhor dizendo, de sua dominação. Nesse sentido, Kaplinsky (2011) aponta os perigos, alguns constatados na realidade (como em atividades agrárias), de que essas ações (de governos ou de agências) acabem por criar um tipo de concentração tecnológica para estratos sociais vulneráveis em algumas economias específicas, aquelas mais dinâmicas (por exemplo, na China e na Índia). Em outras palavras, esse tipo de atividade inovadora pode estar gerando novas desigualdades econômicas no Sul Global.

Além disso, tais preocupações apontam para outras questões relacionadas à inovação, como o mito de que a inovação é sempre benéfica (SOETE, 2013); o lado mau da inovação (*dark side of innovation*), isto é, novas tecnologias que geram riscos à saúde, degradação ambiental, ou prejuízos à sociedade ou à economia (COAD et al., 2021). Soma-se a esses, que está fortemente relacionado à discussão sobre apropriação tecnológica, a inovação que pode provocar o aumento das desigualdades regionais (LEE; RODRÍGUEZ-POSE, 2013).

Aqui, vale ressaltar o debate sobre o desafio do crescimento econômico inclusivo vinculado às mudanças tecnológicas. Geralmente, transformações tecnológicas acarretam o famoso fenômeno de “destruição criativa” schumpeteriana, no qual, um conjunto de inovações faz surgir novos produtos e novas formas de produzir a partir de novos atores e, ao mesmo tempo, prejudicando (“destruindo”) atores preestabelecidos. Nos últimos anos, esses problemas, juntamente com as recentes crises financeiras, vêm atingindo tanto países desenvolvidos como em desenvolvimento e causando um aumento das desigualdades e do desemprego. Nesse contexto, percebe-se uma separação na academia no que tange a compreensão dessas situações que envolvem a relação inovação e inclusão, situação que dificulta não somente o entendimento como a sua resolução (PÉREZ, 2012). Com efeito, enquanto os estudiosos dos processos de inovação estão preocupados com as dinâmicas de

aprendizagem e de interação relacionadas às tecnologias, as questões ligadas à distribuição e às desigualdades ficam a cargo dos especialistas no mercado de trabalho. Na mesma linha, as políticas de inovação, de trabalho e econômicas (industriais ou de desenvolvimento) têm sido elaboradas e aplicadas de modo independente pelos governos e, normalmente, sem dialogarem entre si.

Uma das alternativas de enfrentamento desta problemática (relação exclusão e inovação) está vinculada à noção de inovação inclusiva (HEEKS et al., 2013; FOSTER; HEEKS, 2013). Esse tipo de inovação está atenta às possibilidades de os processos produtivos, em geral, tornarem-se inclusivos e, nos seus graus mais elevados, caracterizarem-se por uma verdadeira apropriação pelos grupos vulneráveis. A inovação inclusiva é toda novidade técnica (produto ou processo produtivo) que visa satisfazer as necessidades de estratos da população de baixa renda ou escolaridade (HEEKS et al., 2013; TARTARUGA, 2018; 2021; TARTARUGA; SPEROTTO, 2021). Além do mais, tal concepção contempla a possibilidade que essas inovações sejam criadas, diretamente, por esses mesmos estratos. Neste caso, a inovação atingiria uma real apropriação tecnológica com a participação desses estratos sociais.

Não se trata, portanto, de propor uma receita ou instrumento único capaz de proporcionar condições de geração de inovações, mas de processos em diferentes escalas e graus de interação no âmbito territorial que podem ser percebidos como níveis de inovação. Assim, a tipologia está pautada por seis níveis de inovação inclusiva (ou escada da inovação inclusiva) que visam identificar o grau de inclusão de grupos sociais vulneráveis (baixa renda ou escolaridade) em processos de inovação técnica (HEEKS et al., 2013; TARTARUGA, 2018; 2021; TARTARUGA; SPEROTTO, 2021) – Figura 1. Esses níveis de inovação procuram abordar as três áreas de estudo prioritárias para a IPR, como verifica-se nos diferentes níveis da tipologia, a seguir:

- Nível 1 – inclusão de intenção: a inovação é inclusiva quando a intenção da inovação é direcionada para satisfazer as necessidades, as vontades ou as dificuldades do grupo vulnerável.
- Nível 2 – inclusão de consumo: se a inovação é disponibilizada e adotada pelo grupo excluído.
- Nível 3 – inclusão de impacto: quando a inovação causa um impacto positivo nos meios de vida do grupo fragilizado.

- Nível 4 – inclusão de processo: quando o grupo excluído participa em alguma das etapas da atividade de inovação (invenção, desenho, desenvolvimento, produção ou distribuição).
- Nível 5 – inclusão de estrutura: ocorre quando a inovação é criada no âmbito de uma estrutura social que é inclusiva em essência.
- Nível 6 – inclusão pós-estrutural: quando a inovação é criada no interior de um sistema de conhecimento e de discursos que são inclusivos.

figura 1 – Níveis de inovação inclusiva (ou escada da inovação inclusiva) e dinâmicas de aprendizagem e interação.

Fonte: Tartaruga e Sperotto (2021, p. 105).

É importante ressaltar que uma mesma experiência produtiva pode apresentar mais de um nível de inclusão, ou seja, gerar um efeito positivo em uma comunidade em termos de sustentabilidade (inclusão de impacto) e, ao mesmo tempo, os atores vulneráveis envolvidos participam, diretamente, na elaboração da inovação (inclusão de processo). Na inclusão de

processo (nível 4), um dos níveis mais férteis da tipologia, pode-se qualificar a participação/interação do grupo excluído, desde o mais simples até o mais complexo: quando o grupo é informado, consultado, colabora, empoderado ou controla a atividade inovadora. Também vale destacar que estes níveis de inovação proporcionam uma forma de abordar a problemática da apropriação tecnológica (principalmente, no que diz respeito aos níveis de 3 a 5).

Em termos práticos, a abordagem da inovação inclusiva vem sendo aplicada por diferentes agentes ao longo dos últimos anos (HEEKS et al., 2013; HEEKS; FOSTER; NUGROHO, 2014). Por exemplo, por organismos internacionais como o Banco Mundial e OCDE; por governos, como o da China, da Índia ou da Tailândia; e por empresas multinacionais como Unilever e Tata.

4.1 Inovação inclusiva como chave para promover a inclusão produtiva

A discussão sobre mudanças tecnológicas e inclusão, abordada antes, possui uma forte relação com o tema da inclusão produtiva, não só, mas particularmente no setor agroalimentar. Ao longo da história da humanidade, as técnicas têm determinado as possibilidades de ação humana sobre a natureza, sobretudo, no que diz respeito às atividades econômico-produtivas (SANTOS, 1999). Nas atividades agropecuárias não é diferente. Como enfatizado por Mazoyer e Roudart (2010), os sistemas agrários foram muito modificados e, conseqüentemente, influenciaram os estilos de vida dos agricultores mediante a incidência importante das novas tecnologias. Como foi, em período recente, a Revolução Verde que teve início na década de 1960.

Além disso, um dos principais motores de mudança econômica, juntamente com o empreendedorismo e a acessibilidade, é a inovação (AOYAMA; MURPHY; HANSON, 2011). Efetivamente, as inovações são uma das fontes fundamentais de dinamismo econômico. As regiões e países mais inovadores e com maior capacidade de absorção de conhecimentos (COHEN; LEVINTHAL, 1990) são aqueles mais desenvolvidos, o que explica parte das desigualdades econômicas regionais em geral.

Nas atividades produtivas vinculadas à inclusão social e econômica parece haver um papel importante dos processos de inovação inclusiva. A capacidade de apropriação das tecnologias entrantes e de criação de tecnologias, bem como a capacidade de organização e

de consolidação dos nichos sociotécnicos, são essenciais para a resiliência perante os desafios da “destruição criativa”. Por outro lado, também é fundamental a capacidade de adaptação dos territórios às novas técnicas, ou seja, de uso das inovações de forma a que favoreçam os respectivos territórios; como defende a abordagem evolucionária (NELSON; WINTER, 2005; BOSCHMA; MARTIN, 2007) no sentido de selecionar as práticas mais adequadas ao território.

No sentido contrário, há igualmente benefícios da inclusão produtiva nas atividades de inovação. De fato, a inclusão de grupos sociais, normalmente excluídos de atividades produtivas formais e rentáveis, pode oferecer novas perspectivas cognitivas quando encontram um ambiente institucional preparado para absorver e desenvolver esses conhecimentos (TARTARUGA; SPEROTTO, 2021; TARTARUGA, 2021) e contribuir para o desenvolvimento dos nichos.

De igual forma, a exclusão social forçosamente empurra os sujeitos e os grupos para processos inovadores. As cooperativas de catadores de materiais recicláveis, as organizações e os coletivos extrativistas e os coletores de sementes, as formas de resistência fundiárias como os usuários de bens comuns como os fundos de pasto são inovações sociais derivadas de processos de exclusão associadas a movimentos de resistência. Obviamente que a atuação do Estado possui papel relevante no desenvolvimento e no fortalecimento desses conflitos, mas seu reconhecimento permite que haja reparação e estímulo aos processos de inclusão produtiva.

Outros processos, como a emergência do movimento ecologista associado aos anseios de saúde e de estética da população e os ditames da contrarrevolução verde, foram importantes no processo de valorização da agricultura orgânica no mundo (CONWAY et al, 1998; GLIESSMAN, 2007; IFOAM, 2008; MAELA, 2017). Na origem, processos de inovação inclusiva da agricultura orgânica limitavam-se aos processos técnicos e produtivos, mas alcançaram reconhecimento legal, avançando de periféricos e de “alternativos” para nichos/segmentos de mercado com dinâmicas de emprego e de renda decentes em algumas partes do mundo. Nota-se neste caso, o papel da regulamentação e da certificação com apoio fundamental dos estados nacionais na construção desses mercados.

Além do mais, na discussão das inovações inclusivas ressalta-se o papel essencial das inovações sociais (TARTARUGA, 2016). Essas inovações têm o objetivo de atender as necessidades não satisfeitas por meio de transformações das relações sociais como, por exemplo, novas organizações ou dinâmicas de governança (fóruns de discussão, formas de

tomada de decisão, etc.) (MOULAERT, 2008). Assim, toda inovação técnica possui algum grau de inovação social como substrato para sua efetivação (TARTARUGA, 2016). Um objetivo importante nesta pesquisa é mostrar essa relação entre inovações sociais e inclusivas, em que a primeira é de caráter mais subjetivo, enquanto a outra, de caráter mais prático e imediato.

Nesse quadro é que se impõe a necessidade de inclusão desses estratos sociais não somente via produção convencional, mas como atores que podem desenvolver de forma efetiva soluções relacionadas às suas atividades produtivas. O caminho e a relação entre os debates ecológicos e de saúde mais amplos, que se configuram como uma paisagem sociotécnica, o regime incumbente assentado nas políticas de Estado e o desenvolvimento dos nichos é que pode gerar a transição sociotécnica para uma estrutura que seja capaz de promover a inclusão produtiva rural. Portanto, fala-se aqui de uma inclusão produtiva qualificada, de possíveis inovadores. Desta forma, obtém-se a conjunção entre a inovação inclusiva e a perspectiva multinível das transições sociotécnicas, a partir da qual apresenta-se diversos questionamentos interessantes para esta pesquisa - Quadro 1.

Quadro 1 – Questões/indicadores sobre inovação inclusiva acoplada à perspectiva multinível das transições sociotécnicas.

Nível de inovação inclusiva		Perspectiva multinível das transições sociotécnicas
6 – Inclusão pós-estrutural	- Não será analisada em um primeiro momento (talvez no final da pesquisa possa ser abordado este nível).	Paisagem sociotécnica
5 – Inclusão de estrutura	- Houve alguma mudança na estrutura social e econômica da comunidade ou na região na direção da inclusão? - Alguma mudança ou tendência no sentido de um sistema produtivo mais inclusivo?	Processo de transição, consolidação de novas políticas de estruturação, convivência de diversas posições em regimes incumbentes, grande relação entre nichos, regimes e paisagem.

Nível de inovação inclusiva		Perspectiva multinível das transições sociotécnicas
4 – Inclusão de processo	<ul style="list-style-type: none"> - Atores do grupo vulnerável participaram em alguma etapa do processo de inovação (invenção, desenho, desenvolvimento, produção ou distribuição)? - Como esses atores participam do processo de inovação? (São somente informados, consultados, colaboraram, são empoderados ou controlam). 	Nichos sociotécnicos bem desenvolvidos, com redes de colaboração e aprendizagem e consolidação de políticas nos regimes incumbentes.
3 – Inclusão de impacto	<ul style="list-style-type: none"> - Quais os impactos positivos (na renda, emprego, segurança alimentar, etc.) no grupo vulnerável? - Houve impactos positivos na região circundante? - Ocorreram impactos negativos (internos ou externos ao grupo vulnerável)? 	Nichos embrionários, regime incumbente que permite algumas políticas diferentes por meio de "fringe actors", mas com pouca abrangência.
2 – Inclusão de consumo	<ul style="list-style-type: none"> - A inovação de produto é disponibilizada para grupos sociais vulneráveis? - A inovação de processo produtivo é adotada pelo grupo vulnerável? Alguma resistência? - No processo de inovação foi levado em conta a situação socioeconômica e o estilo de vida do grupo vulnerável? 	
1 – Inclusão de intenção	<ul style="list-style-type: none"> - Qual foi a intencionalidade que deu origem a inovação e/ou inclusão? (financeiro, satisfação das necessidades do grupo vulnerável, sustentabilidade). - Intencionalidade foi somente interna (grupo vulnerável) ou externa (empresa, estado, ONG, etc.)? 	

Fonte: Elaboração própria (2022).

Em suma, as inovações inclusivas configuram-se em processos chave para favorecer a inclusão produtiva em geral e promover a transição sociotécnica. Nos territórios rurais, tais inovações podem incidir sobre a produção, a segurança alimentar e nutricional, ou o acesso aos mercados. Por meio dessas três dimensões, esses processos de inovação podem fornecer as soluções adaptadas às realidades territoriais dos grupos sociais envolvidos diretamente na inovação (inclusão de processo). Além dos aspectos de ascensão econômica ou mesmo de subsistência, no caso dos grupos mais vulneráveis, a inovação inclusiva, geralmente, enseja o desenvolvimento das capacidades cognitivas e organizativas dos sujeitos marginalizados a

partir dos seus conhecimentos próprios (inclusão de estrutura ou mesmo pós-estrutural). Portanto, esses grupos podem alcançar um grau de autonomia coletiva para inovar (tecnicamente ou socialmente) nos mais diferentes âmbitos e respondendo aos mais diferentes choques econômicos, sociais ou ambientais que possam ocorrer. Esses elementos da inovação inclusiva iluminam de ângulos diversos a ideia de resiliência territorial dos grupos sociais, ou seja, uma solidez baseada nas condições e nas capacidades existentes nos respectivos territórios, transversais ao conjunto do sistema sociotécnico. Uma resiliência que parece cada vez mais crucial ao se considerar as transições sociotécnicas necessárias para enfrentar as alterações climáticas, entre outros problemas. Em outras palavras, em um nível mais alto de desenvolvimento, a habilidade de inovar e de administrar conhecimentos nesses grupos, em vias de provocar rupturas nos regimes incumbentes e provocar transições sociotécnicas, torna-se um ativo territorial essencial para responder aos mais diferentes problemas que possam enfrentar.

5. Metodologia

5.1 – Sobre a tipologia

Tendo como objetivo a elaboração de uma Tipologia da Inclusão Produtiva Rural, um dos passos da metodologia foi buscar balizas conceituais e metodológicas em trabalhos publicados sobre tipologia nos estudos do rural no Brasil. Contudo, a busca e a revisão dos estudos não revelaram nenhuma tipologia relacionada ao tema inclusão produtiva rural.

Destaca-se, inicialmente, o trabalho de Guanzioli, Buainain e De Sabbato (2012), tendo por base a metodologia conhecida como FAO/Incra, que permitiu caracterizar a agricultura familiar por meio do uso de uma série de variáveis, destacando-se as mais significativas, tais como a participação no valor da produção total (VBP), a participação na área total dos estabelecimentos, a utilização de tecnologia moderna e a produtividade parcial de fatores. Os trabalhos realizados pela FAO/Incra denominavam os diferentes tipos da agricultura familiar de: consolidados (A), em transição (B) e periféricos (C e D), passando a nortear a formulação de políticas públicas adequadas às especificidades da agricultura familiar no Brasil.

Schneider (2010) propõe uma classificação mais sociológica, na qual nomeia três grandes segmentos como: agricultores familiares empresariais, agricultores familiares não

empresariais e camponeses. Cabe aqui destacar a relevância da tipologia FAO/Inra na formulação e na implementação de políticas públicas de desenvolvimento rural, como o PRONAF. Neste caso, os primeiros e os segundos grupos (A e B) podem ser alvo de políticas tipicamente agrícolas (crédito, preços mínimos), enquanto os últimos dois grupos (C e D) frequentemente alijados do mercado - beneficiam-se mais de políticas agrárias, de educação e de saúde do que de políticas agrícolas (GUANZIROLI; BUAINAIN; DE SABBATO, 2012). Porém, a centralidade nos aspectos produtivos, reforçam uma “visão discriminadora” (WELCH et. al., 2009) de uma parcela importante de agricultores familiares, relegados a políticas agrícolas chamadas “compensatórias”, desconsiderando outras potencialidades que não o aspecto produtivo desse grupo excluído.

Kageyama (2010), por sua vez, propõe uma tipificação dos agricultores no contexto do desenvolvimento sustentável, levando em conta três instâncias distintas: a diversidade do território, a sustentabilidade e as categorias sociais. A autora usa de alguns critérios pré-determinados para cada uma das instâncias, que permitiram o agrupamento dos dados existentes. A combinação destes três elementos analisados, embora complexa, é o que permite uma classificação mais rica e detalhada da realidade dos agricultores no contexto mais amplo dos potenciais e das necessidades para o desenvolvimento sustentável dos territórios.

Marsden et al. (1992) estudaram tipologias que buscavam identificar as relações entre diferentes categorias de negócios e o grau em que eles foram, direta ou indiretamente, inseridos em mercados. Os autores fizeram uso de medidas da divisão do trabalho, organização administrativa, estrutura de negócios e formas de propriedade dos negócios rurais, para determinar as relações internas de “comoditização” da produção e da dependência das tecnologias e dos conhecimentos técnicos, e contratos de vendas e de crédito para determinar as relações externas, a partir da sua inserção em mercados e da sua participação no sistema agroalimentar.

Também visando compreender a participação dos atores rurais nos mercados, Schneider (2015) construiu uma tipologia dos mercados da agricultura familiar, dialogando com outros trabalhos sobre mercados nas ciências sociais. Para isso, construiu uma ferramenta hermenêutica, a partir de uma perspectiva Weberiana, reunindo toda a heterogeneidade das interações dos agricultores com os mercados em quatro tipos genéricos: mercados de proximidade (venda direta, próxima à propriedade rural); mercados

locais e territoriais (feiras, redes especializadas, associações, restaurantes); mercados convencionais (atravessadores, cooperativas, agroindústrias, supermercados); mercados públicos e institucionais (alimentação escolar, órgãos internacionais, órgãos públicos, ONGs).

Buscando compreender os mercados institucionais enquanto possibilidades para combate à pobreza rural e à inclusão produtiva, o trabalho de Sousa (2021) destaca, por um lado, que a metodologia FAO/INCRA permitiu caracterizar a agricultura familiar de modo a diversificar seu acesso a políticas públicas, principalmente políticas de crédito rural, propondo três tipos de acordo com a renda: consolidados, em transição e periféricos. Por outro lado, o autor destaca que, além de facilitar a visualização da diversidade dos agricultores familiares no extenso território brasileiro, essa tipificação permite que diferentes programas e valores sejam direcionados para cada um dos grupos, permitindo maior inclusão produtiva.

Ao mesmo tempo, foram analisados alguns estudos sobre o Nordeste do Brasil, a partir dos resultados de dez anos de pesquisa sobre as transformações da agricultura familiar na região (CARON e SABOURIN, 2001). Inicialmente, Caron e Hubert (2001) propõem uma tipologia dinâmica entre quatro categorias de espaços rurais (pioneiro, diversificado, bacia de produção e marginalizado), incluindo os processos de transição entre um tipo de espaço e outro. Na mesma coletânea, com abordagem quali e quanti (análise fatorial das correspondências e representação dos processos de acumulação), Caron (2001) propõe uma tipologia da diversidade e das trajetórias de evolução das unidades agropecuárias familiares do Nordeste. A partir desses resultados, Caron e Hubert (2001) apresentam uma tipologia funcional, destacando 5 tipos de sistemas pecuários no Nordeste: pecuária multi-espécies nas pastagens livres; pecuária multi-espécies em pastagens cercadas e pastos abertos; pecuária multi-espécies em pastos artificiais e pastagens coletivas (fundo de pasto); gado de corte em pastos artificiais; gado misto, de corte e de leite. Na continuidade Sabourin e Trier (2001) analisam o manejo da água em sistemas agropecuários de sequeiro a partir de uma tipologia das fontes de água e sistemas de captação; em seguida apresentam uma segunda tipologia das formas de uso produtivo da água: cultivos de vazante, cultivos de baixios; cultivos de sequeiro; cultivos de sequeiro com pequena irrigação de complemento.

Por fim, o estudo de Bitoun e Miranda (2015), feito no contexto das políticas de desenvolvimento territorial, destaca-se como um dos últimos esforços na direção de realização de uma tipologia. A partir de uma abordagem qualitativa, eles propõem uma tipologia regional das ruralidades brasileiras, tendo em vista as estratégias de política de

desenvolvimento rural. Os autores fizeram uma adaptação da metodologia utilizada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para a construção de uma tipologia dos espaços rurais europeus. Esse método associa os tipos de espaços rurais aos critérios de tamanho e de distância dos centros urbanos, considerando a sua influência no rural. Cabe destacar que o trabalho tinha como objetivo ultrapassar a ideia de um rural homogêneo (e muitas vezes atrasado), dando visibilidade para as diferenças, possibilitando a formulação de novas políticas públicas ou até mesmo reavaliando as já existentes (BITOUN; MIRANDA, 2015).

A partir dos trabalhos desenvolvidos por Bitoun e Miranda (2015) previamente, essa metodologia foi aplicada no estado do CE, em 2017, resultando no estudo intitulado “Tipologia Regionalizada dos Espaços Rurais Brasileiros: implicações no marco jurídico e nas políticas públicas”. O objetivo era realizar uma releitura crítica e renovada do meio rural brasileiro e, portanto, reconhecer, por um lado, a sua importância produtiva estratégica e, por outro, a sua diversidade social, ambiental, cultural e econômica para então propor, com maior clareza, transformações nas políticas públicas de desenvolvimento rural (MIRANDA, 2017). Tratava-se de “criar as condições políticas de promoção de alianças territoriais capazes de fortalecer as redes e tecidos sociais de coesão dos territórios rurais, com a participação de um diversificado conjunto de atores sociais” (BITOUN; MIRANDA; BACELAR DE ARAÚJO, 2015, p. 19). Ou seja, procurou-se caracterizar a valorização dos espaços rurais, reconhecendo a sua importância para um desenvolvimento democrático, inclusivo e sustentável.

Portanto, mesmo que os estudos de tipologias apresentem limitações, conforme afirma Whatmore (1994), elas são importantes na conexão entre os dados empíricos e as explicações teóricas, embora não substituam nenhum desses níveis de análise. Como uma técnica metodológica, elas não possuem a capacidade de explicar os processos e as transformações que ocorrem com o objeto estudado, devendo, assim, serem utilizadas como ferramentas nas pesquisas ao invés de como um objetivo.

É importante, no entanto, destacar que tipologias permitem, quando em contextos de grande diversidade, identificar a intervenção mais apropriada para cada tipo apontado; contribuem para compreender o quanto (e quais) intervenções são adequadas para uma aplicação em larga escala e facilitam a seleção de unidades que possam ser analisadas detalhadamente como forma de compreender um determinado tipo (ALVAREZ et al. 2014).

Trata-se de relacionar as instâncias de análise com seu contexto socioeconômico mais amplo (WHATMORE, 1994).

Como Whatmore (1994) destaca, estudos de tipologias apresentam limitações, não raro resultando em tipos muito generalistas, que falham ao perceber e incluir as particularidades dos atores estudados, podendo excluir esses grupos das ações desenvolvidas a partir da tipologia. Pode-se destacar o esforço no desenvolvimento do trabalho de Bitoun, Miranda e Bacelar de Araújo (2015) para diferenciar uma série de características, gerando assim uma tipologia extensa, que retrata com mais precisão a diversidade dos espaços rurais do estado do Ceará. No entanto, uma tipologia muito extensa torna-se uma ferramenta de difícil aplicação na formulação e na implementação de políticas públicas.

A Tipologia da Inclusão Produtiva Rural buscou compreender quais inovações, em relação à produção, ao acesso aos mercados ou à garantia de SAN, permitiram a inclusão produtiva de atores rurais nas regiões Nordeste, Norte e Sul. A escolha dessas dimensões se dá a partir da escolha dos bancos de dados utilizados na pesquisa, embora outras variáveis também tenham sido estudadas, como o acesso às políticas públicas, a presença de agentes e agências de capacitação e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável potencialmente atendidos pelas experiências analisadas.

Entende-se que as dimensões coexistem em grande parte das experiências, com destaque à garantia de SAN, que pode ser alcançada por meio de transformações produtivas ou de acesso a novos mercados. Entretanto, a tipologia proposta é uma ferramenta hermenêutica, ou seja, é estabelecida a partir do sentido ou do significado atribuído às práticas, crenças ou percebidos em discursos e representações, com o objetivo de explicar aspectos comportamentais e cognitivos. Advinda da noção de “tipos ideais” de Max Weber, essa abordagem é construída de forma dedutiva, a partir de indicadores pré-selecionados, gerando, portanto, tipos que não existem na sua forma “pura” na realidade (Schneider, 2015; Whitmore, 1994).

Além da coexistência das dimensões, os atores rurais, ao longo da sua trajetória, transitam por diferentes tipos e podem pertencer a um novo, sem deixar de pertencer ao antigo. Nesse sentido, no que diz respeito à tipologia, os diferentes tipos não representam um sentido de evolução, buscam trazer luz sobre a diversidade da agricultura familiar brasileira, e as possibilidades de inclusão produtiva por meio das inovações. Além de um acréscimo teórico e científico, a TIPR é uma ferramenta para formulação e implementação de

um conjunto de políticas públicas que podem atuar para a inclusão produtiva de mais atores rurais, possibilitando direcionar os esforços para as inovações mais adequadas para cada realidade.

5.2 – Análise documental

A **coleta e análise documental** fundamentou-se nas informações constantes nas bases de dados (descrição das experiências, do perfil, das parcerias, etc.). Assim, a metodologia baseou-se na organização dos dados e, finalmente, na seleção das experiências que possuíam algum grau de inclusão de processo (nível 4). A seguir, descrevem-se as etapas do procedimento:

1. Obtenção das 4 bases de dados de experiências no âmbito da agricultura familiar (ACCV, PDHC, Refloramaz e Odisseia), conforme citados na introdução;
2. Construção de questionário em formato Google Forms para ser respondido pelos integrantes do projeto em função das quatro bases de dados da pesquisa. O questionário buscou as informações referentes a um conjunto de experiências descritas nas bases (Quadro 2). Com estas informações foram selecionadas as experiências que possuem algum grau de inclusão relacionado a processos de inovação (técnica, não técnica ou social);

Quadro 2 – Principais informações coletadas das experiências no questionário.

Tópico da questão	Itens	Respostas possíveis	
Temas do Sistema de Informações Agroecologia em Rede ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Agricultura Urbana e Periurbana (Hortas comunitárias) • Agrotóxicos e Transgênicos • Águas e Saneamento • Alimento, Segurança e Soberania Alimentar • Arte, Cultura e Comunicação (Uso das TICs) 	<ul style="list-style-type: none"> • Educação e Construção do Conhecimento Agroecológico • Impactos das grandes obras, empreendimentos e outras violências • Juventudes (sucessão rural) • Manejo dos Agroecossistemas 	Todos os itens que a experiência referir

¹ O Agroecologia em Rede (AeR) é um sistema de informações criado no início dos anos 2000, fruto de um esforço coletivo animado pela Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), pela Associação Brasileira de Agroecologia (ABA-Agroecologia), pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), pela Cooperativa Eita e por um conjunto diverso de redes e organizações (<https://agroecologiaemrede.org.br/>).

	<ul style="list-style-type: none"> • Biodiversidade e Bens Comuns • Campesinato, Povos, Comunidades Tradicionais e outros modos de vida • Construção social de Mercados (plataformas digitais) • Cooperativismo e outros arranjos comunitários • Economia Solidária e outras economias 	<ul style="list-style-type: none"> • Mulheres e Feminismos • Práticas de Cuidado em Saúde e Medicina Tradicional • Resiliência Socioecológica e Mudanças Ambientais • Terra, Território e Ancestralidade 	
Dimensões da pesquisa	Inclusão pela Produção, Inclusão pela Segurança Alimentar e Nutricional, Inclusão pelo Acesso a Mercados		Ordem de importância entre áreas: 0 – Não identificada 1 – Área mais importante 2 – Segunda área mais importante 3 – Terceira área mais importante
Inovação inclusiva	Nível de inovação inclusiva (nº do nível da "escada")		1 – Inclusão de intenção 2 – Inclusão de consumo 3 – Inclusão de impacto 4 – Inclusão de processo
	Tipo de interação do grupo (se 4 - inov. de processo)		1 – Informado 2 – Consultado 3 – Colabora 4 – Empoderado 5 – Controla
	Etapa da inovação (se 4 - inov. de processo)		1 – Adoção 2 – Desenvolvimento/ desenho 3 – Invenção (pesquisa)
Cooperação (Policentrismo - Multiatores)	ONGs, entidades públicas, IES, igreja, sindicatos, empresas privadas, etc.		
Políticas públicas	Acesso a políticas públicas Nível (nacional, estadual, municipal) Mediadores (iniciativa privada/pública)		
Inovações tecnológicas	Inovação de produto (bem ou serviço) Inovação de processo (método de produção)		
Inovações não tecnológicas	Novas fontes de matéria-prima Inovação de mercado Inovação organizacional		
Inovação social			
ODS (Agenda 2030)	Número(s) do(s) ODS relacionado(s)		

FONTE: Elaboração própria.

3. Tabulação e organização dos dados oriundos dos questionários. Para o estabelecimento dos tipos foram consolidadas as informações referentes à dimensão da pesquisa, ao tipo

de inovação, à etapa da inovação e ao tipo de interação na inovação, conforme a estrutura a seguir (Quadro 3);

Quadro 3 – Organização e consolidação dos parâmetros para elaboração da tipologia.

Parâmetros	Variáveis
Dimensão	Produção Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) Acesso a mercados
Tipo de inovação	Inovação técnica Inovação não técnica Inovação social
Etapa da inovação	1 – Adoção Υ Se (1) ® Avanço médio 2 – Desenvolvimento/ desenho \leq Se (2) ou (3) ® Avanço notável 3 – Invenção (pesquisa)
Tipo de interação na inovação	1 – Informado 2 – Consultado Υ Se (1), (2) ou (3) ® Participação média 3 – Colabora \leq Se (4) ou (5) ® Participação notável 4 – Empoderado 5 – Controla

FONTE: Elaboração própria.

- Foram determinadas as variáveis correspondentes para cada uma das experiências selecionadas e, assim, todas as combinações possíveis das variáveis dos quatro parâmetros (Quadro 3), cada combinação correspondendo a um tipo específico da tipologia, que poderia estar presente em uma ou mais experiências analisadas. Desta forma, cada um destes tipos corresponde a um perfil específico em termos de modo de inovação²;
- Por fim, foi realizada a análise das características de cada tipo em função dos seguintes indicadores: ODS (Agenda 2030), acesso a políticas, mediadores e distribuição espacial.

6. Tipologia

A aplicação da metodologia, descrita anteriormente, resultou na Tipologia da Inclusão Produtiva Rural (TIPR) que reflete as respectivas maneiras de inovar dentro de cada uma das experiências analisadas, bem como os âmbitos específicos da inclusão (produção, segurança alimentar e nutricional, ou acesso a mercados). Em um primeiro momento, o procedimento

² Em termos matemáticos (combinatória), o conjunto de dados do Quadro 2 pode gerar, teoricamente, um máximo de 196 combinações, ou até 196 tipos. Na verdade, como foram selecionados 33 casos, este é o número máximo real de tipos, cada caso correspondendo a um tipo diferente.

analisou 66 experiências das quatro bases de dados (ACCV, PDHC, Refloramaz e Odisseia) – por meio do preenchimento do questionário (Google Forms). A partir desse grupo foram selecionadas 33 experiências que apresentavam algum grau de inovação inclusiva. Ressalta-se que todas essas experiências estão no nível 4 da escada de inovação inclusiva (inclusão de processo, Figura 1) e, portanto, considerados como nichos técnicos (perspectiva multinível das transições sociotécnicas, Quadro 1). Cada uma dessas experiências apresentaram diferentes graus de inclusão de processo, mais ou menos inovadores, mais ou menos cooperativos, e, conseqüentemente, nichos mais estruturados e outros mais embrionários. Com base nesses casos chegou-se a uma tipologia de 11 agrupamentos que são descritos no Quadro 4.³ Além disso, elas estão localizadas nas três grandes regiões brasileiras – Norte, Nordeste e Sul (Figura 2).

Quadro 4 – Tipologia da Inclusão Produtiva Rural (TIPR) e caracterização – 11 tipos.

Tipos	Dimensão	Tipo de inovação	Etapa da inovação	Tipo de interação na inovação	N. de casos
1	SAN	Técnica	Avanço notável	Participação média	1
2	Acesso a mercados SAN	Técnica	Avanço notável	Participação notável	2
3	Acesso a mercados	Não técnica	Avanço notável	Participação notável	6
4	Acesso a mercados SAN	Técnica Não técnica	Avanço médio	Participação média	2
5	Acesso a mercados	Técnica Não técnica	Avanço médio	Participação notável	1
6	Acesso a mercados	Técnica Não técnica	Avanço notável	Participação média	1
7	Acesso a mercados SAN Produção	Técnica Não técnica	Avanço notável	Participação notável	5
8	Acesso a mercados SAN	Não técnica Social	Avanço notável	Participação média	3
9	Acesso a mercados	Não técnica Social	Avanço notável	Participação notável	8
10	Acesso a mercados Produção	Técnica Não técnica Social	Avanço médio	Participação notável	3

³ Ver o conjunto das experiências analisadas e a tipologia no Anexo 2.

Tipos	Dimensão	Tipo de inovação	Etapa da inovação	Tipo de interação na inovação	N. de casos
11	Acesso a mercados	Técnica Não técnica Social	Avanço notável	Participação notável	1

FONTE: Elaboração própria.

Figura 2 – Distribuição espacial das 33 experiências selecionadas, Brasil.

Fonte: Elaboração própria.

Assim, esse conjunto de tipos apresenta uma lista heterogênea em que cada tipo é único no seu perfil de inovação e distribuído pelo território do Brasil (Figura 3). Isso mostra dois pontos importantes. De um lado, a diversidade existente em termos de processos de inovação nas diferentes experiências e, igualmente, nos diferentes territórios. Assim, onze tipos resultaram de 33 experiências estudadas. De outro lado, o acesso aos mercados é a dimensão francamente preponderante na tipologia; efetivamente, esta dimensão só não está presente em um dos tipos. O que, em parte, se explica pelos interesses das organizações das fontes dos dados, muito focado nessa dimensão, a dos mercados. De qualquer forma, essa dimensão merece a atenção, pois se trata de uma alternativa econômica crucial para a agricultura familiar.

Figura 3 – Distribuição espacial dos 11 tipos da Tipologia da Inclusão Produtiva Rural (TIPR).

Fonte: Elaboração própria.

Apesar da especificidade de cada tipo, há algumas características que possibilitam reunir diferentes tipos em grupos com algum grau de homogeneidade considerando-se as variáveis Etapa da inovação e Tipo de interação na inovação, configurando 4 tipos agregados, conforme as respectivas características (Quadro 5), e cuja distribuição espacial pode ser vista na Figura 4.

No grupo A, pode-se ressaltar os tipos com avanço e participação notáveis, quais sejam, os tipos 2, 3, 7, 9 e 11 (congregando 22 experiências). Estes são os tipos em um dos extremos de capacidade de inovação, o dos mais inovadores. Este conjunto apresenta todos os tipos de inovação (técnica, não técnica e social) e todas as dimensões (produção, SAN e acesso a mercados). O que demonstra, portanto, que a capacidade máxima de inovar pode surgir em qualquer das três dimensões ou a partir de qualquer tipo de inovação. Isto é interessante em termos de potencial para inovar que pode florescer, teoricamente, em qualquer experiência. Entre os principais fatores territoriais influenciando as experiências de inovação estão as dinâmicas de cooperação e aprendizagem entre agricultores familiares e outros agentes (institutos de pesquisa, universidades, governos, etc.), acesso a serviços estruturantes e a políticas públicas e as relações rural-urbano, levantadas nos questionários.

Quadro 5 – Tipologia da Inclusão Produtiva Rural (TIPR) – 11 tipos – e agregação por etapa e tipo de interação de inovação – 4 grupos.

Grupos	Tipos	Dimensão	Tipo de inovação	Etapa da inovação	Tipo de interação na inovação	N. de casos
A	2	Acesso à mercados SAN	Técnica	Avanço notável	Participação notável	2
	3	Acesso à mercados	Não técnica			6
	7	Acesso à mercados SAN Produção	Técnica Não técnica			5
	9	Acesso à mercados	Não técnica Social			8
	11	Acesso à mercados	Técnica Não técnica Social			1
B	1	SAN	Técnica	Avanço notável	Participação média	1
	6	Acesso à mercados	Técnica Não técnica			1
	8	Acesso à mercados SAN	Não técnica Social			3

Grupos	Tipos	Dimensão	Tipo de inovação	Etapa da inovação	Tipo de interação na inovação	N. de casos
C	5	Acesso à mercados	Técnica Não técnica	Avanço médio	Participação notável	1
	10	Acesso à mercados Produção	Técnica Não técnica Social			3
D	4	Acesso à mercados SAN	Técnica Não técnica	Avanço médio	Participação média	2

FONTE: Elaboração própria.

Figura 4 – Distribuição espacial dos 4 tipos agregados da Tipologia da Inclusão Produtiva Rural (TIPR).

Fonte: Elaboração própria.

Por outro lado, os grupos B e C estão em uma posição intermediária quanto à capacidade de inovação (Quadro 5). Os tipos que compõem estes grupos possuem avanço e participação de nível médio e notável, alternativamente. Portanto, estes apresentam uma capacidade mediana para inovar, ora mais destacável na organização dos processos de inovação (participação), ora mais, na etapa da inovação.

No outro extremo, em que tanto o avanço como a participação são médios, está um único tipo, o quatro, correspondendo ao grupo D (Quadro 5). Este caso configura-se como o de menor aptidão para inovar, mas se trata de um tipo com apenas duas experiências. Além disso, não se deve destacar muito este resultado, porque este fato pode explicar-se pela amostragem que pode ter deixado de fora casos de este tipo.

Cabe ressaltar que, embora possa se fazer uma valoração comparativa entre eles, todos os tipos ou grupos têm um valor intrínseco na perspectiva da inclusão, elemento chave nesta discussão. Apesar das avaliações diferenciadas da metodologia empregada (através das denominações “média” e “notável”), todos os tipos ou grupos representam grupos sociais em condições, histórica e territorialmente, propícias para a realização de inovações. O que se relaciona, também, com as necessidades práticas de um período específico (aumento dos rendimentos, dos empregos, da produtividade ou, simplesmente, da subsistência). Em teoria, portanto, o grupo D ou tipo 4 corresponde a uma condição específica, no tempo e no espaço, que permite e requer uma etapa de inovação média e uma participação no processo inovador médio também; ou seja, esta pode ser uma etapa anterior imprescindível para estes grupos sociais alcançarem um patamar melhor de desenvolvimento sociotécnico no futuro.

Apesar de somente quatro tipos (8, 9, 10 e 11) apresentarem como tipo de inovação a social, tem-se como hipótese que todos os tipos possuem algum grau de inovação social relacionado a inovações técnicas e não técnicas, como discutido anteriormente. Uma das finalidades deste projeto é demonstrar o papel das inovações sociais nos processos de inovação técnica e, conseqüentemente, no desenvolvimento territorial rural.

Por fim, no âmbito da abordagem das transições sociotécnicas, o conjunto de nichos/experiências analisados aqui, uns mais consolidados e outros embrionários, não possui a capacidade de pressão sobre o regime sociotécnico vigente no setor agroalimentar brasileiro e mesmo regional, regime este excludente e não sustentável (principalmente, em termos ambientais). De qualquer forma, pode-se ter duas leituras desse resultado. Uma, mais

pessimista, diz respeito à impossibilidade desses tipos conseguirem alterar o regime dominante por fatores endógenos pertencentes aos próprios nichos, quais sejam, baixa capacidade técnica, ausência de apoios institucionais e, principalmente, número insuficiente de nichos para fazer frente ao regime corrente. Outra leitura envolve a possibilidade da existência de outros nichos (não alcançados por esta pesquisa) em outros lugares do país, que provavelmente há. Entretanto, a questão do número suficiente de nichos permanece. Nesse contexto, vale destacar que a mudança de um regime depende de janelas de oportunidade que propiciem alterações nos diversos componentes do regime como nos mercados e preferências dos consumidores, no setor produtivo, nas políticas do setor, na ciência, na tecnologia e na cultura em geral (GEELS e SCHOT, 2007). Portanto, esta última, uma leitura mais otimista e que aponta a necessidade da realização de mais pesquisas em outros locais, estados e grandes regiões do país para verificar a existência de outros nichos e, finalmente, do alinhamento e da suficiência do conjunto de nichos.

7. As experiências

Foram escolhidas para a pesquisa qualitativa quatro experiências, no Piauí, Pará, Rio Grande do Sul e Ceará. Tais experiências são dos tipos 3, 7, 9 e 10, respectivamente, as quais se encontram reunidas nos grupos A e C. Para a escolha dos casos a serem sistematizados foram identificados os tipos que abarcam o maior número de experiências. A partir desses 4 tipos foi observado o critério de localização buscando, pelo menos, uma experiência por região (Norte, Nordeste e Sul).

7.1 - O caso de Dona Alcy em Quixadá (Ceará):

O contexto

O território do Sertão Central do Ceará é formado por 12 municípios, com uma população de mais 250 mil habitantes (sendo quase a metade concentrada em Quixadá e Quixeramobim). Até meados dos anos 1980, a principal atividade econômica desta região era a produção de algodão (“ouro branco”), perdendo seu apogeu por causa de uma praga (o bicudo) e, além disto, o perfil do mercado internacional mudou, passando a demandar tecidos

de origem sintética. Nos dias atuais, a atividade econômica preponderante é a pecuária, sendo o município de Quixeramobim considerado a maior bacia leiteira do Estado do Ceará.

No município de Quixadá, 70% dos estabelecimentos agropecuários são representados pela agricultura familiar e, dentre estes, apenas 59% são donos de suas terras (IBGE, 2017), demonstrando a concentração de terras ainda muito presente no território. Além disso, 31% não possuem nenhum grau de escolaridade, 32% são representados por idosos e 93% nunca tiveram acesso a nenhum tipo de assistência técnica.

O espaço ocupado pela agricultura familiar é baseado na produção de autoconsumo, primordialmente com as culturas de milho e de feijão. E tem-se observado de maneira substancial uma maior diversificação de culturas, podendo ser encontradas áreas com produção de hortaliças, de frutíferas, de ovinos, de caprinos, de aves diversas e também a apicultura.

Nesse território atua o CETRA – Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador, que faz parte de diversas redes e fóruns: Rede Ater Nordeste, Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA), do Movimento Nacional dos Direitos Humanos e do Movimento de Mulheres, respondendo por 8 municípios e cerca de 900 beneficiários. A Agroecologia e a convivência com o semiárido são princípios básicos da atuação do órgão no território.

Trajetória da família

Dona Alcy faz parte desse grupo de camponeses sem terras, trabalhadores de grandes fazendas (seu pai era trabalhador de uma fazenda de mil e 600 hectares). Depois de casar, foi morar noutra fazenda e, em seguida, ao separar-se do marido, ficando com um filho pequeno, Dona Alcy começa uma trajetória de luta que se pode resumir em três momentos de inflexão:

1. A compra de um pedaço de terra (22 hectares) da antiga fazenda, para morar com o filho, em 2005. Neste espaço conseguiu estruturar minimamente sua propriedade (cercas, casa para morar, duas vacas, construção de um barreiro, plantação de caju) a partir de 2007, devido a dois empréstimos do BNB (12 mil reais, cada).

2. A construção de uma cisterna 2ª água, em 2011 (do programa de cisternas) e, em seguida, sua participação em vendas do PNAE e PAA, a partir de 2013, através de uma

associação criada pelos agricultores do distrito Cipó dos Anjos, foi outro ponto importante. Ela permaneceu nesse projeto até 2014, oferecendo carne de boi, frango, ovos e verduras (tomate, pimentão, cheiro verde, batata doce). Segundo ela, funcionou bem, até que passaram a exigir o SIM (Selo de Inspeção Municipal) e o município não tinha como dar essa certificação, então o projeto foi encerrado por este motivo.

3. A chegada do Projeto Dom Helder Câmara (PDHC) com assessoria técnica e, com isso, o primeiro contato, a partir de 2019 até os dias atuais, com o CETRA. Torna-se, assim, uma unidade agroecológica de referência para ação de ambas assessorias (PDHC e CETRA), passando a receber rotineiramente a assessoria técnica. O quintal produtivo de Dona Alcy, que chamou a atenção dos “técnicos” desde o início, pois já tinha uma grande diversidade de cultivo, passou a ser o foco do trabalho das assessorias. Atualmente, é do quintal produtivo que sai quase toda produção para alimentação familiar e para venda em feiras.

Pontos inovadores da trajetória

Dona Alcy é uma pessoa “inovadora”, pois experimentou muita coisa. Nesse sentido, a diversidade produtiva é um dos grandes trunfos para, por um lado, ter alimentos para autoconsumo – nesse caso, SAN da família – e minimizar os custos com as “necessidades de fora” (energia, gás de cozinha, “mercado”). Por outro lado, a produção diversificada leva a ter mais produtos aptos para acessar os mercados locais (feiras e vizinhos).

Outro ponto a destacar é a estratégia de escambo comunitário que ela “desenvolveu”. Um exemplo: ela tem um barreiro que, em época de “seca” usa para encher a cisterna de produção. Para isso, troca água com um vizinho que tem um caminhão-pipa. A cada 15 dias (em média) o vizinho precisa de água, mas primeiro enche a cisterna de Dona Alcy. Tem outros exemplos, até como ceder um “pedaço” de terra para uma operadora de internet colocar uma antena, em troca de dois pontos de internet grátis (para ela e para o filho).

Por fim, Dona Alcy faz parte de uma rede de 60 agricultores solidários em Quixadá com o objetivo de orientar técnica e politicamente o trabalho com agroecologia junto às famílias agricultoras, além de desempenhar um caráter mobilizador junto às mulheres da comunidade de Vila Rica, estimulando o empoderamento de seu papel na promoção de SAN, especialmente.

Inserção nas feiras/mercados

Dois aspectos a destacar. Inicialmente, com apoio do CETRA – rede de feiras agroecológicas – Dona Alcy afirma que começaram a montar uma feira em Quixadá, a partir de 2019. Apesar de ter sido suspensa por conta da pandemia, a feira permitiu que Dona Alcy estabelecesse contatos permanentes com seus clientes (números de Whatsapp) em que eram feitas as encomendas. Com a pandemia esse canal de venda se fortaleceu, criando-se um grupo para vender as cestas, através deste sistema de mensagens, sendo a entrega feita por delivery a cada 15 dias em Quixadá.

Em segundo lugar, após o alívio da pandemia, o CETRA retomou a experiência da feira em Fortaleza (envolvendo vários territórios de ação), realizadas uma vez por mês. Para isso, o transporte dos agricultores e da produção do território até Fortaleza é feito com recursos da entidade, ficando Dona Alcy (e demais feirantes) responsável por preparar seus produtos, desde frutas e vegetais, até alimentos processados (bolos, sucos e alimentos em geral). Nesse momento, a feira de Fortaleza é a parte mais importante da composição da renda mensal dela.

Análise do tipo

A experiência de Dona Alcy faz parte do tipo 10, englobando 3 casos analisados (dos 33), sendo um do Nordeste e dois do Norte. É um tipo representado pelas dimensões de “produção” e “acesso a mercados”, sendo considerado com um “avanço médio” em termos de inovação inclusiva. Embora a experiência contenha inovações técnica, não técnica e social, foi considerada como uma etapa de “adoção” da inovação, talvez pelo fato de ainda ser recente (no caso, com a chegada do PDHC), segue as orientações da assessoria e não demonstrou, por enquanto, elementos de “desenvolvimento/desenho” da inovação. Contudo, seu grau de interação é descrito como “empoderado”, denominado, portanto, de uma “participação notável”, o que significa seu grau de engajamento às ações, no acesso a políticas públicas, bem como sua capacidade de mobilização comunitária, seja via rede de agricultores solidários, seja via organização comunitária, especialmente junto às mulheres de Vila Rica.

Principais entraves

De acordo com relato de Dona Alcy o principal entrave está relacionado ao mercado. Ou seja, a venda da sua produção ainda encontra limitações tendo em vista a ausência de uma estratégia mais rotineira de comercialização. Primeiro, a feira agroecológica municipal que funcionou por poucos meses antes da pandemia, ainda não foi retomada. Há um processo de negociação com o poder público para essa retomada. Além disso, o PNAE que foi um ponto de comercialização importante durante certo período, também fechou as possibilidades de venda para ela. Uma das questões desse fechamento foi a obrigação do selo de inspeção municipal, que Quixadá não tinha. O selo, portanto, poderia ser um forte elemento de acesso aos mercados institucionais, especialmente relacionados à merenda escolar: bolos, doces, carnes, etc.

7.2 - Criação da Associação Flores do Campo – organização social que permite a articulação e organização das agricultoras

Contexto

A Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Mojuí dos Campos - Flores do Campo - foi criada formalmente em 2017, a partir de um projeto financiado pelo Fundo Autônomo de Mulheres Rurais da Amazônia Luzia Dorothy do Espírito Santo, criado em 2014, que forneceu os recursos necessários para criação e estruturação da associação. Anteriormente à criação da associação, existia um grupo informal de cerca de 15 mulheres que se reunia para a realização de rodas de conversa, curso de pintura, oficina de criação de galinhas, plantio de hortaliças, entre outras atividades. A ideia para que este grupo viesse a se tornar uma associação formal surgiu em reunião da Secretaria de Mulheres do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Mojuí dos Campos (STTR-Mojuí dos Campos), que atuou na organização dessas mulheres em parceria com a FASE Amazônia, em uma articulação juntamente com outros sindicatos de trabalhadores rurais, no sentido de fomentar o empoderamento feminino no meio rural. O processo de mobilização e de formalização de organizações de mulheres rurais surge simultaneamente nos três municípios da microrregião do Planalto Santareno, culminando com a formação de três associações de mulheres trabalhadoras rurais: Flores do Campo, Associação de Mulheres Trabalhadoras

Rurais de Belterra (AMABELA) e Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Santarém (AMTR).

Em meio aos conflitos socioambientais, derivados da expansão da soja, diversas iniciativas emergem como estratégia de enfrentamento e de defesa de territórios da Agricultura Familiar. Dentre essas estratégias, a criação de associações de mulheres e a construção de canais de comercialização da produção familiar são inovações que ocorrem em nível de território e que vêm contribuindo para a inclusão produtiva de famílias rurais. É nesse contexto que é criada a Associação Flores do Campo.

A associação é formada atualmente por 53 mulheres de comunidades rurais de Mojuí dos Campos e suas famílias e comunidades onde estão inseridas. Essas agricultoras pertencem a 10 comunidades que estão num raio de uns 20 km da sede de Mojuí dos Campos, onde está localizada a sede da associação. A produção agrícola das sócias compreende uma variedade de produtos, que visam primeiramente atender as necessidades do núcleo familiar, e cujos excedentes são comercializados nos núcleos urbanos ou por atravessadores, colaborando com a segurança alimentar da população do Oeste do Pará.

No âmbito da associação, as sócias são incentivadas por meio de ações coletivas promovidas pela associação e pelos parceiros a realizar práticas que contribuam para fortalecer sistemas produtivos mais sustentáveis, tais como: conservação de sementes crioulas, produção e utilização de adubo orgânico, produção de mudas de espécies florestais, plantio de SAFs, proteção de mananciais de água e manejo da floresta, entre outras.

Pontos inovadores da trajetória

Considerando o contexto de formalização do grupo de mulheres organizadas em coletivo no município de Mojuí dos Campos, destaca-se os seguintes pontos inovadores na trajetória de construção coletiva da Associação Flores do Campo:

- a) Inovação social por meio da criação de uma organização formal (associação): mesmo que já houvesse organização comunitária por meio do grupo de mulheres, a formação da associação favoreceu a criação de ambiente institucional propício para a discussão e o enfrentamento de questões que afetam a vida destas trabalhadoras rurais: questões de gênero, violência, renda e direitos básicos a partir do protagonismo e da vivência dessas agricultoras;

- b) Escolha de bandeiras de lutas (temas geradores de unidade, de diferenciação e de valorização das mulheres): O direito das mulheres e a Agroecologia surgem como bandeiras de luta e de defesa do modo de produção da agricultura familiar e do território onde estão situadas. O combate aos impactos gerados pelo modelo de grandes monoculturas de grãos na região e a defesa da terra são discutidos como pautas primordiais para a garantia de direitos;
- c) Articulação em rede: nesse ambiente de demarcação política dos movimentos sociais, as associadas das Flores do Campo se articulam com outras instituições que proporcionam aprendizados coletivos e um ambiente de trocas e de fortalecimento, e foi se tornando conhecida como uma importante entidade representativa das mulheres rurais. São exemplos de entidades/instituições parceiras: O STTR-Mojuí dos Campos, Amabela, AMTR, FASE, Pastoral Social da Arquidiocese de Santarém, UFOPA, Fundação Banco do Brasil, entre outras;
- d) Inovações técnicas nos sistemas produtivos em nível de unidade de produção familiar: a partir dessa organização coletiva por meio do qual se debate Agroecologia, as mulheres participam de atividades que geram conhecimento sobre práticas agroecológicas e a partir disso inovam em seus sistemas de cultivo. Algumas famílias são credenciadas em Organizações de Controle Social- OCSs afiliadas a Associação Tapajós Orgânicos, tendo sua produção reconhecida como orgânica. A associação se propõe a buscar parcerias para a realização de cursos, de treinamentos e de oficinas para melhoria da produção agrícola, criação de animais, produção de artesanato, entre outros assuntos, ampliando a capacitação técnica para a produção de alimentos de qualidade;
- e) Diversificação de canais de comercialização da produção familiar: comercialização por meio de feiras, venda de cestas agroecológicas e PNAE.

Inserção nas feiras/mercados

No início da associação, seguindo o padrão que predomina na região em relação a comercialização da produção familiar, a maior parte da produção era comercializada de duas formas principais: venda para atravessadores e venda em feiras, principalmente em

Santarém, município que absorve a maior parte da produção da agricultura familiar e extrativista do próprio município e dos municípios do entorno.

A partir de parceria com outras entidades e instituições, a Flores do Campo passou a integrar Feiras Agroecológicas realizadas na cidade de Santarém. Essas feiras são de iniciativas distintas organizadas por entidades e instituições em parceria com grupos organizados da Agricultura Familiar. Assim, as mulheres associadas da Flores do Campo participam da Feira da Agricultura Familiar da Ufopa que ocorre semanalmente nas dependências da Universidade Federal do Oeste do Pará-UFOPA e de feiras comemorativas que são promovidas pelos sindicatos e/ou parceiros.

Durante o ano de 2020, em função da pandemia da Covid-19, a Flores do Campo atuou como colaboradora e, posteriormente, como executora de dois projetos financiados por uma importante instituição pública: a Fundação Banco do Brasil. Nessa parceria, na realização do segundo projeto, a Flores do Campo foi a instituição responsável pela compra dos produtos, montagem e distribuição de cestas básicas com produtos oriundos da produção agrícola local, privilegiando alimentos como frutas, legumes e tubérculos que estão presentes na cultura alimentar da região. Foram distribuídas cestas para mais de 2.500 famílias. Além de promover segurança alimentar e nutricional, esses projetos garantiram renda para as famílias agricultoras fortemente afetadas pelo cancelamento de feiras.

Para realizar esses projetos que demandavam grande volume de alimentos, a associação mobilizou todas as suas sócias. A compra dos produtos foi realizada a partir da produção destas sócias, de suas famílias e demais comunitários, beneficiando grande número de agricultores familiares. Os alimentos eram entregues no auditório do sindicato, onde eram montadas as cestas. Para essa preparação das cestas, as sócias foram separadas em equipes: cada dia uma dessas equipes assumia a responsabilidade de fazer a pesagem, a separação dos produtos e a montagem das cestas.

Ainda em 2020, a associação participou da iniciativa de venda de cestas de produtos da agricultura familiar encomendadas pelo WhatsApp, a partir da articulação feita entre UFOPA e STTR de Mojuí dos Campos. Com a suspensão das atividades presenciais da UFOPA em março de 2020, a Feira da Agricultura Familiar da UFOPA foi suspensa. Entretanto, o grupo gestor do projeto da feira articulou-se com a diretoria do STTR de Mojuí dos Campos e com produtores e produtoras desse município que comercializavam sua produção na feira para buscarem alternativas de venda da produção.

No ano de 2021, a Flores do Campo pela primeira vez forneceu alimentos via Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE no município de Mojuí dos Campos. Essa conquista é apontada pelas sócias como um importante ganho para essas agricultoras e para todo o município, pois por um lado tem importância para apoio a produção dos agricultores familiares e para a economia local, e por outro lado garante alimentos frescos aos alunos da rede pública de ensino.

Apesar dos avanços na organização de canais de comercialização, a associação aponta a necessidade de criação de espaços no próprio município, para atender a demanda da população local, uma vez que reclamam que a maior parcela da venda é feita em Santarém, e retorna para o município por atravessadores, o que é uma situação que desfavorece de um lado os ganhos dos agricultores que se veem obrigados a vender a atravessadores, e por outro lado a população que também fica impedida de receber produtos mais frescos direto dos agricultores e perde ao pagar um preço mais elevado. Santarém ainda pode abrigar mais espaços de venda direta, mas para isso a associação ainda carece de meios de transporte para acessar semanalmente tais espaços.

Análise do tipo

Em seu conjunto de experiências vividas ao longo da trajetória, a Associação Flores do Campo está categorizada no Grupo 07 da TIPR por a) ser uma inovação não técnica e social em nível de grupo e geradora de inovações técnicas em nível de família; b) estar no nível de desenho de processos pelo grupo de associadas; e c) derivar de participação notável das mulheres, especialmente das lideranças.

O contexto no qual foi criada a associação tem como importantes características a vulnerabilidade social das mulheres do campo e a expansão da produção de soja no Planalto Santareno. As mudanças na ocupação e uso da terra nessa microrregião vem desestruturando territórios produtivos da Agricultura Familiar. Desse modo, considerando o contexto de emergência da experiência analisada, a criação da associação é em si uma inovação social na medida em que se configura como uma forma inovadora de organização social constituída na perspectiva da emancipação feminina, tanto na dimensão econômica quanto na política. A capacidade de se articular com outras entidades e com o poder público é um outro fator que permite a associação resistir e ampliar o impacto de suas ações, contribuindo inclusive com a

mudança de percepção dos consumidores sobre a necessidade de se promover o comércio justo e a alimentação saudável, contribuindo com o debate sobre a forma que os alimentos são produzidos, tão importante no cenário de mudanças climáticas e destruição dos biomas naturais e seus impactos na conservação da biodiversidade.

Para incrementar a produção, as famílias das associadas vêm inovando em seus sistemas produtivos, principalmente no que se refere à diversificação da produção, ao uso de insumos orgânicos e ao manejo do solo, além da criação de pequenos animais e das áreas de floresta. Assim, a criação da Flores do Campo vem gerando inclusão produtiva e têm incidência direta na produção de alimentos e no abastecimento alimentar em âmbito territorial. A partir dessa experiência, pela ampliação dos canais de comercialização da produção, pelo aumento da quantidade de produtos disponibilizados para alimentação das famílias e pela venda nas cidades a demanda se amplia. Assim, a criação da associação promove segurança alimentar e nutricional para as famílias das associadas e para os centros urbanos, além de contribuir para a ampliação da renda e a qualidade de vida a partir dos resultados obtidos com a produção.

As diversas formas de comercializar a produção são configuradas como inovação não técnica, ressaltando que a articulação em busca de mais espaços e as oportunidades de venda da produção são importantes para dinamizar a produção de alimentos, ampliando a renda e a qualidade de vida das famílias. Além disso, são realizadas pelas associadas diversas atividades formativas, motivacionais e políticas que são em si inovações não técnicas de promoção de organização social e de fortalecimento do coletivo de mulheres, tais como oficinas sobre temas diversos e feiras de troca de sementes.

Os canais de comercialização (institucionais, cestas, feiras) acessados pelas associadas, ora impulsionados por essas famílias ora por agentes externos, estão conectados às três dimensões de inclusão produtiva: produção, segurança alimentar e nutricional e mercado.

A associação vem sendo organizada e fortalecida a partir de um conjunto de experiências que são construídas coletivamente no âmbito familiar, do grupo de mulheres e em nível de redes institucionais. Assim, a experiência analisada mostra que em perspectiva processual, a inclusão produtiva de um grupo ou família pode ocorrer a partir de diferentes níveis de inovação e de participação, conforme dado período ou situação específica. Metodologicamente, isso referenda a importância teórica-metodológica da perspectiva multinível, que também é processual, multiescalar e multiatores.

Do ponto de vista do coletivo, a associação, a inovação é não técnica e social. O caso da venda de cestas delivery, por exemplo, foi uma inovação que teve participação notável do grupo na mobilização das famílias e na organização das cestas, podendo ser categorizada como não técnica e social. No processo de gestão da compra de cestas também houve inovação e a participação do grupo foi média, uma vez que essa parte do processo de organização do grupo para a comercialização de cestas ficou sob responsabilidade da equipe do projeto de extensão universitária.

Em termos da perenidade da inclusão produtiva, as vendas de cestas ou de produtos para composição de cestas, no ano de 2020, foram experiências pontuais, sem fluxo contínuo. Todavia, a aprendizagem delas derivada foi fundamental como ponto de partida para experiências posteriores. Por meio dessas experiências, o grupo de mulheres em parceria com outras organizações foi desenhando estratégias de mobilização, de organização da produção e da logística de montagem e de distribuição das cestas. Essa aprendizagem preparou o grupo para concorrer e comercializar a produção por meio do PNAE.

O acúmulo de aprendizados fortalece estratégias de inovações e de tomadas de decisões em torno da inclusão produtiva. Logo, a inclusão produtiva ocorre de forma gradativa, fruto de processos sequenciais de aprendizagens que mostram caminhos, desconstruem barreiras e estruturam laços sociais.

Pelas características anteriormente elencadas, a criação da associação de mulheres é uma inovação inclusiva que reafirma que a inclusão produtiva rural de grupos sociais invisibilizados e vulnerabilizados (mulheres e suas famílias) ocorre a partir da combinação de um conjunto de inovações adotadas ou co-construídas coletivamente para responder a necessidades individuais, coletivas e sociais dos territórios. Quanto ao nível de inovação inclusiva, considera-se que a experiência pode ser categorizada como nível 05 (inclusão de estrutura), pois houve mudança na estrutura social e econômica das famílias e nas comunidades de origem das associadas, reverberando em mudanças na estrutura político-representativa da Agricultura Familiar em Mojuí dos Campos, inclusive da organização política do STTR desse município. Além disso, a partir das ações realizadas via associação, houve incremento dos sistemas produtivos com base nos princípios da Agroecologia, o que sinaliza transições sociotécnicas em nível de microrregião em vista de sistemas sustentáveis.

Atualmente a associação proporciona um espaço e meio organizativo que abre possibilidade de diálogo participativo para a solução coletiva e a superação dos entraves para

acesso aos mercados, tais como: busca por mais espaços adequados para a comercialização, enfrentamento das questões logísticas e organização das questões burocráticas e das articulações institucionais.

Em relação aos entraves, destaca-se a burocracia referente à gestão da associação e ao usufruto de políticas públicas, como os mercados institucionais, a logística de transporte da produção até Santarém, a articulação política-institucional junto ao poder público para atendimento das demandas das associadas e, em alguns casos, a aceitação de membros das famílias em relação à participação das associadas nas atividades da associação.

Desse modo, para sustentação dos processos de inclusão produtiva, é necessário o investimento em formação política e técnica da Agricultura Familiar, o fortalecimento da rede de instituições estratégicas, o investimento do poder público em ações de fomento à inclusão produtiva e as condições materiais para inovação, visto que são vários os fatores que dificultam esse processo. Entre as necessidades fundamentais de investimento, pontua-se a seguir algumas sugestões:

- Criação de uma zona de proteção da agricultura familiar através de projeto de lei;
- Articulação da rede de agroecologia com instituições que se inter relacionam com os poderes públicos e secretarias municipais e estaduais de agricultura e de pesca;
- Fortalecimento do Núcleo de Agroecologia da EMATER-PA, que é parceira da Flores do Campo;
- Maior apoio da gestão municipal para os espaços de venda da produção familiar.

Por fim, a experiência Flores do Campo evidencia a necessidade de se investir na implantação de políticas públicas que atendam às necessidades específicas dos atores locais e do território. As agricultoras mostram o quanto é necessário buscar soluções que associem conservação ambiental, qualidade de vida, melhorias na produção e comercialização dos produtos da agricultura familiar, como forma de garantir a segurança alimentar, o direito das mulheres e a defesa dos territórios de vida:

“[...] para uma planta lançar flores ela precisa ser cuidada (cultivada), precisa de atenção (regas, adubo...). Igualmente às flores, as mulheres precisam de atenção, precisam de espaço, de adubo, de respeito, de reconhecimento, de espaço para mostrar o trabalho, para que possam ser vistas. As mulheres também precisam do

incentivo desse cuidado, do amor, do carinho, de força, assim como a planta, para poder florir. Com tudo isso, as mulheres terão a condição de se sentirem felizes e realizadas.” (Sileuza Barreto, sócia-fundadora e presidenta da Associação Flores do Campo).

A fala de Sileuza exprime o que aponta a experiência: Inclusão produtiva significa mais que renda e trabalho. Tem relação direta com o reconhecimento da existência das mulheres e de sua significância tanto na vida privada, em nível de família, quanto na vida pública. Dessa forma, um importante caminho para promoção de inclusão produtiva é o investimento em ações que fomentem a participação das mulheres na comercialização da produção, bem como na vida política das organizações representativas da Agricultura Familiar. É preciso situar para quem e com quem se discute e se constroem caminhos para inovação inclusiva e para inclusão produtiva rural.

7.3 -Horta Comunitária de Soinho (Teresina - PI)

O Contexto

O caso das hortas comunitárias urbanas e rurais na cidade de Teresina é amplamente conhecido. Em 1996 essa iniciativa ganhou destaque internacional ao ser premiada pelo Programa Gestão Pública e Cidadania da Fundação Ford e Fundação Getúlio Vargas (TEIXEIRA, 2011).

Pelo movimento imobiliário e a política habitacional do estado de Piauí, a partir dos anos 1960, houve uma expansão para além da área central da cidade de Teresina ocupando a região sudeste onde foram implantados projetos de casas populares para pessoas que chegavam das áreas rurais (SILVA, 2014). Foi nesses lugares, com os maiores índices de pobreza, onde começou o projeto de hortas comunitárias na segunda metade dos anos 1980. Na época ganharam destaque aquelas dos bairros Dirceu Arcoverde, Renascença e Parque Ideal, localizadas em faixas de terra sob linhas de alta tensão para aproveitar esse espaço com produção de hortaliças, como para evitar outro tipo de ocupação dessa área (TEIXEIRA, 2011; SILVA, 2014). Essa história iniciou com a criação da Secretaria Municipal de Abastecimento em 1986, que buscava apoiar a produção agrícola na cidade para diminuir o volume de importação de verduras e de frutas (SILVA, 2014). Além disso, era do interesse da prefeitura de Teresina amparar as crianças e os adolescentes em situações de risco na periferia de alguns

bairros da cidade, oferecendo-lhes alternativas ocupacionais e práticas educativas para complementar o período letivo (TEIXEIRA, 2011; SILVA, 2014; SILVA, *et al*, 2016).

O projeto, que começou com quatro hortas, teve uma demanda crescente e, sob o nome de Projeto Multissetorial Integrado Vila-Bairro, chegou a 38 hortas nos anos 2000, beneficiando 2.503 famílias com uma renda entre 1 a 2 salários mínimos, e ocupando 177 hectares (TEIXEIRA, 2012; VILELA e MORAES, 2015). Conforme Silva (2014), a decisão da prefeitura de Teresina de ampliar o projeto foi motivada pelo aumento, na década de 1990, do número de habitantes morando em vilas e favelas chegando a representar o 15,5% da população do município (95.227), dos quais 35% estavam desempregados e 30% sobreviviam de atividades informais.

Nos primeiros 11 anos do projeto (1987 – 1998), a prefeitura de Teresina contou com a parceria de diferentes entidades, umas delas envolvidas na problemática da criança na rua como a Legião Brasileira de Assistência e a Fundação Nacional para o Bem estar do Menor e o Serviço Social do Estado Governo do Estado do Piauí (SILVA, 2014). Na segunda metade dos anos 1990 o programa centrou seus esforços na geração de emprego e de renda somando-se a esse propósito entidades como o SEBRAE-PI, a Universidade Federal de Piauí, a Fundação Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, EMBRAPA, com uma importante participação do BNDES como principal fonte de recursos (SILVA, 2014).

Num levantamento feito em 2012 registraram-se 46 hortas comunitárias em 135,8 ha e 12 campos agrícolas periurbanos (79,2 ha) atendendo 2.943 famílias moradoras de bairros, vilas, favelas e zona periurbana do município (VILELA; MORAES, 2015), como é o caso da Horta Comunitária de Soinho.

Trajetória da experiência

A horta comunitária no Povoado Soinho, localizada na região rural Leste de Teresina, foi criada no ano de 2007 com o principal propósito de gerar renda para as mulheres da comunidade. Um aspecto que facilitou o envolvimento das mulheres no projeto foi a implementação de uma creche no povoado, o que liberou o tempo delas para se dedicar às atividades da horta, tendo maior flexibilidade para estabelecer os horários de trabalho nas atividades produtivas.

A horta foi implantada no terreno da Escola Família Agrícola (EFA) de Soinho, que cedeu um pedaço para começar os trabalhos, inicialmente, sem outros apoios das entidades públicas. As mulheres, conforme elas relatam, ganharam esse espaço para produzir e trabalhar sozinhas graças a sua coragem e determinação. Depois disso, elas mesmas começaram a procurar parcerias se aproximando à Secretaria Municipal de Educação onde conheceram a opção de venda de alimentos para a merenda escolar. Vendiam poucas quantidades e ainda não se tinham constituído como uma associação.

A associação foi criada em 2010, pela necessidade de atender às compras públicas. A partir desse momento se abriram outras oportunidades de apoio como a assessoria técnica por parte da prefeitura e do governo do Estado e o fluxo dos trâmites com os programas de compras institucionais foi mais rápido e fácil. Para aumentar a produção e fazer melhorias nos canteiros e tipos de produtos a prefeitura se dispôs a apoiar, mas era necessário ter a posse do terreno. Dessa forma, no ano 2014, implementaram a horta em outra área, próxima da horta inicial. Os quatro hectares da nova horta eram da EFA, que doou 2 hectares e a prefeitura comprou os outros dois que, à sua vez, doaram para a Associação de Soinho. Nesse momento, a associação passou a ter uma horta para cada família produzir hortaliças e um campo, de manejo coletivo, onde começaram a cultivar frutas e macaxeira.

Embora elas nunca houvessem usado agrotóxicos no manejo da horta, houve um processo intencional de transição para agroecologia com um forte apoio de entidades organizadas num coletivo chamado de Grupo de Produção Orgânica de Teresina (GPOT), conformado no início de 2015, que deu origem à Comissão Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica (CMAPO), institucionalizada pelo Decreto municipal nº 16.213, em 2016, por órgãos governamentais e as comunidades de agricultores e agricultoras de Soinho, Ave Verde, Camboa 1, Camboa 2, Assentamento Vale da Esperança, Assentamento 17 de Abril, Serra do Gavião, Assentamento Alegria e Serra do Gavião. Entre as instituições governamentais fazem parte: Universidade Federal do Piauí, Secretária Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Públicas, Instituto Nacional de Reforma Agrária, Secretaria de Agricultura Familiar, Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Piauí, Secretária de Educação Secretária de Desenvolvimento Rural da Prefeitura de Teresina, EMBRAPA, SEBRAE.

Um ponto de inflexão importante da experiência foi a turma de alfabetização aberta na UFPI para diminuir a alta taxa de analfabetismo nessas comunidades. Pela conformação

da associação, o trabalho da Organização de Controle Social (OCS) e o acesso às compras públicas, a Associação de Soinho quis avançar na busca da certificação orgânica. Para isso seria necessário fazer anotações diárias e participar do curso oferecido pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego (PRONATEC) de produção orgânica, em que um dos pré-requisito era que a cursista ou o cursista deveria ser alfabetizado. Esse processo de alfabetização fez com que os agricultores e as agricultoras construíssem mais um vínculo com a UFPI, dessa vez foi vínculo estudantil, um sentimento fundamental para os processos de fortalecimentos institucionais na formalização desses grupos de trabalhadores e trabalhadoras.

Conforme o depoimento de um grupo de mulheres que faz parte da associação, a horta superou a expectativa de gerar ocupação para as mulheres. De fato, se tornou uma fonte de renda e hoje 32 famílias vivem da horta, todas associadas. Liderada na atualidade por Dona Rosa, a associação está integrada em 80% por mulheres. Para Dona Rosa a chave está na mudança de pensamento para as mulheres ganharem esse espaço, serem reconhecidas e aprenderem nos mesmos processos de transição agroecológica a necessidade de se manterem unidas.

As feiras de base agroecológica

Um incentivo importante para as mulheres se animarem a participar das feiras foi o espaço que, em outubro de 2015, tiveram na “Feira do Produtor” organizada pelo Sebrae. A partir desse momento viram a relevância de se inserir em outro canal de comercialização. Junto com isso a CMAPO convidou às mulheres a dois intercâmbios para conhecer outras organizações que produziam de maneira agroecológica. Essas experiências levaram as mulheres a demandar um espaço para elas venderem seus produtos começando pela Praça Rio Branco.

Os objetivos das feiras foi o de tornar realidade as ações de formação onde aprenderam como melhorar o manejo das culturas agrícolas, diversificar e gerar escala das produções. As mulheres visualizavam as feiras como um meio de geração de renda e um espaço para promover a mudança de hábitos alimentares de produtores e de consumidores.

A feira localizada no espaço da UFPI acontecia todas as segundas e sextas-feiras a partir de 2017 e foi efetivada em função de um projeto de extensão, coordenado pela

professora Dr. Marlúcia Valéria da Silva, vinculando cinco comunidades rurais de Teresina: Ave Verde, Vale da Esperança, Soinho, Serra do Gavião e Projeto Casulo Alegria.

Sobre as feiras, as mulheres contam:

Na feira UFPI ou feira Sementes de cultura, participaram tanto da questão das horticulturas, verduras, como artesanato, como lanches naturais e também tinha apresentações artísticas e roda de conversa. Não era só uma feira, era todo um projeto, uma troca de experiência. A outra é a Rio Branco que era coordenada pela prefeitura, as duas eram feiras muito boas que nós participamos também, que vendia hortaliças, vendia muda, vendia variedade de frutas...

Na feira da UFPI os estudantes cumprem um importante papel apoiando às produtoras e conformando grupos de consumidores para melhorar sua compreensão sobre o sentido da feira agroecológica. Nesse espaço estimulava-se a agroecologia para além da produção. A feira na universidade parou de funcionar em 2020, mas a professora Valéria destaca como uma conquista nesse processo de cinco anos, desde a constituição da GPOT, a apropriação dos conceitos da agroecologia. O grupo de mulheres passa uma mensagem de alimento seguro, limpo, sem agrotóxicos. A professora Valéria relata que “Rosa, presidente da associação de Soinho, entendeu seu lugar no espaço de trabalho, no ambiente familiar e como cidadã. Muitas mulheres entenderam qual é seu lugar e o ganho da renda deu autonomia a elas”.

O ano de 2020 e a Covid-19

Em 2020, muitas atividades pararam, entre elas a renovação da CMAPO e com isso houve a paralisação dos trâmites, bem adiantados, para obter o selo de produção orgânica que, na perspectiva do grupo de mulheres ajudaria significativamente no aumento da renda, levando em conta incentivos como os promovidos pelos programas de compras institucionais que davam um acréscimo de 30% no valor pago pelos produtos orgânicos.

Como relata uma das mulheres entrevistadas “tudo foi muito difícil, todos os programas pararam em uma semana”. A prefeitura suspendeu o contrato com a PNAE, a produção começou a se perder. Apesar das dificuldades, rapidamente procuraram alternativas e começaram a vender seus produtos entregando cestas diretamente nas residências dos clientes que frequentavam as feiras ou esses clientes iam ao povoado pelas

cestas e pegavam sem descer do carro. Também foi estruturado, com o apoio da UFPI, a prefeitura e o governo do Estado um esquema de venda tipo *drive-thru* e o pagamento era feito via aplicativo, essa alternativa foi implementada com as comunidades do Ave Verde e do Vale da Esperança.

O governo do Estado, implementou o projeto “Quitanda Virtual” convidando as comunidades a comercializar seus produtos via esse aplicativo celular. O projeto começou, em setembro de 2020, beneficiando 249 famílias de agricultores, especificamente a comunidade de Soinho não utilizou esse aplicativo.

Análise do tipo

Experiência registrada na base de dados do Projeto Ação Coletiva Comida de Verdade, a horta comunitária de Soinho, faz parte do tipo 3 que agrupou 6 experiências das analisadas pelo Projeto TIPR. É um tipo representado pelas dimensões de acesso a mercados, caracterizado por um processo de inovação não técnica e se localizar numa etapa notável em relação ao avanço da inovação, como em relação à participação. Na visita de campo, foi possível verificar que houve inovações técnicas, sobretudo adaptações realizadas pelas e pelos agricultores no manejo dos canteiros e na produção de mudas. Em relação ao empoderamento, de fato o grupo de mulheres conquistou um espaço muito importante em sua comunidade, nos mercados e junto com outras organizações que conformam a rede de apoio a esse tipo de iniciativas.

Entraves para desenvolvimento da experiência

A não renovação da CMAPO limita significativamente o avanço dos trabalhos que vinham sendo realizados com as hortas comunitárias, entre elas a Horta de Soinho. Um dos processos que ficou paralisado foi a obtenção da certificação orgânica. Também, a interrupção da Feira na UFPI, como a prestação de assessoria técnica por bolsistas dessa universidade, vinha sendo articulada por essa ação da Comissão. A assistência técnica é identificada pela comunidade como um serviço necessário que deve ter continuidade, mas para isso identificam como chave ter assistentes técnicos formados nas bases da agroecologia.

Estudos anteriores sobre as hortas comunitárias em Teresina identificam como entraves aspectos de cunho técnico, como acesso a inovações que melhorem a infraestrutura das hortas, do tipo, sistemas de irrigação automatizados (VILELA e MORAES, 2015). Somado a isso, nas entrevistas realizadas, foi possível identificar a presença de entraves de tipo político e organizativo como a baixa incidência desses grupos na esfera pública e a presença de um tecido institucional que apoia de maneira precária essas iniciativas e desconhece sua relevância para a geração de renda e para a produção de alimentos limpos e saudáveis.

7.4 - Feira dos Agricultores Ecologistas: a convivência de utopias, lutas, vidas e mercados.

A Feira dos Agricultores Ecologistas (FAE), realizada desde 1989, no município de Porto Alegre, tem sido considerada uma referência que agrega distintos processos de inovação. É considerada a feira agroecológica mais antiga do país e, possivelmente, da América Latina. Promovida pela Associação Agroecológica, a FAE articula mais de 500 famílias de agricultores familiares coletivizados em Cooperativas e outras organizações sociais em um espaço de comercialização e de interação social e política com consumidores urbanos da capital do Rio Grande do Sul.

Em seus 33 anos de atividade, a FAE tem sido um cadinho de experiências e inspirações em distintos temas, tendo auxiliado na disseminação de novas técnicas de produção de alimentos sem o uso de agrotóxicos e em sintonia com os ciclos naturais, consolidado a importância da agricultura familiar no abastecimento alimentar, fomentado a relevância da parceria entre produtores e consumidores e promovido a necessidade de ações articuladas entre as diferentes pautas sociais e políticas. Assim, ainda que suas ações repercutam em distintas dimensões do desenvolvimento rural sustentável, dados os objetivos deste projeto (Tipologia da Inclusão Produtiva Rural - TIPR) e sua incidência em políticas públicas de desenvolvimento rural sustentável, tomamos a FAE como um caso de inovação social de acesso a mercados de avanço notável. Uma atenção especial foi dada à atuação dos jovens, considerados atores que pertencem às famílias fundadoras da FAE, permitindo a discussão do processo de inclusão rural das novas gerações nos mercados agroecológicos e da sucessão rural.

Contexto de surgimento e trajetória histórica

A origem da FAE está vinculada aos movimentos sociais do final da década de 1970, em especial do movimento ambientalista, a agricultura alternativa e as mobilizações políticas de esquerda pelo processo de democratização do país. O país estava sendo governado pelo regime de ditadura militar, enfrentando um contexto de total cerceamento de qualquer tipo de mobilização social, sendo que entre as principais intervenções estatais estavam o incentivo à industrialização urbana e à Revolução Verde nas áreas rurais, fomentando a cisão entre o campo e a cidade. Nesse sentido, havia uma forte marginalização dos atores sociais que buscavam fazer frente a este regime e as políticas em vigor, criando propostas alternativas, fossem estas de desenvolvimento, de produção agrícola ou ainda de articulação social. O acesso a alimentos produzidos sem o uso de agrotóxicos era extremamente difícil, bem como a permanência na agricultura por aqueles que não estavam dispostos a se render à modernização agrícola.

Ainda assim, um grupo de cerca de 40 pessoas pertencentes à militância política de esquerda e ao movimento ambientalista que buscavam uma alimentação vegetariana e ecológica começaram uma aproximação com agricultores familiares no interior do Estado que produziam de forma ecológica para uma parceria de abastecimento direto. Em 1978, é criada a Cooperativa Ecológica Coolméia com o objetivo de ser um espaço de articulação entre o campo e a cidade, incentivando os consumidores urbanos interessados em se abastecer com alimentos agroecológicos produzidos por pequenos agricultores familiares do interior do estado, um espaço inédito de comercialização de alimentos sem uso de aditivos químicos. Inicialmente, a Cooperativa funcionou por meio de um entreposto gerido de forma voluntária pelos consumidores, ofertando especialmente frutas, verduras e leguminosas produzidas sem agrotóxico por agricultores familiares de municípios do interior relativamente próximos à capital.

A atuação da cooperativa foi crescendo, seja em sócios, público consumidor ou número de produtores, acompanhando o processo de mobilização social local. A década de 1980 foi marcada por diferentes escândalos de contaminação dos alimentos por excesso de agrotóxicos, a realização dos primeiros encontros de agricultura orgânica, a formação de cooperativas por grupos organizados de agricultores familiares e as primeiras ocupações de terras improdutivas no norte do estado por trabalhadores rurais em busca de melhores

condições de vida. Essas ações deram origem ao que anos mais tarde o Movimento Sem-Terra, considerado o maior movimento social da América Latina e ao movimento cooperativista no Estado, que segue sendo o mais atuante e representativo no país. A cooperativa esteve no centro desses processos de mobilização, sendo desde então um espaço de laboratório de novos processos de organização social, entre diferentes atores e segmentos sociais (PREISS; VASCONCELLOS, 2022).

No dia 14 de outubro de 1986, em celebração ao Dia Mundial da Alimentação e ao Dia de Luta Contra os Agrotóxicos, ocorreu a primeira feira de produtos orgânicos do Brasil, a “Tupambaé”, organizada pela Cooperativa Coolméia e outras entidades do movimento ambientalista local, com o intuito de divulgar a produção agroecológica do estado e fomentar práticas sustentáveis. Outras duas edições ocorreram nos anos seguintes e o sucesso fez com que em 1989 a Feira se consolidasse como uma atividade mensal em um parque na área central da cidade, passando a se chamar Feira dos Agricultores Ecológicos (FAE). Um ano depois, com o crescimento da demanda, a realização da feira tornou-se quinzenal e, em 1991, a FAE passa a ser semanal, permanecendo assim até os dias de hoje. Em 2000, a Cooperativa Coolméia e o entreposto fixo de alimentos deixam de existir, sendo criada uma nova entidade jurídica para a organização e gestão da FAE - a Associação Agroecológica.

Atualmente, a FAE possui cerca de 40 bancas, ofertando a produção cooperativa de cerca de 500 famílias de agricultores agroecológicos de cinco regiões do RS (Metropolitana, Litoral, Serra, Vales Taquari e Caí) e atendendo em Porto Alegre um público semanal de cerca de 10 mil pessoas. Seu processo de organização social e de gestão, segue orientado pelos princípios de participação social e de democracia que a originaram, sendo o processo de administração da Associação Agroecológica realizado um núcleo administrativo eleito bianualmente. O processo de tomadas de decisão da FAE ocorre por meio de um conselho composto por representantes de todas as bancas de produtores e de consumidores, consolidando uma instância de gestão e de controle social dos processos logísticos, comerciais e éticos que regem esse mercado, tendo como base as relações de confiança e a colaboração dos atores que o compõem. Até hoje, cada feira inicia com uma reunião desse coletivo, colocando em pauta as demandas e os desafios para a construção conjunta de soluções. É neste espaço que são definidos não só os critérios para entrada de feirantes, administração de recursos, mas também critérios sobre a qualidade dos produtos a serem comercializados.

Com uma grande variedade de alimentos, a FAE cumpre um papel essencial de abastecimento na região metropolitana, tendo uma inegável atuação na segurança alimentar e nutricional da população local. Ao longo dos anos, com a disseminação da agricultura de base agroecológica, a maior conscientização social do impacto dos agrotóxicos, a relevância de uma alimentação saudável e o aumento da demanda por alimentos orgânicos criou a necessidade de novas feiras que pudessem dar conta desse mercado. Atualmente, Porto Alegre possui vinte e uma feiras agroecológicas em diferentes bairros da cidade, sendo o município brasileiro com maior registro de feiras do tipo. Não só a Associação Agroecológica participa com agricultores feirantes na maioria das feiras, mas o processo de organização e a gestão dessa rede é fortemente influenciado pelo processo desenvolvido na FAE (PREISS; VASCONCELLOS, 2022). Das vinte e uma Feiras Agroecológicas, nove são realizadas em espaços públicos (parques e praças) e as demais doze realizadas em espaços fechados como prédios de órgãos públicos, universidades, escolas, centros comerciais, etc. Ainda que em diferentes medidas, todas estas feiras foram influenciadas pela atuação pioneira da FAE, seja por que sua existência atual visa dar vazão a uma demanda por produtos agroecológicos que sozinha ela não poderia atender, seja porque os processos de produção, de organização social, de logística e de gestão inspiraram a atuação das novas iniciativas.

Tal como a FAE é regida por um Conselho como descrito anteriormente, as feiras agroecológicas que ocorrem nos espaços públicos são geridas por um Conselho de Feiras Ecológicas (CFE) de Porto Alegre, um espaço democrático em que participam produtores e consumidores representantes de todas as feiras, bem como funcionários públicos representando as diferentes instâncias governamentais que interagem com as feiras, tal como a Secretaria de Comércio, Assistência Técnica Rural, entre outros. Além de intermediar e definir o processo de condução das feiras, este conselho torna-se um espaço de permanente diálogo entre o poder público e as demandas dos agricultores e consumidores da cidade. O CFE foi fundamental no contexto da pandemia da COVID-19, visto que com o início das ações de controle da pandemia e de isolamento social as feiras precisaram mobilizar uma série de medidas de adaptação para reduzir o risco de contaminação de produtores e de consumidores a medida em que mantiveram suas atividades comerciais (TITTONEL et al., 2021). Na primeira semana que o poder público local iniciou a instalação de medidas de prevenção, o CFE criou um “Plano de Contingenciamento de Danos relativo ao Coronavírus” em que uma série de medidas foram delineadas, sendo atualizadas ao longo da pandemia e

se tornando uma referência de ação para espaços de abastecimento alimentar de outros municípios (PREISS, 2020).

Em termos de mercado, é relevante destacar que a FAE foi pioneira não só em ofertar alimentos produzidos sem agrotóxicos, mas na consolidação das estratégias de renda para agricultores da reforma agrária, dos povos originários e tradicionais, fomentando a relevância da origem social e política de quem produz alimento, não só em termos de valorizar determinadas categorias sociais historicamente excluídas, mas em criar dinâmicas logísticas e comerciais por meio de parcerias sociais que viabilizam que estes segmentos tenham renda, melhores condições de reprodução social e econômica. Esse processo se deu por uma dinâmica dialógica entre os atores, sendo a relação entre agricultores e consumidores o mecanismo de confiança inicial, abrindo frente para a criação de ferramentas mais aprimoradas, tais como os diferentes selos que atualmente atestam a origem produtiva e social dos alimentos.

Nesse sentido, a FAE foi e é um espaço de debate e de incentivo às políticas públicas, tendo estado no centro das mobilizações que resultaram na estruturação dos processos cooperativos, na estruturação de programas específicos para agricultura familiar, na elaboração da Lei Nacional dos Agrotóxicos, na legislação internacionalmente pioneira de certificação participativa, na Política Nacional de Produção Agroecológica e Orgânica, nos mercados institucionais promovidos pelo PAA e pelo PNAE, nos selos de produtos territoriais e sociais, na legislação sanitária adaptada a agricultura familiar, entre outras ações (RADOMSKY; NIEDERLE; SCHNEIDER, 2015; CAVALLET; CANAVARI; FORTES NETO, 2018; LE COQ et al. 2020; OLIVEIRA; GRISA; NIEDERLE, 2020; PLOEG; YE; SCHNEIDER, 2022; PREISS; VASCONCELLOS, 2022). Atualmente, são justamente essas políticas públicas que os agricultores vinculados à Associação Agroecológica acessam.

A FAE também é conhecida por promover práticas ecológicas na comercialização, evitando a geração de resíduos e o desperdício de alimentos. Todos os produtores limpam o espaço utilizado por suas bancas ao final da Feira, sendo que o que não pode ser consumido é utilizado para a alimentação dos animais da propriedade ou transformado em composto. Todos os produtores separam os resíduos em suas casas. Além disso, todos os produtores são também consumidores da FAE e utilizam suas caixas ou sacolas de pano para carregar suas compras, evitando assim o uso de sacolas plásticas. Estas práticas são extremamente importantes e demonstram cuidado e responsabilidade por parte dos produtores no que diz

respeito à produção de resíduos, bem como ciência e propriedade em reintegrar os recursos utilizados nos ciclos da natureza.

Algumas iniciativas com os movimentos sociais e as cozinhas coletivas tornam destaques na organização da feira, em que famílias realizam essas parcerias e destinam uma parcela da produção para doação de alimentos, seja para ocupações urbanas, cozinhas coletivas, população em vulnerabilidade social, e demais instituições que são demandantes, garantindo uma alimentação de qualidade e fortalecendo a rede de apoio.

A continuidade da FAE por meio das novas gerações

Conforme mencionado anteriormente, entendemos a FAE como um caso de inovação social de acesso a mercados de avanço notável. Nesse sentido, a coleta de dados deste projeto foi dada um foco especial em compreender a experiência dos jovens agricultores, com vistas a contribuir com a discussão do processo de inclusão rural das novas gerações nos mercados agroecológicos e de sucessão rural. Assim, a coleta de dados teve como base a realização de entrevistas com quatro jovens agricultores ecologistas, com distintas inserções e atuações na FAE. A definição para realizar as entrevistas ocorreu a partir de indicações da Associação Agroecológica, em função da trajetória na feira, diversidade de produção e sucessão rural. É possível acompanhar abaixo no quadro 6 as características das famílias entrevistadas.

Quadro 6 - Características das Famílias Entrevistadas

Nome	Idade	Município	Produção Familiar	Entrada na FAE	Outros meios de comercialização
Francielle	27 anos	Antônio Prado	Hortifruti, frutas nativas, PANCS - agroindústrias de sucos, geléias e polpas.	Desde o início	FAE e venda direta (restaurantes)
Ismael	36 anos	Gramado	Chás e temperos.	Desde o início	Lojas de produtos naturais e a FAE.
Amélia	25 anos	Farroupilha	Fruticultura.	Desde o início	FAE e venda direta.

Gabriel	22 anos	Eldorado do Sul	Hortifruti, Agroindústria de bolos, pães, bolachas e produtos sem glúten.	26 anos	FAE
---------	---------	-----------------	---	---------	-----

Fonte: Elaboração própria (2022).

Três dessas famílias participaram da construção e da consolidação da FAE e hoje relatam como a experiência é considerada uma inovação social, caracterizada por todos avanços que teve de organização e de expansão durante todos esses anos. São jovens que quando crianças brincavam em torno das bancas, participavam das feiras junto com as famílias e, com a relação e a aproximação do ambiente da feira, foram se consolidando enquanto agricultores e acreditando na sucessão rural. Diante disso, hoje são eles que tomam a frente na produção, no processamento e na comercialização dos produtos das famílias.

Nas quatro propriedades, os jovens trabalham junto com seus pais, seja na lavoura, seja nas agroindústrias familiares. A família do Gabriel Riva Matias é assentada da Reforma Agrária pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e ele afirma que a relação com a terra é muito forte para a família, isso fez com que continuasse no campo, junto com a sua irmã Aline. Hoje ajuda o pai no planejamento, plantio e colheita dos produtos para feira, além de trabalhar nela todos os sábados. A família também tem uma agroindústria que produz pães, bolos e biscoitos que são comercializados.

Em Gramado, na região da serra, a família de Ismael é referência na produção e processamento de chás, sendo a única banca na feira que comercializa esses produtos. O jovem ficou na propriedade por acreditar e gostar do trabalho na terra, e para dar continuidade ao trabalho dos pais. Hoje seu trabalho na propriedade é direcionado para a agroindústria, responsável por todo processamento dos chás, embalagens e logística. Ismael participa todos os sábados da feira, pois seu pai não tem mais condições de ir sozinho, diante disso, ele assumiu a produção da agroindústria também, embora o planejamento da lavoura ainda seja feito pelo seu pai.

Também na região da serra, no município de Farroupilha, está localizada a propriedade da família da Amélia Biesek Lovatto, de 25 anos, que é referência na produção de frutas vermelhas nativas. Amélia relata a importância de participar dos espaços de decisão, e que, quando entrou para direção, os feirantes ficaram muito felizes porque também

desejavam a aproximação da juventude à feira. Embora também seja professora, atua fortemente na propriedade e na FAE em ações como produção, certificação participativa e conselho administrativo da feira.

No município de Antônio Prado, a família da Francielle Bellé, de 27 anos, é uma referência para a agroecologia no estado. Francielle foi presidente nas últimas duas gestões da Associação Agroecológica e sua história de vida se mistura com a história da FAE. Seus pais participaram da feira desde o princípio, e se conheceram em uma reunião da Pastoral da Juventude. Francielle é filha única e “nasceu e cresceu na feira”, como dizem, e foi no ônibus que transporta os agricultores da serra para a feira na capital nas madrugadas de sábado que conheceu seu marido.

Na propriedade da família a produção é diversificada, com hortifruti, frutas nativas, PANCs, flores comestíveis e a agroindústria de sucos, geleias e polpas. Francielle e o marido trabalham em todas as atividades na propriedade, assumindo, aos poucos, as responsabilidades dos seus pais, que, conforme o avanço da idade, passam a ter maior dificuldade com os afazeres da terra e as responsabilidades da comercialização.

Desafios

Embora a juventude esteja ocupando os espaços de organização e de liderança da feira, como Amélia relata, com o surgimento do novo coronavírus aumentou a preocupação em relação ao público de agricultores e consumidores da feira, composto principalmente por idosos, e nesse cenário se fez necessário debater quais seriam as estratégias para atrair os jovens para a FAE. Atualmente a renovação é perceptível, com um novo perfil de consumidores frequentando a feira, bem como muitos jovens assumindo as bancas das famílias, dando assim mais visibilidade e voz à segunda geração de feirantes.

Foi durante esse período que outra questão ganhou espaço nos debates: o espaço físico da FAE, que há anos demanda junto ao poder público a possibilidade de aumentar sua área com o fechamento da via pública para carros de forma a qualificar a área de exposição dos alimentos e o fluxo de pessoas. Com a pandemia essa autorização foi emitida em caráter temporário, mas está reforçando a relevância política e social do aumento da área da feira e a viabilidade deste formato mais amplo.

Ainda que a experiência seja de sucesso, levando em consideração seus mais de 30 anos, os jovens rurais encontram os desafios já bastante conhecidos entre aqueles que optam por permanecer no campo. O aumento das grandes redes de supermercados, a grande indústria agroalimentar e a pressão para o uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos são apontados como os principais vilões nas narrativas dos nossos interlocutores. Conforme as palavras de Gabriel:

Vemos a entrada de uma nova onda de grandes produtores na disputa do mercado de orgânico, que notaram ser um grande mercado da boa alimentação e da saúde das pessoas. E isso traz uma certa competitividade na questão dos preços, pois são esses agricultores que colocam o preço do orgânico baixo para venda no supermercado e competindo diretamente pelo nosso público da feira, mas quando é um trabalho familiar ele carrega algo da família e não é aquela produção em escala, com grandes máquinas.

Sobre os agricultores familiares e a luta por condições dignas de vida e de trabalho, Fran afirma:

Não podemos mais tolerar que exista fome no meio rural, porque as pessoas precisam entender e voltar a querer produzir o seu próprio alimento. E a sociedade está com dificuldade de entender isso. O fortalecimento da agricultura familiar e a biodiversidade são alternativas para combater a fome no mundo. Na cidade ou no rural, é preciso que as pessoas entendam que é possível ter uma alternativa para produção de alimento.

Ismael aponta que o principal motivo para frequentar a FAE é a ausência de feiras e mercados para venda de orgânicos nos municípios do interior. A viagem semanal até Porto Alegre é uma das razões pelas quais a primeira geração de agricultores está se afastando e delegando para seus filhos a comercialização dos produtos na feira. Apesar de muitos estarem em regiões próximas à capital, o carregamento de caminhonetes e caminhões, a estrada na madrugada e sete horas de feira, além do trabalho nas propriedades e nas agroindústrias diariamente, torna-se custoso com o avançar da idade.

Porto Alegre mostra-se uma capital com uma variedade significativa de mercados de alimentos agroecológicos, feiras e circuitos curtos de comercialização, que responde a uma demanda crescente por esses produtos, importante para a absorção da produção dos municípios do interior do estado. Considerando o comentário de Ismael, a ausência de mercados para agroecológicos em outras localidades pode apontar também uma menor oferta de alimentos variados e saudáveis, possíveis desertos alimentares, mostrando-se

necessário pensar em ações para ampliar a comunicação e os mercados que aproximem as áreas rurais e urbanas nas cidades de porte médio.

A sucessão rural e a entrada da juventude na FAE, embora planejada por décadas, ocorreu de forma rápida e urgente desde o início do período da pandemia. Fran e Ismael apontam que percebem a necessidade de retomada da identidade do espaço de resistência, de trocas para além das comerciais e de cooperativismo, que, segundo eles, com o decorrer do tempo, foi sendo esquecido, sendo necessário pensar em articulações com o novo público consumidor, de forma que este também amplie sua atuação política.

Por fim, cabe destacar que essa sucessão e a integração dos jovens nos processos administrativos da Associação não ocorrem sem conflitos internos. As disputas geracionais, que antes ocorriam dentro das propriedades e das famílias, agora evidenciam as divergências de objetivos e o surgimento de novos saberes e de novas tecnologias, que, ainda que auxiliem a comercialização e o planejamento da produção, não é acessível a todos os agricultores, e por vezes está restrito àqueles mais jovens e com maior nível de escolaridade. Os jovens, por sua vez, muitas vezes são desacreditados pela geração anterior, e sua permanência na Associação também requer persistência para ultrapassar essas barreiras.

Tipologia

Diante disso, essa experiência se enquadra com a tipologia de acesso a mercados, que durante sua construção e consolidação tem como eixo principal o abastecimento da população do município de Porto Alegre e seu entorno com alimentos de qualidade e saudáveis. Com isso, é possível perceber que das quatro famílias entrevistadas, três percorrem mais de 100 km para garantir a venda de seus produtos na FAE. Se deslocam de uma região onde há uma menor demanda por produtos orgânicos e agroecológicos, com isso, a feira é garantia de renda principal às famílias, garantindo a sustentação e a consolidação da propriedade.

Com isso, é possível afirmar que a FAE é uma experiência de inovação produtiva, como uma Inovação Não-Técnica e Social pela autonomia e autogestão da organização em cadeia, em cooperativas e associações que as famílias realizam.

A FAE se conecta com estas questões pois representa possíveis caminhos para a inclusão produtiva, promovendo economias locais sustentáveis e inclusivas nas áreas rurais. Promove ainda, a utilização e a disseminação de técnicas que conciliam a conservação

ambiental e rendimentos que aproximam a interface entre sociedade e agricultura; o aperfeiçoamento das estratégias de acesso aos mercados representadas pela criação ou expansão de cadeias curtas com venda direta entre produtores e consumidores. Aliada a outras ações de abastecimento territorial e políticas de compras públicas, se tornam indutoras do desenvolvimento dos negócios rurais. Ademais, conciliam a inclusão produtiva com outros domínios, tais como: associam a inclusão produtiva à promoção da segurança alimentar e da conservação ambiental.

Análise das experiências, aderência às tipologias e entraves

A análise qualitativa das experiências mostrou-se importante para avaliar as dimensões estabelecidas na tipologia, como a metodologia de trabalho proposta para sua construção, especialmente considerando a utilização de bases de dados existentes e elaboradas para outras finalidades. Nesse sentido, ao mesmo tempo que o relato das experiências é aderente aos aspectos teóricos mobilizados pela tipologia e que a tipologia parece suficiente para captar as diferenças existentes nas experiências analisadas, há aspectos dessas experiências que não possível captar nas informações fornecidas nas bases de dados e que, caso tivessem sido, poderiam levar ao enquadramento de determinadas experiências em outros tipos.

Como exemplo dessa situação encontra-se a experiência da Associação Flores do Campo, onde é possível identificar uma mudança significativa na estrutura social e econômica da comunidade, o que poderia indicar que seu nível de inovação inclusiva é estrutural. De outro lado, nas experiências como as estudadas na região Nordeste (Caso de Dona Alcy e Horta Comunitária de Soinho), identificou-se a existência de inovações sociais que criam uma base institucional que dá suporte a elas, mas que igualmente, é sumamente vulnerável e choques externos, como os gerados pela pandemia pelo Covid-19, ou mudanças nas estruturas políticas locais, provocando seu desmantelamento e fragilização dos processos de inclusão, destacadamente na dimensão de acesso a mercados. O caso da Região Sul, a Feira dos Agricultores Ecologistas, poderia ser considerado um ator intermediário que contribui para o desenvolvimento dos nichos, mas como será mencionado a seguir, um dos entraves por eles identificados é o crescimento, na cidade de Porto Alegre, de uma grande rede de

supermercados e indústria alimentar o que levaria a questionar sua capacidade para se relacionar com os regimes dominantes.

Com relação às dimensões consideradas na tipologia, é importante apontar que a pesquisa qualitativa confirma que o aumento da produção diversificada, o acesso aos mercados e o alcance da segurança alimentar e nutricional são chave para a inclusão produtiva rural, mas que na maior parte das vezes, essas dimensões não são alcançadas de forma individual. O caso de Ceará, no município de Quixadá, é um exemplo disso. Inicialmente identificou-se o caminho dessa experiência para a IPR via aumento da produção diversificada, mas na visita de campo constatou-se a combinação das três dimensões e como, o acesso a recursos, facilitou a inovação técnica.

As experiências aqui aprofundadas se caracterizam por ampla rede de interações, com grande diversidade de atores, muitos deles com papel intermediário entre agricultoras e agricultores e as instituições e as políticas públicas. É certo que tal interação também se dá, muitas vezes, com atores institucionais que se configuram na literatura como "fringe actors", que conseguem espaços de inovação dentro dos regimes incumbentes e que podem contribuir para acelerar as transições sociotécnicas, mas ainda essas experiências estudadas mostram que há ainda um longo caminho para essa transição, em razão de uma série de entraves.

As dificuldades apresentam-se, sobretudo, nas dimensões de acesso a mercados e político-institucional. Para os casos da região Nordeste, o desmantelamento de políticas de compras públicas e o fechamento das feiras, devido à pandemia pela Covid-19, limitou os canais de venda. Somado a isso, a falta do selo de inspeção municipal, para o caso de Dona Alcy em Ceará e do selo de produção orgânica para a Horta de Soinho em Teresina, limita a venda de produtos certificados, diversos ou medianamente processados, com a consequente diminuição na renda gerada. Especialmente em Soinho, a não renovação da CMAPO, dificulta as negociações para a reabertura da feira e a gestão para a obtenção do selo de produção orgânica.

Na região Norte, o conjunto de entraves relaciona-se de igual forma com a gestão para acesso a mercados, limitada pela burocracia ou bloqueios causados pela logística de transporte, mas que poderiam ser resolvidos na base do fortalecimento da articulação político institucional, consolidando os laços entre a rede de instituições estratégicas. No Sul, embora a presença dos jovens na Feira e na gestão da Associação seja um fator destacado como

altamente positivo, eles se enfrentam a grandes desafios como vencer, ao interior do coletivo, as diferenças em relação aos objetivos e ao uso de novas tecnologias que não são acessíveis a todos os produtores.

8. Considerações Finais

Esta pesquisa desenvolveu uma tipologia da inclusão produtiva rural (TIPR) com o propósito de identificar tipos de combinações, entre diferentes dimensões (produção, SAN e acesso a mercados), em diferentes contextos e com a participação de diferentes atores, que podem gerar IPR. Foram discriminados 11 tipos de IPR a partir da análise de diversos processos de inovação inclusiva nas regiões Norte, Nordeste e Sul do Brasil. Esses processos, geridos por famílias de agricultores ou suas organizações, foram observados nas dimensões da produção, o acesso a mercados e SAN ou a combinação entre elas. Entre esses tipos, cinco agregam um conjunto de evidências sobre as inovações (técnicas, não técnicas ou sociais), o avanço da inovação e a interação gerada para alcançá-la, que os fazem mais férteis no caminho para a estruturação de nichos sócio-técnicos desenvolvidos e, especificamente no tipo 7, orientados para a transição sócio-técnica. Conclui-se que nesse grupo há uma inclusão produtiva qualificada, de possíveis inovadores onde a tecitura de redes que lhes dão suporte se converte num elemento chave a ser levado em conta nas transformações observadas.

Nos outros seis tipos, com processos de inovação inclusiva menos notáveis, há a conformação de nichos, de maneira embrionária, com uma significativa vulnerabilidade frente aos eventos externos, mas que pelo avanço nos tipos de inovação inclusiva e os níveis de aprendizado que se supõe estão por trás deles, podem ser estimulados em direção a processos de transição.

A abordagem das inovações inclusivas permite qualificar a da inclusão produtiva, pois ressalta a inclusão não somente pelo lado econômico (renda e trabalho), mas pela dimensão cognitiva, pelas próprias bases de conhecimento dos grupos vulneráveis. E isto faz toda a diferença com respeito à maioria de políticas de inclusão. Com efeito, a inclusão pela inovação (técnica, não técnica ou social) pode promover, de forma mais consistente, maior autonomia, independência e, principalmente, compreensão de sua própria condição social e econômica. Dessa maneira, esses grupos marginalizados podem adquirir um entendimento de seus contextos nas escalas local e regional, em um primeiro momento, e nacional e global, com a

gradual percepção de que sua realidade é afetada por estas escalas também. Na tentativa de criar ou desenvolver inovações, essas pessoas apreendem os obstáculos e, igualmente, as oportunidades para inovar, tanto no seu entorno local e regional, como vindos de longe (nacional e internacional). Ademais, esta incorporação dos processos de inovação inclusiva pelos grupos excluídos aumenta sua capacidade de resiliência às mais diferentes ameaças a sua condição econômica ou mesmo de sobrevivência, como choques externos (falta de demanda, crises econômicas variadas, etc.) ou vinculadas às mudanças climáticas (secas, inundações, etc.).

Entretanto, tais possibilidades de desenvolvimento socioeconômico, por meio das inovações inclusivas, não são simples e ocorrem dentro de condições muito específicas. Além da identificação das bases de conhecimento (sobretudo, sintético e simbólico) dos respectivos grupos vulneráveis, esses processos de desenvolvimento ocorrem e perduram em dadas circunstâncias específicas como, por exemplo, com suporte institucional (governos e organizações diversas), científico (universidades e institutos de pesquisa), técnico (extensão) ou financeiro (bancos e organismos nacionais ou internacionais). Daí decorre a relevância de políticas de desenvolvimento, agrárias ou de inovação para apoiar essas experiências. Como bem ressalta a literatura, as políticas públicas são fundamentais para a promoção de inovações e, conseqüentemente, do desenvolvimento em termos gerais (EDLER e FAGERBERG, 2017), portanto, porque não seriam para os casos envolvendo inovações inclusivas? Além disso, ao acrescentar a dimensão da transição sociotécnica sustentável, as políticas são mais essenciais para a proteção de nichos técnicos voltados à sustentabilidade, como a produção orgânica, dentro de uma visão estratégica de uma região ou mesmo do país.

Nesse sentido, há diversas alternativas de políticas públicas de inovação, científicas e tecnológica (LUNDVALL e BORRÁS, 2005; EDLER e FAGERBERG, 2017) que poderiam adaptar-se, plenamente, no âmbito dos sistemas agroalimentares vinculados à agricultura familiar do modo discutido aqui, como descritas a seguir:

- Políticas de inovação (instrumentos):
 - Melhoramento das competências individuais e das habilidades de aprendizagem (por meio do sistema de educação geral e treinamento/extensionismo);
 - Melhoramento da atuação organizacional para a aprendizagem (ISO 14.000, controle de qualidade, etc.);

- Acesso à informação (por meio das tecnologias digitais);
- Regulamentação ambiental;
- Regulação da competição econômica;
- Proteção ao consumidor (segurança alimentar e nutricional);
- Melhoramento do capital social para o desenvolvimento regional (aglomerações produtivas);
- Avaliação comparativa (*benchmarking*) inteligente das experiências mais consistentes;
- Previsão inteligente, reflexiva e democrática das tendências tecnológicas em sistemas agroalimentares.
- Políticas científicas (produção de conhecimento científico):
 - Fundos públicos de pesquisa (via competição);
 - Fortalecimento de instituições públicas e privadas de pesquisa (universidades, laboratórios, etc.);
 - Incentivos fiscais;
 - Educação superior (voltada à inovação inclusiva);
 - Direitos de propriedade intelectual (conhecimentos tradicionais e milenares).
- Políticas tecnológicas (promoção e comercialização de conhecimento técnico):
 - Compras públicas;
 - Auxílios para setores estratégicos,
 - Treinamento e melhoramento das competências técnicas (por exemplo, via extensão rural);
 - Promoção de intercâmbios entre pesquisa científica e atores dos espaços rurais.

Na mesma linha de raciocínio, a própria FAO (2014) aponta para a importância da agricultura familiar como parte fundamental na garantia da segurança alimentar e da sustentabilidade ambiental em termos globais. Mas para alcançar tais objetivos estes agricultores necessitam de um ambiente adequado para inovações técnicas, por meio de modelos de negócio adaptados para esta realidade (MICHELSON, 2020). Assim, um dos principais resultados da Tipologia da Inclusão Produtiva Rural (TIPR), relacionado a este debate, diz respeito à necessidade de diferentes alternativas de apoio e de políticas que

abarcuem a diversidade de experiências refletidas nos diversos tipos. Tal diversidade aponta, igualmente, para vários modelos de organização social e produtiva para a agricultura familiar, em verdadeiros sistemas de inovação regional que respondam às diferentes realidades territoriais. Com efeito, os grupos agregados de tipo A da TIPR (o tipo mais “desenvolvido”), necessitam de apoios muito diferentes daqueles necessários ao de tipo D (o de menor “desenvolvimento”).

Com relação a tipologia proposta, há ainda alguns desafios à frente. O primeiro deles está na configuração de um questionário próprio para o levantamento. A utilização de bases existentes se mostrou limitado para abarcar com precisão as dimensões da tipologia, como pode ser observado na discussão do caso da região Norte, cuja pesquisa qualitativa indica diferenças na classificação com relação ao preenchimento do formulário. Um avanço possível seria a construção de uma base de dados específica. Também vinculado aos limites das bases existentes, está a indefinição da unidade de análise. Em que pese o fato de que boa parte das experiências façam parte de experiências coletivas, muitas vezes as bases existentes não diferenciam o particular do coletivo e essa indiferenciação se reproduziu na tipologia, que analisou experiências coletivas, como feiras, e experiências individuais. No entanto, frente a essa situação os casos analisados em maior profundidade indicaram que a aproximação pela família não pode ficar isolada da identificação de articulações e redes que favorecem, significativamente, os processos de inovação inclusiva para a IPR, mostrando como os processos de IPR não são individuais. De igual forma, a reconstrução da trajetória das experiências coletivas levou a conhecer as experiências individuais e como suas aprendizagens e decisões contribuíram para ações de escalonamento, como é o caso analisado na Região Sul.

Os resultados obtidos neste estudo abrem um leque importante de novas questões de pesquisa e a necessidade de avançar, ainda mais, na compreensão dos fatores que facilitam ou bloqueiam a IPR e, no marco do referencial que orientou o trabalho aqui apresentado, como favorecer a multiplicação e desenvolvimento desses nichos para a condução de uma transição para sistemas alimentares sustentáveis e inclusivos. Aqui é importante destacar que a literatura na área aponta a compreensão ainda incipiente dos mecanismos através dos quais os nichos reconfiguram os regimes no setor agroalimentar (BUI et al., 2016), o que realça a dificuldade da tarefa. Para isso, trabalhos de campo (territorial e qualitativos) contribuiriam a entender o papel dos atores que podem dar escalonamento aos nichos, ao circular em

diferentes níveis políticos, bem como qual o peso das inovações sociais nos contextos de mudança e como delas dependem os outros tipos de inovações e como identificar inovações inclusivas estruturais, cujos critérios, por serem mais abstratos, não são passíveis de elucidação na análise das bases de dados disponíveis.

Por fim, é importante destacar a relevância que este estudo teve para a sistematização de conhecimentos sobre a IPR e sua relação com outros campos de estudo como aqueles que se debruçam sobre processos de inovação inclusiva e transição sociotécnica. Neste aspecto, as abordagens das inovações inclusivas e das transições fortalecem alguns elementos fundamentais da IPR como o aumento da produtividade e das rendas, e, principalmente, a promoção da autonomia de grupos vulneráveis a partir de suas próprias capacidades cognitivas (conhecimentos sintéticos ou simbólicos). Em definitivo, vinculando estreitamente as noções – IPR, inovação e transições –, de forma a promover um desenvolvimento territorial que englobe, concomitantemente, bem-estar social, competitividade econômica, diminuição de desigualdades, sustentabilidade e apropriação tecnológica (TARTARUGA, 2021). Essa sistematização e os debates gerados pela equipe interdisciplinar que participou do projeto, com conhecimento amplo de diversos contextos dos mundos rurais brasileiros, formou, sem dúvida, capacidades para orientar ações de IPR.

9. Referências bibliográficas

ALVAREZ, Stéphanie, PAAS, Wim, DESCHEEMAEKER, Katrien, TITTONELL, Pablo, GROOT, Jeroen. Constructing typologies, a way to deal with farm diversity: general guidelines for the Humidtropics. **Report for the CGIAR Research Program on Integrated Systems for the Humid Tropics**. Plant Sciences Group, Wageningen University, the Netherlands, 2014.

ANDREWS, C. *et al.* **The state of economic inclusion report 2021**. The potential to scale. Washington: The World Bank Group, 2021.

AOYAMA, Yuko; MURPHY, James T.; HANSON, Susan. **Key concepts in economic geography**. Sage, 2010.

ASHEIM, Bjørn. Differentiated knowledge bases and varieties of regional innovation systems. **Innovation**, v. 20, n. 3, p. 223-241, 2007.

AVILA, Mario; CALDAS, Eduardo ; ASSAD, Silvia. Sinergia e Coordenação em Políticas Públicas: o caso do PAA e PNAE. **Sociedade e Desenvolvimento Rural**, v. 7, p. 68-81, 2013

BELIK, W. A Política Brasileira de Segurança Alimentar e Nutricional: concepção e resultados. **Segurança alimentar e nutricional**, v. 19, n. 2, p. 94-110, 2012.

- BILALI, Hamid El. The Multi-Level Perspective in Research on Sustainability Transitions in Agriculture and Food Systems: **A Systematic Review**. *Agriculture*, v. 9, n. 4, p. 1-24, 2019.
- BITOUN, Jan; DE MIRANDA, Livia Izabel Bezerra. A tipologia regional das ruralidades brasileiras como referência estratégica para a política de desenvolvimento rural. **Raízes: Revista de Ciências Sociais e Econômicas**, v. 35, n. 1, p. 21-33, 2015.
- BITOUN, Jan; MIRANDA, Livia Izabel Bezerra; BACELAR DE ARAÚJO, Tania. ST 3 As Ruralidades Brasileiras e os Desafios para o Planejamento Urbano e Regional. **Anais ENANPUR**, v. 16, n. 1, 2015.
- BOSCHMA, Ron; MARTIN, Ron. Constructing an evolutionary economic geography. **Journal of Economic Geography**, v. 7, n. 5, p. 537-548, 2007.
- BRASIL. CASA CIVIL. Notícias. Relatório indica que Brasil saiu do Mapa Mundial da Fome em 2014. Site Casa Civil, 2014. Disponível em <https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2014/setembro/relatorio-indica-que-brasil-saiu-do-mapa-mundial-da-fome-em-2014>.
- BRASIL, N. SCHENDIER, S. **Anatomia dos mercados imersos: guia metodológico**. Porto Alegre: GEPAD, 2020.
- BUI, Sibylle; CARDONA, A.; LAMINE, C.; CERF, M. Sustainability transitions: Insights on processes of niche-regime interaction and regime reconfiguration in agri-food systems. *Journal of Rural Studies*, v. 48, p. 92-103, 2016.
- CARMO, A.S. et al. The food environment of Brazilian public and private schools. **Cadernos de saúde pública**, v. 34, p. e00014918, 2018.
- CARON, Patrick. Diversidade e trajetórias de evolução das unidades produtivas in CARON & SABOURIN, **Camponeses do Sertão: Mutações das agriculturas familiares no Nordeste do Brasil**, Brasília: Clrad, Embrapa, p.83-102, 2001
- CARON, Patrick; SABOURIN, Eric (Eds) **Camponeses do Sertão: Mutações das agriculturas familiares no Nordeste do Brasil**, Brasília: Clrad, Embrapa, 293p., 2001
- CARON, Patrick; HUBERT, Bernard. Dinâmica dos sistemas de pecuária in CARON & SABOURIN, **Camponeses do Sertão: Mutações das agriculturas familiares no Nordeste do Brasil**, Brasília: Clrad, Embrapa, p.83-102, 2001
- CARON, Patrick; SABOURIN, Eric; SILVA, Pedro Carlos Gama da, HUBERT, Bernard. A evolução dos espaços locais in CARON & SABOURIN, **Camponeses do Sertão: Mutações das agriculturas familiares no Nordeste do Brasil**, Brasília: Clrad, Embrapa, p.65-80, 2001
- CAVALLET, Luiz Ermindo; CANAVARI, Maurizio; FORTES NETO, Paulo. Sistema de garantia participativa, equivalência e controle de qualidade em um estudo comparativo sobre sistemas de certificação orgânica na Europa e no Brasil. **Revista Ambiente & Água**, v. 13, n. 4, 2018.
- CHMIELEWSKA, D.; SOUZA, D.. **The food security policy context in Brazil**. Brasilia: International Policy Centre for Inclusive Growth, UNDP., 2011.
- COAD, Alex et al. The dark side of innovation. **Industry and Innovation**, v. 28, n. 1, p. 102-112, 2021.
- COHEN, Wesley M.; LEVINTHAL, Daniel A. Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. **Administrative science quarterly**, p. 128-152, 1990.

CONTERATO, Marcelo; NIEDERLE, Paulo; RADOMSKY, Guilherme; SCHNEIDER, Sergio Mercantilização e mercados: a construção da diversidade da agricultura na ruralidade contemporânea. In: SCHNEIDER, S.; GAZOLLA, M. (Org.). **Os atores do desenvolvimento rural**. Porto Alegre: UFRGS, 2011.

CONWAY Gordon, GRIFFON Michel, SABOURIN Eric. **Uma agricultura sustentável para a segurança alimentar mundial**. Petrolina : EMBRAPA-CPATSA, 68 p. 1998. (Agricultura Familiar, n. 2)

DIAS, P.C. et al. Desafios da intersetorialidade nas políticas públicas: o dilema entre a suplementação nutricional e a promoção da alimentação saudável em escolas. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 34, p. e00035218, 2019.

DUFUMIER, Marc; COUTO, Vitor de Athayde. **Projetos de desenvolvimento agrícola: manual para especialistas**. **Edufba**, 2007.

EDLER, Jakob; FAGERBERG, Jan. Innovation policy: what, why, and how. **Oxford Review of Economic Policy**, v. 33, n. 1, p. 2-23, 2017.

FAO – FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. **The State of Food and Agriculture, 2014**: Innovation in family farming. Rome: FAO, 2014. Disponível em: <<http://www.fao.org/3/a-i4040e.pdf>>. Acesso em: 16 out. 2014.

FAVARÃO, Cesar Bruno; FAVARETO, Arilson. Abordagem sistêmica, coalizões e territórios. **Raízes: Revista de Ciências Sociais e Econômicas**, v. 41, n. 2, p. 164-185, 13 dez. 2021.

FAVARETO, Arilson; VAHDAT, Vahíd; FAVARÃO, César. Relatório inclusão produtiva no Brasil rural e interiorano 2022. [livro electrónico]. São Paulo: CEBRAP, 2021.

FAVARETO, ARILSON. Agenda 2030 e os ODS no Brasil rural e interiorano – uma análise territorial e por grandes biomas. In VALENCIA, Mireya; SAUER, Sergio; LEITE, Acácio; CANAVESI, Flaviane; ÁVILA, Mario. **Desenvolvimento Territorial, Sistemas Agroalimentares e Agricultura Familiar**. São Leopoldo, RS: Oikos, 2022.

FOSTER, Christopher; HEEKS, Richard. Conceptualising inclusive innovation: Modifying systems of innovation frameworks to understand diffusion of new technology to low-income consumers. **The European Journal of Development Research**, v. 25, n. 3, p. 333-355, 2013.

GAZOLLA, Marcio; SCHNEIDER, Sergio (Orgs.). **Cadeias curtas e redes agroalimentares alternativas**: negócios e mercados da agricultura familiar. Porto Alegre: UFRGS, 2017.

GEELS, Frank W. Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: a multi-level perspective and a case-study. **Research policy**, v. 31, n. 8-9, p. 1257-1274, 2002.

GEELS, Frank W.; SCHOT, Johan. Typology of sociotechnical transition pathways. **Research policy**, v. 36, n. 3, p. 399-417, 2007.

GERNERT, Maria; EL BILALI, Hamid; STRASSNER, Carola. Grassroots initiatives as sustainability transition pioneers: Implications and lessons for urban food systems. **Urban Science**, v. 2, n. 1, p. 23, 2018.

GLIESSMAN Stephen R. **Agroecology: the ecology of sustainable food systems** 2nd Edition CRC Press. Boca Ratón. 2007.

GRISA, C. et al. **Ambiente institucional, governança e performance do PAA**: Uma análise nos estados do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Norte. CHAMADA MCTI-CNPQ/MDS-SAGI Nº 24/2013, p. 164, 2017.

GRISA, C.; SCHNEIDER, S.. Três gerações de políticas públicas para a agricultura familiar e formas de interação entre sociedade e estado no Brasil. **Revista de economia e sociologia rural**, v. 52, p. 125-146, 2014.

GUANZIROLI, Carlos Enrique; BUAINAIN, Antonio Marcio; DI SABBATO, Alberto. Dez anos de evolução da agricultura familiar no Brasil:(1996 e 2006). **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v. 50, n. 2, p. 351-370, 2012.

HEEKS, Richard; FOSTER, Christopher; NUGROHO, Yanuar. New models of inclusive innovation for development. **Innovation and Development**, v.4, n.2, p. 175-185, 2014.

HEEKS, Richard et al. Inclusive innovation: definition, conceptualisation and future research priorities. **Development informatics working paper**, n. 53, 2013.

HILL, Linda A. et al. Collective genius: The art and practice of leading innovation. **Harvard Business Review Press**, 2014.

HIRSCHMAN, Albert. El avance en colectividad. Experimentos populares en la América Latina. México: Fondo de Cultura Económica, 120 p., 1ª Edición en español, 1986.

HOSSAIN, Mokter. Grassroots innovation: The state of the art and future perspectives. **Technology in Society**, v. 55, p. 63-69, 2018.

IBGE-INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Rendimento de todas as fontes PNAD continua. Informativo 2021. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101950_informativo.pdf

IBGE-INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Agropecuário 2017. Rio de Janeiro:IBGE, 2017. Disponível em: <http://ibge.gov.br>.

IFOAM Definition of organic agriculture, 2008. Acesso 29/12/21 disponível em <http://www.ifoam.bio/en/organic-landmarks/definition-organic-agriculture>

ISGREN, Ellinor; NESS, Barry. Agroecology to promote just sustainability transitions: Analysis of a civil society network in the Rwenzori Region, Western Uganda. **Sustainability**, v. 9, n. 8, p. 1357, 2017.

KAGEYAMA, Angela. Tipificação dos agricultores no contexto do desenvolvimento sustentável. In: FERREIRA, J. M. L.; ALVARENGA, A. P.; SANTANA, D. P.; VILELA, M. R. (Org.). **Indicadores de sustentabilidade em sistemas de produção agrícola**. v. 1 Belo Horizonte: EPAMIG, 2010.

KAPLINSKY, Raphael. Schumacher meets Schumpeter: Appropriate technology below the radar. **Research Policy**, v. 40, n. 2, p. 193-203, 2011.

KERN, Florian; ROGGE, Karoline S. Harnessing theories of the policy process for analysing the politics of sustainability transitions: A critical survey. **Environmental innovation and societal transitions**, v. 27, p. 102-117, 2018.

KIVIMAA, Paula et al. Towards a typology of intermediaries in sustainability transitions: A systematic review and a research agenda. **Research Policy**, v. 48, n. 4, p. 1062-1075, 2019.

LACHMAN, Daniël A. A survey and review of approaches to study transitions. **Energy Policy**, v. 58, p. 269-276, 2013.

LE COQ, Jean-François et al. Public policy support for agroecology in Latin America: Lessons and perspectives. **Global Journal of Ecology**, v. 5, n.1, p. 129-138, 2020.

LEE, Neil; RODRÍGUEZ-POSE, Andrés. Innovation and spatial inequality in Europe and USA. **Journal of economic geography**, v. 13, n. 1, p. 1-22, 2013.

LIMA, Silvia Maria; LOPES, Wilza; FAÇANHA, Antônio. A relação entre as áreas urbana e rural em cidades contemporâneas: Estudo em Teresina, Piauí, Brasil. *Revista Espacios*. Vol 38 (nº 24), p. 32- 2017.

LUNDEVALL, Bengt-Åke; BORRÁS, Susana. Science, Technology, and Innovation Policy. In: FAGERBERG, Jan; MOWERY, David C.; NELSON, Richard R. (edited by). *The Oxford Handbook of Innovation*. Oxford (UK): Oxford University Press, 2005. p. 599-631.

MAELA, Aportes desde MAELA (Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe), in SABOURIN et al (Org.). **Políticas Públicas en favor de la agroecología en América Latina y el Caribe**. Porto Alegre: Red PP-AL, FAO, p. 401 – 404, 2017

MAGRINI, Marie-Benoît et al. Agroecological transition from farms to territorialised agri-food systems: issues and drivers. In: *Agroecological transitions: From theory to practice in local participatory design*. Springer, Cham, 2019. p. 69-98.

MALUF, R. S. et al. Nutrition-sensitive agriculture and the promotion of food and nutrition sovereignty and security in Brazil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 20, p. 2303-2312, 2015.

MARQUES, F.C.; CONTERATO, M.A.; SCHNEIDER, S. **Construção de Mercados e Agricultura Familiar**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2016.

MARSDEN, Terry K.; MURDOCH, Jonathon; WILLIAMS, Sarah. Regulating agricultures in deregulating economies: emerging trends in the uneven development of agriculture. **Geoforum**, v. 23, n. 3, p. 333-345, 1992.

MATTE, A.; PREISS, P.V. Protagonismo de produtores e consumidores na construção de mercados alimentares sustentáveis In: **Alimentação e Sustentabilidade**. 1 ed. João Pessoa: Editora do CCTA, 2019, v.1, p. 125-156.

MAZOYER, Marcel; ROUDART, Laurence. **História das agriculturas no mundo: do neolítico à crise contemporânea**; tradução de Cláudia F. Falluh. São Paulo: UNESP, 2010.

MAZZUCATO, Mariana. Financing innovation: creative destruction vs. destructive creation. **Industrial and Corporate Change**, v. 22, n. 4, p. 851-867, 2013.

MICHELSON, Hope C. **Innovative business models for small farmer inclusion**. Background paper for The State of Agricultural Commodity Markets (SOCO) 2020. Rome, Italy: FAO, 2020. <https://doi.org/10.4060/cb0700en>. Em: 27 dez. 2021.

MIRANDA, Carlos (Org.) **Tipologia Regionalizada dos Espaços Rurais Brasileiros: implicações no marco jurídico e nas políticas públicas**. Brasília. : IICA, 2017 (Série Desenvolvimento Rural Sustentável; v. 22). 484 p.

MOULAERT, Frank. Innovación social: Institucionalmente enraizada, territorialmente (Re)producida. In: ALBERTOS, Juan M.; NOGUERA, Joan; PITARCH, Maria Dolores; SALOM, Julia (eds.). **Globalización económica: amenazas y oportunidades para los territorios**. III

Jornadas de Geografía Económica. Grupo de Geografía Económica de la AGE. Valencia (España): Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), 2008. p. 9-17.

NELSON, Richard R.; WINTER, Sidney G. Uma teoria evolucionária da mudança econômica. Campinas, Brasil: Unicamp, 2005.

NIEDERLE, Paulo. Mercantilização, diversidade e estilos de agricultura. **Raízes**, v. 25, p. 37-47, 2006.

NIEDERLE, Paulo. Afinal, que inclusão produtiva? A contribuição dos novos mercados alimentares. In: DELGADO, Guilherme C.; BERGAMASCO, Sônia Maria P.P. (Org.). **Agricultura familiar brasileira: desafios e perspectivas de futuro**. Brasília: Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, 2017. p.168-196.20 21

NIEDERLE, Paulo et. al. Inclusão produtiva por meio de mercados alimentares digitais: desafios para a construção de estratégias cooperativas solidárias. IN: NIEDERLE, Paulo; SCHNEIDER, Sergio; CASSOL, Abel. **Mercados alimentares digitais: inclusão produtiva, cooperativismo e políticas públicas**. Porto Alegre: Editora da UFRGS 2021. (p. 25-66).

OLIVEIRA, Daniela; GRISA, Cátia; NIEDERLE, Paulo André. Inovações e novidades na construção de mercados para a agricultura familiar: os casos da Rede Ecovida de Agroecologia e da RedeCoop. **Redes: revista do desenvolvimento regional**. Santa Cruz do Sul, RS. Vol. 25, n. 1 (2020), p. 135-163., 2020.

OLIVEIRA, Nádia; JAIME, Patrícia. O encontro entre o desenvolvimento rural sustentável e a promoção da saúde no Guia Alimentar para a População Brasileira. *Saúde e Sociedade*, São Paulo, v.25, n.4, p.1108-1121, 2016, 2016.

PEREZ, Carlota et al. Innovation systems and policy: Not only for the rich. **The Other Canon Foundation Working Paper in Technology Governance and Economic Dynamics**, v. 42, 2012.

PREISS, P. V.; SCHNEIDER, S. Mercados e Segurança Alimentar e Nutricional. In: PREISS, P. V.; SCHNEIDER, S.; COELHO-DE-SOUZA, G. (org). **A Contribuição Brasileira à Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2020, v.1, p. 171-190.

REDE PENSSAN. II Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da COVID-19 no Brasil [livro eletrônico]:II VIGISAN : relatório final. São Paulo, SP: Fundação Friedrich Ebert: Rede PENSSAN, 2022.

RIP, Arie et al. Technological change. **Human choice and climate change**, v. 2, n. 2, p. 327-399, 1998.

SABOURIN, Eric ; TRIER, Rémi. Manejo da água em sistema pluvial de sequeiro in CARON & SABOURIN, **Camponeses do Sertão: Mutações das agriculturas familiares no Nordeste do Brasil**, Brasília: Clrad, Embrapa, p.123-144, 2001

SABOURIN, Eric. **Camponeses do Brasil entre a troca mercantil e a reciprocidade**. Rio de Janeiro: Editora Garamond Ltda., 333p., 2009.

SABOURIN, Eric. Desmantelamento de políticas públicas no Mercosul. In : **Anais do Seminário Internacional "Estado, políticas públicas e Mundos rurais"**. Sergio Pereira Leite. OPPA, CPDA, UFRRJ. Rio de Janeiro : OPPA, 14 p. Seminário Internacional "Estado, políticas públicas e Mundos rurais" 15 anos OPPA, Rio de Janeiro, Dezembro, 2020.

SALAZAR L, SCHLING M, PALACIOS AC, PAZOS N. **Retos para la agricultura familiar en el contexto del COVID-19: evidencia de productores en ALC**. Washington; 2020 Disponível em: <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Retos-para-la-agriculturafamiliar-en-el-contexto-del-COVID-19-Evidencia-deproductores-en-ALC.pdf>

SANTOS, Milton. **A natureza do espaço: espaço e tempo: razão e emoção**. 3ª edição. São Paulo: Hucitec, 1999.

SCHNEIDER, Sergio.; NIEDERLE, Paulo. Agricultura familiar e teoria social: a diversidade das formas familiares de produção na agricultura. In: FALEIRO, F. G.; FARIAS NETO, A. L. (Org.). **Savanas: desafios e estratégias para o equilíbrio entre sociedade, agronegócio e recursos naturais**. Planaltina: Embrapa Cerrados, 2008.

SCHNEIDER, Sergio. Reflexões sobre diversidade e diversificação da agricultura, formas familiares e desenvolvimento rural. **Revista RURIS**, Campinas, v. 4, n. 1, 2010.

SCHNEIDER, Sergio. Mercados e Agricultura Familiar. In: Flávia Charão Marques; Marcelo Antônio Conterato; Sergio Schneider. (Org.). **Construção de Mercados e Agricultura Familiar: desafios para o desenvolvimento rural**. 1ed. Porto Alegre: UFRGS, 2015, v. 1, p. 93-140

SCHOT, Johan; KANGER, Laura. Deep transitions: Emergence, acceleration, stabilization and directionality. **Research Policy**, v. 47, n. 6, p. 1045-1059, 2018.

SEN, Amartya. **Social exclusion: Concept, application, and scrutiny**. Manila: Asian Development Bank, 2000.

SEXTON, Alexandra E. Food as Software: Place, Protein, and Feeding the World Silicon Valley–Style. **Economic Geography**, v. 96, n. 5, p. 449-469, 2020.

SILVA, Joana. **Agricultura urbana em Teresina: o rural que permanece na cidade**. 2014. 230 f. Tese. (Doutorado em Geografia). Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2014.

SILVA NETO Benedito, BASSO, David. **Sistemas Agrários do Rio Grande do Sul: Análise e Recomendações de Políticas**. 2ed. Ijuí: Ed. Ijuí, 2015, 307p.

SILVIA, Sandro. A inclusão produtiva como eixo de política de proteção social: contexto Latino-americano e questões para a realidade brasileira. Texto para discussão. Brasília: IPEA, 2020.

SOETE, Luc. Is innovation always good. **Innovation Studies: Evolution and Future Challenges**, v. 134, 2013.

SOUSA, Diego Neves; NIEDERLE, Paulo. A produção científica brasileira sobre o que se entende por inclusão produtiva: um recorte temporal entre 2005 a 2016. **Revista Desenvolvimento Social**, v. 23, 2018.

SOUSA, Diego Neves de. Mediadores sociais de políticas públicas de inclusão produtiva da agricultura familiar no Tocantins: (des)conexões entre referenciais, ideias e práticas. **Tese** (doutorado em Desenvolvimento Rural). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2019.

SOUSA, Diego Neves de.; NIEDERLE, Paulo André. A produção científica brasileira sobre o que se entende por inclusão produtiva: um recorte temporal entre 2005 a 2016. **Revista Desenvolvimento Social**, n.23, v. 01, 2018.

SOUSA, Diego Neves. Os mercados institucionais e suas possibilidades para combate à pobreza rural e inclusão produtiva. Colóquio. **Revista do desenvolvimento regional**, v. 18, n. 2, p. 125-141, 2021.

STUIVER, Marian; LEEUWIS, Cees; PLOEG, Jan Douwe. The power of experience: Farmer's knowledge and sustainable innovations in agriculture. In: WISKERKE, J. S. C.; VAN DER PLOEG, J. D. (ed.). **Seeds of transition: essays on novelty production, niches and regimes in agriculture**. Assen, The Netherlands: Royal Van Gorcum, 2004. p. 93-118.

SWINBURN, B. et al. Strengthening of accountability systems to create healthy food environments and reduce global obesity. **The Lancet**, v. 385, n. 9986, p. 2534-2545, 2015.

TARTARUGA, Iván G. Peyré. Innovaciones sociales e inclusivas: límites y posibilidades para el desarrollo territorial en el contexto de la globalización. In MIRANDA, César Adrián Ramírez; MORENO, María del Carmen Hernández; TAPIA, Francisco Herrera; SÁNCHEZ, Alfonso Pérez (coordinadores). **Gestión territorial para el desarrollo rural: construyendo un paradigma**. Ciudad de México: Juan Pablos Editor, 2016. P. 207-227.

TARTARUGA, Ivan G. Peyré. Innovaciones inclusivas en América Latina: propuesta de investigación para el desarrollo territorial rural. In SÁNCHEZ, A. P.; MIRANDA, C. A. R. (Coord.), **Gestión Territorial y Soberanía Alimentaria: Experiencias Latinoamericanas**. Texcoco, México: Universidad Autónoma Chapingo, 2018, p.91-98.

TARTARUGA, Iván G. Peyré. Tradition, Inclusive Innovation, and Development in Rural Territories: Exploring the Case of Amiais Village (Portugal). In: **Handbook of Research on Cultural Heritage and Its Impact on Territory Innovation and Development**. IGI Global, 2021. p. 62-74.

TARTARUGA, Iván G. Peyré; SPEROTTO, Fernanda Queiroz. Rethinking Clusters in the Sense of Innovation, Inclusion, and Green Growth. **Rethinking Clusters**. Springer, Cham, 2021. p. 101-110.

TEIXEIRA, Marcos Antônio. Agricultura urbana na cidade de Teresina: hortas comunitárias – políticas públicas ou segurança alimentar? Tese (Doutorado em Geografia). Universidade Estadual Paulista – UNESP, São Paulo, 2011.

TITTONELL, Pablo et al. Emerging responses to the COVID-19 crisis from family farming and the agroecology movement in Latin America—A rediscovery of food, farmers and collective action. **Agricultural Systems**, v. 190, p. 103098, 2021.

TRENDOV, Nikola; VARAS, Samuel; ZENG, Meng. **Digital technologies in agriculture and rural areas** – Status report. Rome: FAO, 2019.

VAN DER PLOEG, Jan Douwe; YE, Jingzhong; SCHNEIDER, Sergio. Reading markets politically: on the transformativity and relevance of peasant markets. **The Journal of Peasant Studies**, p. 1-26, 2022.

VEREDAS. **Inclusão produtiva no Brasil: evidências para impulsionar oportunidades de trabalho e renda**. Fundação Arymax, Fundo Pranay e Instituto Veredas, São Paulo, 2019.

VEREDAS. **O Futuro da Inclusão Produtiva no Brasil: da Emergência Social aos Caminhos Pós-Pandemia**. Fundação Arymax, Fundo Pranay e Instituto Veredas, São Paulo, 2020.

VILELA, Sérgio; MORAES, Maria Dione. Agricultura urbana e periurbana: limites e possibilidades de constituição de um sistema agroalimentar localizado no município de Teresina – PI. Revista. Econômica do Nordeste, Fortaleza, v. 46, n. 1, p. 97-114, jan. - mar., 2015

WELCH, Clifford Andrew, et al.. **Camponeses brasileiros**: leituras e interpretações clássicas, v.1– São Paulo: Editora UNESP; Brasília, DF: Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural, 2009

WHATMORE, Sarah. Farm household strategies and styles of farming: Assessing the utility of farm typologies. In: PLOEG, J. D. van der; LONG, A. (Ed.). **Born from within**. Assen: Van Gorcum, 1994.

WILKINSON, John. O setor privado lidera inovação radical no sistema agroalimentar desde a produção até o consumo. In GOULET, F.; LE COQ, J.F.; SOTOMAYOR, O. (Ed.). **Sistemas y políticas de innovación para el sector agropecuario en América Latina** (pp. 385–412). Rio de Janeiro, Brasil: E-papers, 2019.

WITTMAN, Hannah; BLES, Jennifer. Food Sovereignty and Fome Zero: Connecting Public Food Procurement Programmes to Sustainable Rural Development in Brazil. *Journal of Agrarian Change*, v. 17, n. 1, p. 81-105, 2017

WOJCIECHOWSKI, Matias John et al. Uma leitura territorial e escalar dos processos inovadores da transição agroecológica em dois municípios do Vale do Paraíba e do Litoral Norte de São Paulo, Brasil. *Redes. Revista do Desenvolvimento Regional*, v. 25, n. 1, p. 59-83, 2020.

ANEXO 1 – Tipologia da Inclusão Produtiva Rural (TIPR) e experiências analisadas – 11 tipos e 33 experiências.

Nome da experiência	Banco de Dados	Município	UF	Dimensão	Inovação	Etapas da inovação		Interação do tipo		TIPOS	N. de experiências total
						Etapa	Denominação (etapa)	Interação	Denominação (Interação)		
CG - Alice Lima dos Santos	PDHC	Porto Real do colégio	Alagoas	SAN	1 - Técnica	2 - Desenvolvimento/desenho	2 - Avanço notável	3 - Colabora	1 - Participação média	1	1
CG - José Valmir dos Santos	PDHC	Riacho das Almas	Pernambuco	SAN	1 - Técnica	2 - Desenvolvimento/desenho	2 - Avanço notável	4 - Empoderado	2 - Participação notável	2	2
Selma Ferreira	Odysseia	Mojui dos Campos	Pará	Acesso à mercados	3 - Técnica	3 - Invenção (pesquisa)	2 - Avanço notável	4 - Empoderado	2 - Participação notável	2	2
288- Horta Agroecológica do Soinho	Comida de Verdade	Teresina	Piauí	Acesso à mercados	2 - Não técnica	2 - Desenvolvimento/desenho	2 - Avanço notável	4 - Empoderado	2 - Participação notável	3	6
97 - Rede de feiras solidárias e agroecológicas	Comida de Verdade	Itapipoca	Ceará	Acesso à mercados	2 - Não técnica	2 - Desenvolvimento/desenho	2 - Avanço notável	4 - Empoderado	2 - Participação notável	3	6
Alameda Orgânica	Comida de Verdade	Muitos Capões	Rio Grande do Sul	Acesso à mercados	2 - Não técnica	2 - Desenvolvimento/desenho	2 - Avanço notável	4 - Empoderado	2 - Participação notável	3	6
Comércio de produtos coloniais Aratiba	Comida de Verdade	Aratiba	Rio Grande do Sul	Acesso à mercados	2 - Não técnica	2 - Desenvolvimento/desenho	2 - Avanço notável	5 - Controla	2 - Participação notável	3	6
Feira Agroecológica Terra e Brisa	Comida de Verdade	Porto Alegre	Rio Grande do Sul	Acesso à mercados	2 - Não técnica	2 - Desenvolvimento/desenho	2 - Avanço notável	5 - Controla	2 - Participação notável	3	6
Cesta Agroecológica	Comida de Verdade	Porto Velho	Rondônia	Acesso à mercados	2 - Não técnica	2 - Desenvolvimento/desenho	2 - Avanço notável	5 - Controla	2 - Participação notável	3	6
Prequinho	PDHC	Maravilha	Alagoas	Acesso à mercados	3 - Técnica/Não técnica	1 - Adoção	1 - Avanço médio	3 - Colabora	1 - Participação média	4	2
CG - João Bosco Rodrigues de Lima	PDHC	ICAR	Ceará	SAN	3 - Técnica/Não técnica	1 - Adoção	1 - Avanço médio	1 - Informado	1 - Participação média	4	2
CE - Claudenir e Chailane	PDHC	Quixeramobim	Ceará	Acesso à mercados	3 - Técnica/Não técnica	1 - Adoção	1 - Avanço médio	4 - Empoderado	2 - Participação notável	5	1
Associação Tapajós Orgânicos	Odysseia	Santarém e Mojui dos Campos	Pará	Acesso à mercados	3 - Técnica/Não técnica	2 - Desenvolvimento/desenho	2 - Avanço notável	3 - Colabora	1 - Participação média	6	1
ZAP Feira	Comida de Verdade	Santana do Acaraú	Ceará	Acesso à mercados	3 - Técnica/Não técnica	2 - Desenvolvimento/desenho	2 - Avanço notável	4 - Empoderado	2 - Participação notável	7	5
Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Mojui dos Campos- Flores do Campo	Odysseia	Mojui dos Campos e Santarém	Pará	Acesso à mercados	3 - Técnica/Não técnica	2 - Desenvolvimento/desenho	2 - Avanço notável	4 - Empoderado	2 - Participação notável	7	5
Cooprasu	Odysseia	Santarém	Pará	Acesso à mercados	3 - Técnica/Não técnica	2 - Desenvolvimento/desenho	2 - Avanço notável	4 - Empoderado	2 - Participação notável	7	5
João Moura	Refloramaz	Itituba	Pará	Produção	3 - Técnica/Não técnica	3 - Invenção (pesquisa)	2 - Avanço notável	5 - Controla	2 - Participação notável	7	5
Banco de Sementes Criolas	PDHC	Ipupi	Pernambuco	SAN	3 - Técnica/Não técnica	2 - Desenvolvimento/desenho	2 - Avanço notável	5 - Controla	2 - Participação notável	7	5
Alimentos orgânicos deIvery	Comida de Verdade	Santarém	Pará	Acesso à mercados	4 - Não técnica/Social	2 - Desenvolvimento/desenho	2 - Avanço notável	3 - Colabora	1 - Participação média	8	3
Panelos Cabanos	Comida de Verdade	Belém	Pará	Acesso à mercados	4 - Não técnica/Social	2 - Desenvolvimento/desenho	2 - Avanço notável	3 - Colabora	1 - Participação média	8	3
Construindo relações éticas e solidárias campo-cidade	Comida de Verdade	Santa Luzia do Pará	Pará	SAN	4 - Não técnica/Social	2 - Desenvolvimento/desenho	2 - Avanço notável	3 - Colabora	1 - Participação média	8	3
218-Rede de Feiras Agroecológicas da Borborema	Comida de Verdade	Esperança	Paraíba	Acesso à mercados	4 - Não técnica/Social	2 - Desenvolvimento/desenho	2 - Avanço notável	4 - Empoderado	2 - Participação notável	9	8
Feira Agro Artesanal	Comida de Verdade	Sinimbu	Rio Grande do Sul	Acesso à mercados	4 - Não técnica/Social	2 - Desenvolvimento/desenho	2 - Avanço notável	4 - Empoderado	2 - Participação notável	9	8
Polifeira do Agricultor da UFSM	Comida de Verdade	Santa Maria	Rio Grande do Sul	Acesso à mercados	4 - Não técnica/Social	2 - Desenvolvimento/desenho	2 - Avanço notável	4 - Empoderado	2 - Participação notável	9	8
Associação de Agricultores Ecológicos Solidários do RS	Comida de Verdade	Pareci Novo	Rio Grande do Sul	Acesso à mercados	4 - Não técnica/Social	2 - Desenvolvimento/desenho	2 - Avanço notável	5 - Controla	2 - Participação notável	9	8
Cooperativa d'Itituba	Refloramaz	Itituba	Pará	Acesso à mercados	4 - Não técnica/Social	2 - Desenvolvimento/desenho	2 - Avanço notável	5 - Controla	2 - Participação notável	9	8
Feira Ecológica do Bom Filin	Comida de Verdade	Porto Alegre	Rio Grande do Sul	Acesso à mercados	4 - Não técnica/Social	2 - Desenvolvimento/desenho	2 - Avanço notável	5 - Controla	2 - Participação notável	9	8
Pê do Arco Íris	Comida de Verdade	Maquiné	Rio Grande do Sul	Acesso à mercados	4 - Não técnica/Social	2 - Desenvolvimento/desenho	2 - Avanço notável	5 - Controla	2 - Participação notável	9	8
FITTDelivery	Comida de Verdade	Itati	Rio Grande do Sul	Acesso à mercados	4 - Não técnica/Social	2 - Desenvolvimento/desenho	2 - Avanço notável	5 - Controla	2 - Participação notável	9	8
Dona Auci	PDHC	Quixada	Ceará	Produção	5 - Técnica/Não técnica/Social	1 - Adoção	1 - Avanço médio	4 - Empoderado	2 - Participação notável	10	3
COOPAFS- Cooperativa de Produtores da Agricultura Familiar de Santarém	Odysseia	Santarém	Pará	Acesso à mercados	5 - Técnica/Não técnica/Social	1 - Adoção	1 - Avanço médio	5 - Controla	2 - Participação notável	10	3
Venda Delivery de cestas agroecológicas	Odysseia	Santarém	Pará	Acesso à mercados	5 - Técnica/Não técnica/Social	1 - Adoção	1 - Avanço médio	5 - Controla	2 - Participação notável	10	3
Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Santarém AMTR	Odysseia	Santarém	Pará	Acesso à mercados	5 - Técnica/Não técnica/Social	2 - Desenvolvimento/desenho	2 - Avanço notável	4 - Empoderado	2 - Participação notável	11	1

FONTE: Elaboração própria.